

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

مجری:
پرویز شهریاری

داور:
دکتر فریده عصاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی وضعیت استناد در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از آغاز نشر (۱۳۵۱) تا پایان سال ۱۳۸۱ (دوره هجدهم شماره‌های ۱ و ۲) پرداخته است.

بدین منظور مقالات تألیفی انتخاب و ۱۳۳۰ استناد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توصیفی از مقالات و استنادها مانند ترجمه یا تألیفی بودن، دارا بودن فهرست منابع، تعداد و میانگین استناد در هر مقاله، فردی یا گروهی بودن مؤلف، جنسیت مؤلف، توزیع انواع مدارک استناد شده، زبان استنادها، نیم عمر، پراکندگی موضوعی و ... ارائه شده است.

نتایج نشان می‌دهد از مجموع ۲۶۶ مقاله چاپ شده، ۱۵۹ مقاله تألیفی و ۱۰۷ مقاله ترجمه‌ای بوده‌اند. از مجموع ۱۵۹ مقاله تألیفی نیز ۱۲۵ مقاله یعنی ۷۸/۶ درصد آن دارای فهرست منابع و یا دست کم یک منبع بصورت پانوشته بوده است.

بالاترین میانگین استناد در سال ۱۳۷۴ با ۲۰/۳۳ استناد در هر مقاله بوده است. میانگین کل استناد در هر مقاله در طول سی سال نیز ۸/۴۲ استناد بدست آمده است.

در مجموع ۲۱ مورد خوداستنادی دیده شده که همگی مربوط به سالهای ۱۳۷۳ به بعد بوده است. سال ۱۳۸۰ با ۶ مورد خوداستنادی بالاترین میزان را نشان می‌دهد.

۸۶/۴ درصد مقالات توسط یک نفر و ۱۳/۶ درصد آن توسط دو یا چند نفر نوشته شده‌اند. همچنین ۷۰/۱ درصد مؤلفان مرد و ۲۹/۹ درصد آنان زن بوده‌اند.

از جهت استناد به نوع مدرک، کتاب با ۴۱ درصد بالاترین میزان را نشان می‌دهد و کمترین منبع مورد استفاده با ۰/۰۷ درصد متعلق به یادداشت‌های شخصی است.

یافته‌ها نشان می‌دهد فقط ۱۰/۷ درصد منابع به شکل دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته و ۸۹/۳ درصد آن به شکل کاغذی بوده‌اند.

بررسی زبان استنادها حاکی از آن است که ۶۰/۳ درصد استنادها به زبان انگلیسی، ۳۶/۲ درصد به زبان فارسی و بقیه به زبانهای آلمانی و فرانسه بوده است.

تاریخ نشر ۵۲/۳ درصد استنادها بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱، ۲۵/۶ درصد آن بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ و ۱۴/۴ درصد آن مربوط به سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹ بوده است.

بالاترین نیم عمرها مربوط به گزارش با ۹ سال و ۷ ماه، کتاب ۸ سال و ۴ ماه، طرح پژوهشی ۵ سال و ۴ ماه بدست آمده است. کمترین نیم عمرها به یادداشت شخصی با ۶ ماه و تقریرات درسی و منابع الکترونیکی هر یک با ۸ ماه تعلق دارد.

نتایج نشان می‌دهد براساس تقسیم‌بندی پایگاه اطلاعاتی ایزا^۱، موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و کاربرد با ۱۷/۷ درصد بیشترین موضوعی است که استنادها را پوشش داده است.

¹ Information Science Abstracts

کمترین موضوع مورد توجه براساس همین تقسیم‌بندی، تولید و اشاعه اطلاعات با ۵/۱ درصد بوده است.

سایر موضوعات غیرکتابداری براساس رده‌بندی دیوئی شامل: موضوع فناوری و علوم کاربردی با ۳/۹ درصد بیشترین و هنر با صفر درصد کمترین موضوعات بررسی شده بوده‌اند.

همچنین ۸۱/۷ درصد استنادها براساس تقسیم‌بندی ایزا در حوزه کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی بوده و ۱۸/۳ درصد غیرکتابداری و یا نامشخص بوده‌اند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، مجلات مورد استناد در مقالات، در ۴ گروه تقسیم می‌شوند که شش مجله:

- اطلاع‌رسانی

Jurnal of the American Society for Information Science -

Journal of Documentation -

- فصلنامه کتاب

- پیام کتابخانه

Jurnal of Information Science -

به ترتیب مجلات هسته این پژوهش به‌شمار می‌روند.

همچنین میانگین ضریب برادفورد ۲/۰۳ بدست آمده است.

فهرست مؤلفین مورد استناد نشان می‌دهد، عباس حری با ۱۶ مورد، محمدتقی مهدوی با ۹ مورد و مهرانگیز حریری و پوری سلطانی هر یک با ۸ مورد با رتبه‌های یک تا سه، بیشترین دفعات استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

سپاسگزاری

این پژوهش مرهون دلسوزیهای دوستانه جناب آقای دکتر غریبی، رئیس محترم مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که پیرانگیزه‌تر از نگارنده پژوهش به آن توجه داشته است. لطف پیوسته او مستدام باد.

جناب آقای سیروس علیدوستی عضو محترم هیات علمی مرکز و مدیر گروه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی بی‌دریغ مرا در ساختاردهی پژوهش و در تمام مراحل یار، مددکار و مشاور بوده‌اند. حُسن اثر متعلق به این عزیزان است و کاستی‌های آن متوجه من.

از پیشنهادات مؤثر و دقیق سرکار خانم دکتر عصاره در مقام داوری این پژوهش سپاسگزارم. از یکایک اعضای محترم شورای پژوهش مرکز نیز که با درک محدودیت‌های پژوهش حاضر و اتخاذ تصمیمات سودمند مرا یاری کرده‌اند، صمیمانه متشکرم.

شایسته است از سرکارخانم افسانه تیمورخانی که در بخش استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها همکار من بوده‌اند، تشکر کنم.

از تمامی همکاران مرکز بویژه کارشناسان کتابخانه و بخش تأمین مدرک سپاسگزارم. از جناب آقای علیرضا کبودان و سرکارخانم مینا گرجی که با انگشتان پرذوقشان این اثر را جلوه‌ای داده‌اند، و همچنین جناب آقای نوراله رزمی که در ترسیم نمودارها مرا یاری داده است، سپاسگزارم.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
الف	چکیده
ب	سپاسگزاری
۱-۶	فصل اول: معرفی پژوهش
۲	۱-۱- مقدمه
۳	۱-۲- بیان مسئله
۳	۱-۳- اهمیت پژوهش
۳	۱-۴- اهداف پژوهش
۴	۱-۵- قلمرو پژوهش
۵	۱-۶- سؤالات پژوهش
۵	۱-۷- محدودیت‌های پژوهش
۵	۱-۸- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
۷-۱۸	فصل دوم: مروری بر سابقه علمی پژوهش‌های انجام شده
۱۹-۲۱	فصل سوم: روش پژوهش
۲۰	۳-۱- نوع پژوهش
۲۰	۳-۲- جامعه مورد پژوهش
۲۰	۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۲۱	۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۲۲-۵۰	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
۲۳	۴-۱- توزیع مقالات براساس ترجمه یا تألیفی بودن
۲۴	۴-۲- توزیع مقالات براساس دارا بودن فهرست منابع
۲۵	۴-۳- توزیع تعداد و میانگین استناد در هر مقاله
۲۶	۴-۴- توزیع فراوانی خوداستنادی

۲۷	 ۴-۵ - توزیع مقالات براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف
۲۸	 ۴-۶ - توزیع مقالات براساس جنسیت مؤلفان
۲۹	 ۴-۷ - میزان استفاده از انواع مدارک در مقالات
۳۰	 ۴-۸ - توزیع اسنادها براساس زبان
۳۱	 ۴-۹ - توزیع فراوانی اسنادهای فارسی مقالات براساس نوع مدرک
۳۲	 ۴-۱۰ - توزیع فراوانی اسنادهای انگلیسی مقالات براساس نوع مدرک
۳۳	 ۴-۱۱ - توزیع فراوانی اسنادهای آلمانی مقالات براساس نوع مدرک
۳۴	 ۴-۱۲ - توزیع فراوانی اسنادهای فرانسه مقالات براساس نوع مدرک
۳۵	 ۴-۱۳ - توزیع فراوانی اسنادها به انواع منابع براساس تاریخ نشر آنها
۳۶	 ۴-۱۴ - نیم عمر و روش محاسبه آن
۳۸	 ۴-۱۵ - نیم عمر اسنادهای فارسی مقالات براساس نوع مدرک
۳۹	 ۴-۱۶ - نیم عمر اسنادهای انگلیسی مقالات براساس نوع مدرک
۴۰	 ۴-۱۷ - نیم عمر اسنادهای آلمانی مقالات براساس نوع مدرک
۴۱	 ۴-۱۸ - نیم عمر اسنادهای فرانسه مقالات براساس نوع مدرک
۴۲	 ۴-۱۹ - پراکندگی موضوعی اسنادها براساس ایزا (ISA)
۴۴	 ۴-۲۰ - پراکندگی موضوعی اسنادها براساس رده بندی دیوئی
۴۵	 ۴-۲۱ - پراستفاده ترین منابع مورد استفاده و تعیین مجلات هسته
۴۷	 ۴-۲۲ - توزیع عناوین مجلات براساس ترتیب نزولی دفعات استناد
۵۰	 ۴-۲۳ - توزیع مؤلفین مورد استناد
۵۱-۵۵	 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵۶-۱۴۱	 پیوستها:
۵۷	 پیوست الف: فهرست منابع
۶۰	 پیوست ب: تقویم و مشخصات انتشار نشریه علوم اطلاع رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱) ...
۶۲	 پیوست ج: فهرست مندرجات نشریه علوم اطلاع رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۸۴	 پیوست ت: نمایه پدیدآورندگان مقالات نشریه علوم اطلاع رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱).

- پیوست ث: فهرست مقاله‌های تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم
اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱) ۹۱
- پیوست ج: فهرست مقاله‌های تألیفی بدون فهرست منابع نشریه علوم
اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱) ۱۰۱
- پیوست چ: رده‌بندی موضوعی ایزا (ISA) ۱۰۶
- پیوست ح: نمودارها ۱۰۹
- پیوست خ: فهرست عناوین مجلات مورد استناد مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱) ۱۳۰
- پیوست د: فهرست مؤلفین مورد استناد مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱) ۱۳۷

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۲۳	جدول شماره ۱- توزیع مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس سال انتشار و به تفکیک ترجمه یا تألیفی بودن (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۲۴	جدول شماره ۲- توزیع مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس وضعیت فهرست منابع (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۲۵	جدول شماره ۳- تعداد و میانگین استناد در هر مقاله نشریه علوم اطلاع‌رسانی به تفکیک سالهای انتشار (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۲۶	جدول شماره ۴- توزیع فراوانی خوداستنادی در استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۲۷	جدول شماره ۵ - توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف (۱۳۵۱ - ۱۳۸۱)
۲۸	جدول شماره ۶ - توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس جنسیت (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۲۹	جدول شماره ۷- توزیع استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۳۰	جدول شماره ۸ - توزیع فراوانی استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس زبان (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۳۱	جدول شماره ۹- توزیع فراوانی استندهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۳۲	جدول شماره ۱۰- توزیع فراوانی استندهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
۳۳	جدول شماره ۱۱- توزیع فراوانی استندهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

- جدول شماره ۱۲- توزیع فراوانی استنادهای فرانسه مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۳۴ براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۳- توزیع فراوانی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی به انواع
 ۳۵ منابع براساس تاریخ نشر آنها (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۴- نیم‌عمر کل استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع
 ۳۷ مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۵- نیم‌عمر استنادهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۳۸ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۶- نیم‌عمر استنادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۳۹ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۷- نیم‌عمر استنادهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع
 ۴۰ مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۸- نیم‌عمر استنادهای فرانسوی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۴۱ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۱۹- پراکندگی موضوعی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۴۳ براساس رده‌بندی ایزا (ISA) (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۲۰- پراکندگی موضوعات غیر کتابداری استنادهای نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۴۴ براساس رده‌بندی دیوئی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۲۱- محاسبه ضریب برادفورد برای مجلات مورد استفاده در مقالات نشریه
 ۴۵ علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۲۲- فهرست مجلات مورد استفاده در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۴۷ براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- جدول شماره ۲۳- فهرست مؤلفین مورد استناد در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۵۰ براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

فهرست نمودارها

صفحه

عنوان

-
- نمودار شماره ۱- توزیع مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس سال انتشار و به تفکیک ترجمه یا تألیفی بودن (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۰
- نمودار شماره ۲- توزیع مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس وضعیت فهرست منابع (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۱
- نمودار شماره ۳- تعداد و میانگین استناد در هر مقاله نشریه علوم اطلاع‌رسانی به تفکیک سالهای انتشار (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۲
- نمودار شماره ۴- توزیع فراوانی خوداستنادی در استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۳
- نمودار شماره ۵- توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۴
- نمودار شماره ۶- توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس جنسیت (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۵
- نمودار شماره ۷- توزیع استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۶
- نمودار شماره ۸- توزیع فراوانی استندهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس زبان (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۷
- نمودار شماره ۹- توزیع فراوانی استندهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۸
- نمودار شماره ۱۰- توزیع فراوانی استندهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۱۹
- نمودار شماره ۱۱- توزیع فراوانی استندهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۲۰
- نمودار شماره ۱۲- توزیع فراوانی استندهای فرانسه مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱) ۱۲۱

- نمودار شماره ۱۳- توزیع فراوانی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی به انواع
 ۱۲۲ منابع براساس تاریخ نشر آنها (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۴- نیم‌عمر کل استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع
 ۱۲۴ مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۵- نیم‌عمر استنادهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۱۲۴ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۶- نیم‌عمر استنادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۱۲۵ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۷- نیم‌عمر استنادهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع
 ۱۲۶ مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۸- نیم‌عمر استنادهای فرانسوی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
 ۱۲۷ نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۱۹- پراکندگی موضوعی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۱۲۸ براساس رده‌بندی ایزا (ISA) (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....
- نمودار شماره ۲۰- پراکندگی موضوعات غیر کتابداری استنادهای نشریه علوم اطلاع‌رسانی
 ۱۲۹ براساس رده‌بندی دیوئی (۱۳۵۱-۱۳۸۱).....

فصل اول

معرفی پژوهش

ارزش مجلات هم در زمان انتشار و هم پس از گذشتن زمان انکارناپذیر است. این گفته قدیمی رابرت برادوس که قرن هجدهم قرن جزوه، قرن نوزدهم قرن کتاب و قرن بیستم قرن نشریات است هنوز تازگی خود را از دست نداده است (عصاره ۱۳۶۵، ۸).

مجلات بستری برای ارایه مقالاتی است که به سبب ویژگی‌های خاص خود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سرعت بالای تولید یافته‌های علمی، تبادل سریع این یافته‌ها و تأثیر و تأثر این یافته‌ها بر یکدیگر باعث شده است که قالب مقاله نقش ارزنده‌ای در مبادلات علمی بازی کند.

محققان سه اصطلاح متفاوت را به کار می‌برند که نهایتاً به مفهومی واحد می‌انجامد؛ این سه اصطلاح عبارتند از: "معرفت عمومی"^۱، "اجماع"^۲ و "همایندی"^۳. "معرفت عمومی" را زایمن^۴ به کار می‌برد و غرضش از "معرفت عمومی" علم است؛ با این تعبیر که زمانی معرفت یا دانش می‌تواند به علم بدل شود که عموم آن حوزه علمی بر آن توافق کنند. وی معتقد است که قوانین هر حوزه از دانش برای آنکه ارزیابی شود باید آزادانه در اختیار دیگران قرار گیرد (زایمن، ص ۱۰۸). این دیگران کسانی هستند که می‌توانند در آن حوزه صاحب رأی باشند. به تعبیر دیگر غرض وی از "عموم"، عموم دانشوران آن حوزه خاص است (حری، ۱۳۶۳). طبق نظر زایمن، تا اندیشه‌ای مکتوب نشود و در معرض نقد و داوری قرار نگیرد، به مرتبه علمیت نخواهد رسید.

گیلبرت^۵ از "اجماع" سخن به میان می‌آورد. به نظر وی، یافته‌های پژوهشی زمانی به معرفت علمی یا علم تبدیل می‌شود که به شبکه علمی آن حوزه راه یابد (گیلبرت، ص ۲۸۲). غرض وی از شبکه علمی، عرضه یافته‌ها [در] همایش‌ها و مجامع علمی و درج آنها در مجلات است...

سومین اصطلاح، اصطلاح همایندی است. در واقع، همایندی جلوه بارزی از اتفاق نظر اصحاب یک حوزه، یا اجماع نسبی است. همایندی به معنای حضور همزمان دو یا چند مقاله در بسترهای متعدد است. نمونه‌های همایندی در همراه شدن مکرر چند منبع در مقاله‌های متفاوت، همراه شدن مقاله‌ها در مجلات، و مواردی از این نوع است. به اعتقاد اسمال^۶ هرگاه مقاله‌ای به منابعی ارجاع دهد، به آن منابع معنی و هویتی خاص می‌بخشد... (حری ۱۳۷۸، ۷۶-۷۷).

¹ Public Knowledge

² Consensus

³ Association

⁴ Ziman

⁵ Gilbert

⁶ Small

با توجه به جایگاه مقالات در اشاعه علم، بررسی آنها مورد توجه محققان قرار گرفته است. از فنون رایج در تحلیل مقالات، تحلیل استنادی است که در حوزه کتابسنجی شناخته شده است. تحلیل استنادی بدنبال فهم قواعد حاکم میان مدرک استناد دهنده و مدرک مورد استناد است. این پژوهش سعی کرده است با استفاده از تحلیل استنادی مقالات یکدوره سی ساله نشریه علوم اطلاع‌رسانی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را عرضه کند.

۲-۱- بیان مسئله

رشد روزافزون دانش بشری و تولید انبوهی اطلاعات در قالبهای کتاب، مقاله و ... باعث شده است که موضوع سنجش و ارزیابی متون علمی مورد توجه قرار گیرد. از جمله روشهای کمی که به تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطوح وسیع می‌پردازد روش کتابسنجی است (عصاره ۱۳۷۶، ۶۳). از تکنیک‌های بکاررفته در این حوزه می‌توان به تحلیل استنادی اشاره کرد که به مطالعه روابط میان مدارک از طریق استنادهای کتابشناختی می‌پردازد.

مقالات علمی از منابع رسمی تبادل اطلاعات به شمار می‌روند. در این میان نشریه اطلاع‌رسانی به عنوان نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از دیرباز وسیله تبادل یافته‌های حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده است. این پژوهش سعی کرده است براساس روش تحلیل استنادی، نشریه علوم اطلاع‌رسانی را بررسی، تا از خلال آن توصیفی از مستندات مقالات، ارایه دهد و نیز نقاط قوت و ضعف مجله را مشخص نماید و موجبات ارتقاء کیفیت آن را فراهم سازد.

۳-۱- اهمیت پژوهش

به نظر می‌رسد مقالات مجلات مهمترین روش رسمی تبادل اطلاعات در بیشتر رشته‌هاست (دیانی ۱۳۷۵، ۱۵۳).

نتایج بدست آمده از انجام این پژوهش می‌تواند در تعیین موضوعات و اولویت‌های مقالات علمی جهت درج در نشریه مؤثر و در پناه آن به گسترش دانش اطلاع‌رسانی یاری رساند. افزون بر موضوعات اشاره شده، تاکنون مقالات این نشریه بطور کامل و در یکدوره زمانی ۳۰ ساله مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. همچنین ارتقاء کیفیت مجله اطلاع‌رسانی از طریق شناخت نقاط ضعف و قوت آن از زاویه رفتار استناددهی و رفع آن از مهمترین دستاوردهای این طرح می‌تواند باشد.

۴-۱- اهداف پژوهش

هدف کلی: تحلیل استنادی منابع بکاررفته در تألیف مقالات نشریه اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران هدف کلی و اصلی این پژوهش است.

اهداف جزئی:

این پژوهش اهداف جزئی دیگری را نیز دنبال می‌کند:

- ۱ - تعیین انواع و توزیع منابع
- ۲ - پوشش زمانی منابع استفاده شده
- ۳ - توزیع زبانی منابع
- ۴ - بررسی نیم‌عمر منابع
- ۵ - تعیین میزان مقالات تألیفی و غیر تألیفی
- ۶ - تعیین منابع هسته
- ۷ - تعیین مؤلفان هسته
- ۸ - تعیین پوشش موضوعی مقالات

۵-۱- قلمرو پژوهش

واحد مطالعه: مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی

قلمرو زمانی: در این پژوهش مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی مرکز از آغاز نشر (۱۳۵۱) تا دوره هیجدهم شماره‌های ۱ و ۲ در سال ۱۳۸۱ (یکدوره ۳۰ ساله) که در مقالات آنان دست کم یک اثر بعنوان مأخذ ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

اطلاعات نشریات بررسی شده شامل زمان، دوره و شماره در پیوست ب آمده است. همانطور که در بالا اشاره شده است، مقالات تألیفی نشریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب به بررسی مقالات ترجمه‌ای، گزارش‌ها و نمایه‌ها پرداخته نشده است. برخی دلایل این پژوهش برای بررسی نکردن این نوع نوشته‌ها بشرح زیر است:

- ۱ - این بررسی به رفتار مؤلفان ایرانی در میزان و چگونگی استناد به منابع فارسی و لاتین می‌پردازد، حال آنکه این تقسیم‌بندی در مقالات ترجمه‌ای صادق نیست.
- ۲ - درهم کرد بررسی رفتار مؤلفان ایرانی و غیر ایرانی و تفسیر یکجای آن صحیح به نظر نمی‌رسد و بهتر است به دلایل گوناگون، این دو گروه با یکدیگر مقایسه شوند بجای اینکه با هم مخلوط شوند.
- ۳ - بطور معمول میان تاریخ نشر ترجمه و تولید مقاله اصلی فاصله زیادی وجود دارد.

۱-۶- سؤالات پژوهش

- ۱-۶-۱ - توزیع مقالات براساس ترجمه یا تألیفی بودن چگونه است؟
- ۱-۶-۲ - توزیع مقالات براساس دارا بودن فهرست منابع چگونه است؟
- ۱-۶-۳ - تعداد و میانگین استناد در مقالات به تفکیک سالهای انتشار چقدر است؟
- ۱-۶-۴ - توزیع فراوانی خوداستنادی در استنادها چگونه است؟
- ۱-۶-۵ - توزیع مقالات براساس مؤلف فردی و گروهی چگونه است؟
- ۱-۶-۶ - توزیع مؤلفان براساس جنس چگونه است؟
- ۱-۶-۷ - توزیع استنادها براساس نوع مدرک چگونه است؟
- ۱-۶-۸ - توزیع استنادها از نظر زبان چگونه است؟
- ۱-۶-۹ - توزیع مقالات براساس سال انتشار چگونه است؟
- ۱-۶-۱۰ - نیم عمر منابع به تفکیک نوع مدارک چقدر است؟
- ۱-۶-۱۱ - پراکندگی موضوعی استنادها چگونه است؟
- ۱-۶-۱۲ - مجلات هسته کدامند؟
- ۱-۶-۱۳ - مؤلفین پراستناد چه کسانی هستند؟

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش

- ۱-۷-۱ - کامل نبودن آرشیو مجلات در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
- ۱-۷-۲ - عدم امکان کامل نمودن اطلاعات کتابشناختی برخی مدارک قدیمی،
- ۱-۷-۳ - پایین بودن میزان بودجه اختصاصی،
- ۱-۷-۴ - رعایت نشدن کامل الگوهای بکاررفته در اطلاعات کتابشناختی منابع،

۱-۸- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات:

مقاله (**Paper/Article**): نوشته‌ای درباره یک موضوع که غالباً به عنوان سخنرانی در مجمعی خوانده شود یا جهت درج در یک پایند یا مجموعه تحقیقی تهیه می‌شود (سلطانی ۱۳۷۹، ۳۲۹).

در این طرح، فقط مقالات تألیفی مورد سنجش قرار می‌گیرند.

تحلیل استنادی (**Citation analysis**): مطالعه روابط میان مدارک از طریق استنادهای کتابشناختی (کینن ۱۳۷۸، ۲۵۹).

کتابسنجی (**Bibliometrics**): عبارتست از کاربرد روشهای ریاضی و آماری و بررسی چگونگی نشر و استفاده از کتاب، مقاله و سایر ابزارهای تبادل افکار انسانی (سلطانی ۱۳۷۹، ۳۴۴).

استناد (**Citation**): یادداشت‌های ارجاعی به اثری که از آن عبارتی نقل شده است یا ارجاعی به یک اثر یا یک منبع موثق به منظور اثبات صحت یک مطلب و نظر (سلطانی ۱۳۷۹، ۱۴).

نیم‌عمر (**Half-Life**): محاسبه ارزش مدرکی معین با کم کردن سال نشر آن از میانه سالهای نشر مدارکی که در آنها به آن مدرک استناد شده است (کینن ۱۳۷۸، ۲۶۳).

مقاله فردی (**Article by an author**): مقاله‌ای که توسط یک نفر تهیه شده باشد.

مقاله گروهی (**Article by several authors**): مقاله‌ای که توسط دو نفر یا بیشتر تهیه شده باشد.

مدرک (**Document**): هر نوع نوشته خطی، چاپی، عکس و یا به صورتهای دیگر و هر شیء مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعی به دست آورد دبیره (مدرک) گویند (سلطانی ۱۳۷۹، ۱۴۷).

این طرح شامل آن دسته از مدارکی است که نویسندگان در فهرست منابع و یا پی‌نوشت‌های خود به آن استناد کرده‌اند.

فصل دوم

مرور سابقه علمی و
پژوهشهای انجام شده

مرور سابقه علمی و پژوهش‌های انجام شده

در این بخش سعی شده است ابتدا به تعریف کتاب‌سنجی و کاربردهای آن پرداخته شده سپس به یکی از فنون رایج آن یعنی تحلیل استنادی اشاره شود. تعریف تحلیل استنادی، اهداف، انواع، ویژگی‌های مثبت و نقاط ضعف این روش نیز در ادامه آمده است. در ادامه به معرفی برخی از پژوهش‌های انجام شده که با اهداف این پژوهش نزدیکی دارد، پرداخته‌ایم. در پایان پاره‌ای از شاخص‌های مورد سنجش در این روش آورده شده است. رشد فراینده تولید اطلاعات باعث شده است تا از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

کتاب‌سنجی^۱

کتاب‌سنجی از روش‌های کمی است که به بررسی چگونگی استفاده از مدارک و الگوی نشر بوسیله روش‌های ریاضی و آماری می‌پردازد (کومار ۱۳۷۴، ۳۷۹). کتاب‌سنجی عبارت است از: یک مطالعه کمی از واحدهای منتشره یا واحدهای کتابشناختی و یا هر چیز دیگری که بتواند جانشین آن شود (برودوس^۲، ۱۹۸۷). اصطلاح کتاب‌سنجی را نخستین بار آلن پریچارد^۳ در ۱۹۶۹ در مقاله‌هایی با عنوان «کتاب‌شناسی آماری یا کتاب‌سنجی به منظور انجام مطالعاتی با هدف تعیین کمیت‌ها در فرایند ارتباط نوشتاری» به کاربرد (کومار ۱۳۷۴، ۳۷۹).

دیوداتو^۴ کتاب‌سنجی را به عنوان مطالعه الگوهای انتشاراتی و ارتباطی در توزیع اطلاعات، با به کارگیری ریاضیات و روش‌های آماری از شمارش تا محاسبات، توصیف می‌کند (عصاره ۱۳۷۶، ۹۱، الف).

کتاب‌سنجی هدفهای مختلفی را دنبال می‌کند که می‌توان به برخی از آنان اشاره کرد:

- مشخص و روشن کردن سیر تحول موضوع‌ها در متون و منابع
- فراهم‌آوری داده‌های قابل اطمینان و معتبر جهت فراهم‌آوری تسهیلات اطلاع‌رسانی
- تعریف محدودیت‌های موجود در قلمروهای موضوعی
- نشان دادن اهمیت نسبی انواع گوناگون مدارک در قلمروهای موضوعی مختلف
- تصمیم‌گیری درباره استفاده از مواد و منابع اطلاعاتی
- تحقیق درباره عادات و الگوهای انتقال اطلاعات (کومار ۱۳۷۴، ۳۸۰).

¹ Bibliometrics

² Broadus

³ Alan Prichard

⁴ Diodato.V

همچنین پریچارد هدف کتابسنجی را عبارت از روشن کردن فرایند ارتباطات مدون می‌داند به عبارت دیگر، طبیعت و روند توسعه یک رشته علمی را می‌توان به وسیله شمارش و انجام تحلیل‌های مختلف از سوی ارتباطات مدون یا متون آن رشته مشخص ساخت (عصاره ۱۳۷۶، ۹۳، الف).

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد روشها و فنون کتابسنجی متنوع است. برخی از این موارد عبارتند از:

- تشخیص مسیرهای تحقیق و رشد دانش در زمینه‌های گوناگون علمی
- تضمین میزان جامعیت نشریات ادواری تخصصی
- شناسایی استفاده‌کنندگان موضوعهای مختلف
- تشخیص نویسندگان و روشهای سنجش مدارک در موضوعهای متفاوت
- شناسایی نشریات بنیادی و ضروری در رشته‌های مختلف
- تدوین یک خط‌مشی دقیق جهت فراهم‌آوری مواد بر مبنای نیازها در محدوده بودجه پیش‌بینی شده
- اجرای سیاست پیرایش و ذخیره کردن دقیق مواد
- پیش‌بینی بازدهی ناشران خصوصی، سازمانها و ناشران دولتی در تمام زمینه‌های موضوعی (وزیر پورکشمیری ۱۳۷۲، ۳۸)
- همچنین لاوانی^۱، انتخاب مواد، مطالعه الگوهای انتشاراتی، معرفی حوزه‌های علمی، کهنگی متون، معرفی نویسندگان پرتولید و مقالات پر استفاده و ارزیابی کیفیت مواد را از کاربردهای مهم روشهای کتابسنجی می‌داند (عصاره ۱۳۷۴، ۹۴).
- سوپر^۲ می‌گوید: روش‌های کتابسنجی اغلب با به‌کارگیری تحلیل استنادی در انواع مطالعات ارزیابی و استفاده از مجموعه کتابخانه کاربرد دارد، به‌ویژه در رتبه‌بندی انتشارات براساس اهمیت آنها، معرفی متون هسته، ردیابی انتشار اندیشه‌ها، اندازه‌گیری تاثیر انتشارات، مطالعه بین رشته‌ای موضوعات، جستجوی ساختار علمی و توسعه کنترل کتابشناختی که با استفاده از روش‌های کتابسنجی میسر می‌شود (عصاره ۱۳۷۴، ۹۴).
- کتابسنجی از فنون گوناگونی بهره می‌برد. شمارش از جمله این فنون است. شمارش جغرافیایی (کشورها)، دوره‌های زمانی، شاخه‌های علوم (موضوعها)، انواع انتشارات (نوع مدرک)، نویسندگان منفرد و سازمانها (کومار ۱۳۷۴، ۳۸۲).

¹ Lawani, S.M

² Soper, M.E

توزیع بسامد انتشارات از نظر رتبه و اندازه نیز از فنون دیگر این روش است. فنون برادفورد و قانون زیپ برای تحلیل داده‌ها از نظر بسامد رتبه‌بندی و قانون لوتکا برای تحلیل داده‌ها از نظر بسامد مورد استفاده قرار می‌گیرند (کومار ۱۳۷۴، ۳۸۲).

تحلیل استنادی^۱

از جمله رایج‌ترین فنون کتابسنجی تحلیل استنادی است. در مطالعه استنادی که امروزه در بررسی روابط مفهومی نوشته‌ها مورد توجه است، رابطه میان مدرک استناد دهنده و مدرک مورد استناد بررسی می‌شود، و هر گاه بکوشیم قواعدی را که بر این رابطه حاکم است کشف کنیم به تحلیل استنادی است دست زده‌ایم (حری ۱۳۷۲، ۲۹۲).

در این روش ما با شمار استفاده از منابع توسط پژوهشگران از طریق شمارش مراجع استناد شده در پایان مقالات آنان و نیز از دیگر استنادها سروکار داریم و تحلیل بر روی استنادها و مراجع که بخشی از مقالات مجلات را تشکیل می‌دهند، انجام می‌گیرد (کومار ۱۳۷۴، ۳۸۲-۳۸۳). پیچاپان و ساراسوادی پدیده استناد را سنگ بنای طبیعی علم دانسته و آنرا به دو عامل دسترسی و آگاهی وابسته می‌دانند (پیچاپان و ساراسوادی^۲، ۲۰۰۲).

ساندیسون^۳ بر این باور است که استناد تنها مجموعه‌ای از اطلاعات کتابشناختی در پایان مقاله نیست. استناد نشان‌دهنده تصمیم یک نویسنده است که می‌خواهد رابطه بین مدرکی را که در دست تهیه دارد با نوشته‌ای دیگر نشان دهد (عصاره ۱۳۷۷، ۳۵).

ممکن است به دلایل زیر به مدرکی استناد شود:

۱- تجلیل از متقدمان

۲- اعتباربخشیدن به اثر مرتبط

۳- معرفی روش‌شناسی و ابزارهای علمی مورد استفاده

۴- فراهم آوردن پیشینه برای مطالعات بیشتر

۵- تصحیح اثر خود

۶- تصحیح آثار دیگران

۷- نقد آثار قبلی

۸- اثبات ادعاها

¹ Citation Analysis

² Pichappan and Sarasvady

³ Sandison

- ۹- آگاهی دادن نسبت به آثاری که به زودی منتشر خواهند شد
- ۱۰- مشخص کردن مدارک اصلی و مهم یک حوزه
- ۱۱- تهیه داده‌های واقعی دسته‌های حقایق فیزیکی ثابت و غیره
- ۱۲- معرفی انتشارات بنیادی در مورد و اندیشه یا مفهوم مورد بحث
- ۱۳- معرفی انتشارات بنیادی و یا آثار با نام نویسنده
- ۱۴- رد آثار و یا اندیشه‌های دیگران (ادعاهای منفی)
- ۱۵- رد ادعاهای حق تقدم در آثار دیگران (تحلیل منفی) (عصاره ۱۳۷۷، ۳۵-۳۶)
- شاو^۱ معتقد است که استناد در میان نویسندگان رابطه‌ای برقرار می‌کند که می‌توان از آن به عنوان واحد اندازه‌گیری ارتباط غیرمستقیم نویسندگان از طریق متون یاد کرد (عصاره ۱۳۷۷، ۳۶).
- به عبارت دیگر قوت و استحکام رابطه بین دو نویسنده، با محاسبه تعداد دفعاتی که هر نویسنده به دیگری استناد کرده است بستگی دارد (عصاره ۱۳۷۷، ۳۶).
- استنادها منبع مهمی در تحلیل‌ها هستند زیرا:
- ۱- براحتی در دسترس هستند.
 - ۲- اعتبار داده‌ها حفظ می‌شود.
 - ۳- نیاز به همکاری پاسخ‌دهنده ندارند (همچنانکه در مصاحبه این همکاری بطور شدیدی مورد نیاز است) (عصاره ۱۳۷۷، ۳۶).

کاستی‌های تحلیل استنادی

- با این وجود، باید در نظر داشت که ممکن است به دلایلی مدرکی مورد استناد قرار نگیرد.
- اسمیت^۲ این دلایل را چنین برمی‌شمرد:
- ۱- عدم ارتباط مدرک در دست با مدرک قبلی
 - ۲- عدم اطلاع نویسنده از وجود مدرک
 - ۳- عدم آشنایی نویسنده با زبان مدرک منتشر شده (عصاره ۱۳۷۷، ۳۶).
- همچنین حری نیز ضمن برشمردن دو ریشه اساسی اشکالات مربوط به فرض و روش تحلیل استنادی به برخی از انتقادات وارد شده اشاره می‌کند (حری ۱۳۷۲، ۲۹۹-۳۰۱).
- برخی از اشکالات وارد یا مربوط به فرض (وجود رابطه مفهومی میان متن و سند) چنین است:

¹ Shaw. W.M

² Smith. L.e

- مورد توجه قرار نگرفتن مدارک مهم به دلایلی چون: عدم آگاهی از وجود آنها، ناآشنایی به زبان مؤلف و علائق شخصی

- وجود نمایه استنادی علوم و مشابه آن که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباب مأخذ مورد استناد اثر بگذارد.

- استناد بیش از حد به کارهای پیشین خود

- ممکن است مقالاتی به علت درج در نشریه‌ای خاص و یا زبان خاص مورد استناد قرار نگیرند.

روش تحلیل استنادی که مبتنی بر روشهای کمی و آماری است می‌تواند دسته‌ای از مسائل کیفی را نادیده بگیرد. عدم مطالعه ارتباط میان متن و سند از جهت کیفی، عدم روشن بودن وجه استناد (رد، قبول، ...) و عدم روشن بودن نقل با واسطه یا بی‌واسطه، برخی وجوه کیفی هستند که با روش کمی قابل ارزیابی نمی‌باشند.

همچنین مک‌روبرتس‌ها مشکلات تحلیل استنادی را چنین در جدولی فهرست کرده و به آزمون هر یک در مقاله خود پرداخته‌اند.

۱- تأثیرات رسمی مستند نمی‌شوند،

۲- سوگیری استناد،

۳- تأثیرات غیررسمی مستند نمی‌شوند،

۴- خوداستنادی،

۵- انواع گوناگون استناد،

۶- تفاوت در میزان استناد ناشی از نوع انتشارات، ملیت، دوره زمانی، اندازه و نوع تخصص،

۷- محدودیتهای فنی نمایه استنادی و کتابشناسیها ناشی از:

الف - چندنویسندگی

ب - مترادفها

پ - کلمات مشابه

ت - اشتباهات دفتری

ث - پوشش منابع (مک روبرتس و مک روبرتس^۱، ۱۹۸۹).

¹ MacRoberts and MacRoberts

انواع تحلیل استنادی

تحلیل استنادی دارای روشهای گوناگونی است. برای مثال ارتباط استنادکننده - استنادشونده یا استناد مستقیم (مورد استناد واقع شدن مدرک قدیمی تر توسط مدرکی جدیدتر)، کتاب‌شناسی استنادی که اسناد منبع را مرتبط می‌سازد و زوج‌های با هم استناد شده را به هم مرتبط می‌کند (عصاره ۱۳۷۷، ۳۹).

همچنین حری در تقسیم‌بندی دیگری، دو نوع تحلیل استنادی را از یکدیگر متمایز می‌سازد (حری ۱۳۷۴، ۲۹۴-۲۹۵).

تحلیل استنادی عمودی: هدف در این نوع تحلیل، کشف قواعد حاکم بر رابطه متنی و زنجیره اسناد آن است. یعنی هر مقاله علمی به عنوان حلقه‌ای از یک زنجیره در قیاس با مقالات قبل و بعد خود سنجیده می‌شود. در واقع تعقیب یک اندیشه از طریق ردگیری استنادها جهت رسیدن به نخستین طراح یک فکر، یا بداعت در یک حوزه علمی و به قولی به منظور استفاده در تدوین تاریخ علوم است.

تحلیل استنادی افقی: کشف رابطه احتمالی میان خود مآخذ (سندها) و یا خود مقالات (متن‌ها) است. بدین معنی که هر گاه بپذیریم میان یک مقاله و مآخذش رابطه‌ای است، پس اگر دو مقاله در مآخذ خود مشترک باشند، یا دو مآخذ در مقالاتی پیوسته در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، باید میان آن دو مقاله با یکدیگر و این دو مآخذ با یکدیگر از لحاظ موضوعی شباهتی موجود باشد، نوع اول را اشتراک در مآخذ و نوع دوم را اشتراک در متن می‌نامند (حری ۱۳۷۴، ۲۹۶-۲۹۸).

پژوهش‌های انجام شده

اطلاعات نشان می‌دهد استفاده از فنون کتابسنجی در تحلیل مقالات بسیار رایج است. این موضوع هم در مقالات ارایه شده و هم در پایان نامه‌های دفاع‌شده قابل مشاهده است. حری در پایان نامه خود در سال ۱۳۶۰ در مقایسه میان شباهت‌های استنادی و شباهت‌های اصطلاحات نمایه‌ای در پیوند میان مدارک هم موضوع، استنادها را به مثابه توصیف‌گری‌های مدارک در نظر گرفته و مقایسه‌ای میان مدارک هم موضوع و هم استناد صورت داده است تا درجه قابلیت استنادها برای گردآوری مدارک هم موضوع کشف شود. در چنین نگرشی مدارک استنادشونده از لحاظ موضوع به مدرک استناددهنده مرتبط تلقی شده و بر این اساس، برای نمایه‌سازی مدارک مورد استفاده قرار می‌گیرد (صدیق بهزادی ۱۳۷۹، ۲۶۸).

افشارپناه در پایان‌نامه خود با عنوان ساختار میان‌رشته‌ای علم اطلاع‌رسانی، در سال ۱۳۶۳ با هدف بررسی ساختار میان‌رشته‌ای اطلاع‌رسانی براساس متون مربوط به آن موضوع چنین آورده است: اطلاعات گردآوری شده شامل استندهایی است که از یک نمونه تصادفی مقاله‌های نقد شده طی مدت ۱۳ سال (۱۹۷۸-۱۹۶۶) از *Annual Review of information science and Technology* استخراج شده است. فرضیه اصلی آن است که متون مربوط به یک موضوع، محتوای آن رشته را منعکس می‌کند و الگوهای استنادی آن می‌تواند به عنوان منبع اطلاعاتی برای شناسایی برخورد میان‌رشته‌ای که بین آن رشته و سایر موضوعها اتفاق می‌افتد استفاده شود.

این تحقیق متون مربوط به علم اطلاع‌رسانی را به عنوان منبعی از داده‌ها برای شناسایی موضوعها که ساختار میان‌رشته‌ای آن زمینه را فراهم می‌سازد، ارزیابی می‌کند. در روش تحقیق این پژوهش از یک نظام رده‌بندی تحلیلی برای شناسایی وابستگی موضوعهای جانبی در ساختار میان‌رشته‌ای علم اطلاع‌رسانی استفاده شده است (صدیق بهزادی ۱۳۷۹، ۲۶۰).

بنی‌هاشمی در پایان‌نامه خود با عنوان تجزیه و تحلیل استندهای مقالات در برخی نشریات ادواری پزشکی فارسی در سال ۱۳۶۴ هدف این پژوهش را بررسی الگوهای رفتاری علمی پزشکان و محققان رشته پزشکی در ایران به منظور ارزشیابی منابع اطلاعاتی مورد استفاده آنان مشخص کرده است.

در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل استنادی استفاده شده و منابع اطلاعاتی مورد استفاده پژوهشگران از نقطه‌نظر فرم چاپی، زبان بکار رفته و پوشش زمانی آنها تعیین شده است. برخی از نتایج این پژوهش عبارتند از: پژوهشگران این رشته مانند سایر رشته‌های علمی بیشتر از مجلات استفاده کرده‌اند. منابع اطلاعاتی انگلیسی زبان، بیشتر از سایر زبانهای خارجی مورد استفاده قرار گرفته است (صدیق بهزادی ۱۳۷۹، ۲۶۳).

عصاره نیز در پایان‌نامه خود با عنوان ارزیابی و سنجش انتشارات علمی در کشورهای جهان سوم: مطالعه استنادی در هر کشور، به ارزیابی و سنجش انتشارات علمی در سطح بین‌المللی پرداخته است. ۱۰ درصد از انتشارات علمی کشورهای جهان سوم در *Science Citation index* در سالهای ۱۹۸۰ - ۱۹۸۵ جامعه آماری او را تشکیل داده است.

داده‌ها به دو روش، تجزیه و تحلیل شده است:

الف) تجزیه و تحلیل استنادی برای مطالعه تولید، کیفیت و سودمندی و اثر تحقیقات در

کشورهای جهان سوم و تشریح الگوی انتشاراتی دانشمندان این کشورها.

ب) مقایسه تحلیل استنادی بین کشورها برای درک ساختار انتشارات دو کشور.

برخی نتایج این پژوهش چنین است:

- تنها تعداد کمی از کشورهای جهان سوم، تعداد زیادی از یافته‌های تحقیق خود را در این سالها منتشر کرده‌اند.

- دانشمندان این کشورها مقالات خود را بیشتر در مجلات خارجی چاپ کرده‌اند تا مجلاتی که در کشورهای جهان سوم منتشر می‌شود.

- سهم تمام کشورها بجز هند زیر مقیاس مورد نظر بوده است (صدیق بهزادی ۱۳۷۹، ۲۸۴). محمدزاده در سال ۱۳۷۶ در بررسی وضع استناد در مجلات فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی جاری از آغاز نشر تا پایان سال ۱۳۷۴ به منظور تعیین وضع استناد در مقالات، یافتن منابع هسته، شناسایی پدیدآورندگان هسته، موضوعات هسته، تاریخ نشر، زبان و فرم کتابشناختی اسناد و آزمایش قانون بردفورد برای مجلات فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دست به تدوین این پایان‌نامه زده است. روش تحقیق تحلیل استنادی است. جامعه مورد مطالعه کلیه مقالات تالیفی مندرج در مجلات فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی جاری از آغاز نشر تا پایان سال ۱۳۷۴ می‌باشد (۶ مجله)، که تمامی شماره‌های مجلات مذکور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب از مجموعه ۱۰۹ شماره مجلات مورد بررسی، ۲۶۸ مقاله و ۱۷۷۹ ماخذ مورد پژوهش قرار گرفته است.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که در کلیه مجلات مورد بررسی استناد به "کتاب‌ها" نسبت به سایر انواع منابع بطرز آشکاری زیادتر بوده است. بررسی زبانهای منابع مورد استناد مبین آن است که میزان استفاده از متون و منابع لاتین بسیار کمتر از متون و منابع فارسی و عربی است. در میان کل مجلات مورد بررسی، تعداد منابع ارزنده (هسته اصلی) بسیار اندک است که فقط ۴ مجله فارسی به عنوان منابع هسته مشخص می‌گردند. در میان مجلات مورد بررسی در این پژوهش، تعداد مولفین هسته اصلی نیز بسیار اندک بوده است که تنها ۱ مولف با بالاترین فراوانی استناد می‌باشد. از لحاظ ثبت موارد کتابشناختی، در زمینه نام مولفین و تاریخ استنادها که مورد بررسی این تحقیق قرار گرفته است، غالباً مجلات دارای نقصانهایی بوده‌اند. بررسی مجلات از لحاظ موضوعی گویای آنست که بعضاً مبادرت به درج مقالاتی می‌نمایند که به هیچ وجه با موضوع نشر مجله منطبق نمی‌باشد و در استفاده از موضوعات حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز بطور متناسب عمل ننموده‌اند. در این پژوهش قانون بردفورد در مجلات مورد بررسی نیز آزمایش و معلوم گردید که این قانون در مورد مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز صادق می‌باشد.

برای بهبود و رفع اشکالات، پیشنهادهای ارائه شده است: رعایت اصول نقل قول مستقیم و غیرمستقیم بطور دقیق، ارائه دقیق مشخصات منابع مورد استناد در پانویس، استفاده بیشتر از مجلات برای استناد، توجه بیشتر به متون و مقالات لاتین، استفاده از منابع دست اول، توجه بیشتر به

موضوعات مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، و تهیه مجلات هسته اصلی برای تمام مراکز علمی که دارای دانشجوی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در هر مقطع که هستند (محمدزاده، ۱۳۷۶).
جمالی مهموئی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۷۸ به بررسی رابطه بین زیرشاخه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی با یکدیگر و رابطه بین این زیرشاخه‌ها با سایر رشته‌ها بین سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ پرداخته است.

روش تحقیق تحلیل استنادی است. برای گردآوری اطلاعات اقدام به فیش‌برداری شده و براساس یک طرح رده‌بندی از مقولات کتابداری و اطلاع‌رسانی موضوعات طبقه‌بندی شده‌اند (۲۱ زیرشاخه). و برای تعیین رده‌بندی موضوع شامل کلیه مقالات تالیفی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در ۴ نشریه فارسی زبان این رشته که ۲۴۰ مقاله دارای استناد که جمعاً ۱۷۷۰ استناد را دربردارند، می‌باشد.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که ۲۶ درصد یا ۴۶۶ استناد از مجموعه ۱۷۷۰ استناد مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی طی ۸ سال مورد بررسی به منابع رشته‌هایی غیر از کتابداری و اطلاع‌رسانی صورت گرفته که به ترتیب سهم علوم کامپیوتری با ۸۴ استناد و علوم تربیتی با ۶۵ استناد بیش از سایر رشته‌هاست. از میان زیرشاخه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه‌های آموزشی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده است. پس از آن مقالات مربوط به مراکز اطلاع‌رسانی با ۶۵ درصد و کلیات کتابداری و اطلاع‌رسانی با ۵۱ درصد کمترین استناد را به دیگر رشته‌ها انجام داده‌اند. میزان وابستگی مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی به علوم کامپیوتر (با ۴/۵ درصد) و آموزش و پرورش (با ۳/۶۳ درصد) بسیار بیشتر از سایر رشته‌هاست. در مجموع حدود یک چهارم با ۲۶ درصد از استنادهای حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی به متون خارج از این رشته صورت گرفته است و ۷۴ درصد باقیمانده، استنادهای درون‌رشته‌ای هستند. از لحاظ زبانی، ۵۳/۵۴ درصد منابع درون‌رشته‌ای مورد استناد زبان انگلیسی هستند. در مقابل ۶۰/۳۳ درصد منابع غیرکتابداری و اطلاع‌رسانی مورد استناد فارسی و ۳۲/۶۱ درصد آنها انگلیسی هستند (صدیق بهزادی ۱۳۷۹، ۲۶۷).

تیمورخانی در مقاله خود با عنوان: تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب که منتج از پایان‌نامه تحصیلی اوست، چنین می‌گوید: این پژوهش به بررسی الگوی رفتار علمی مؤلفان نشریه فصلنامه کتاب در مورد چگونگی استفاده از منابع علمی پرداخته است. روش انجام پژوهش تحلیل استنادی است. در این بررسی کوشش شده با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، میانگین تعداد استنادها، نوع منابع مورد استفاده، زبان و نیم عمر انواع منابع تعیین شود. قانون برادفورد برای شناسایی مجلات هسته استفاده شد و پراستفاده‌ترین عناوین و پراکندگی موضوعی استنادها مشخص

شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در ۱۹۸ عنوان مقاله ۱۷۳۰ بار استناد شده است. تعداد متوسط استناد در هر مقاله برگرفته از پایان‌نامه، ۱۰/۱۷ استناد است. بالاترین میزان استناد (۴۸/۶۱ درصد) مربوط به کتاب‌ها است. ۵۰ درصد از استنادها به منابع انگلیسی زبان است. کتاب‌ها با ۷ سال و ۱۱ ماه بالاترین و منابع الکترونیکی با ۳ ماه پایین‌ترین میانگین نیم عمر را دارند. پراکندگی موضوعی استنادها نشان می‌دهد که موضوع مواد و منابع با ۱۵/۱۴ درصد بیشترین استفاده را داشته است (تیمورخانی ۱۳۸۱، ۳۲).

از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌توان به فهرست مجلات هسته اشاره کرد. اطلاعات نشان می‌دهد: فصلنامه پیام کتابخانه با ۴۲ مورد، فصلنامه کتاب با ۳۴ مورد، *Journal of American of Information Science* با ۲۳ مورد، *Scientometrics* با ۱۸ مورد، اطلاع‌رسانی و نشر دانش با ۱۸ مورد جزء نشریات هسته دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی هستند (تیمورخانی ۱۳۸۱، ۴۲). هاوستن^۱ در مقاله خود به کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم پزشکی اشاره دارد. این بررسی به منظور تعیین رشد سالانه منابع ردیف اول علوم دامپزشکی، تعیین مجلات هسته، مشخص کردن نیم عمر و کاربردهای کتابسنجی برای کتابداران کتابخانه‌های علوم پزشکی انجام شده است.

کاربرد روش تحلیل استنادی در این مطالعه منجر به تعیین ۱۵ مجله هسته شده است و همچنین قانون پراکندگی برادفورد نیز در این منابع تایید شده است. نیم عمر منابع علوم پزشکی نیز ۷/۵ سال تعیین گردیده است (فیضی ۱۳۷۸، ۷۹).

کلاور^۲ و دیگران در مقاله خود در سال ۱۹۹۹ به تحلیلی در مورد تحقیق در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی از فاصله زمانی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷ با استفاده از تحلیل مقالات چاپ شده در مجلات: *Information & Management Journals, Management Information Systems Quarterly* می‌پردازد.

نتایج این پژوهش توزیع مقالات و موضوعات اصلی حوزه سیستم‌های اطلاعاتی را در دوره‌ها زمانی سه ساله مشخص کرده است.

همچنین تعیین استراتژی تحقیقات از دیگر دستاوردهای این پژوهش است. توزیع محل اشتغال نویسندگان و توزیع مقالات براساس فردی یا گروهی بودن از شاخص‌هایی است که در این بخش به آن پرداخته شده است (کلاور، ۱۹۹۹).

¹ W. Houston

² Claver

برخی شاخص‌های مورد سنجش در تحلیل استنادی

مرور مطالعات و تعمیم برخی از اهداف و کاربردهای کتابسنجی و روش تحلیل استنادی شاخص‌هایی را بدست داده است. گرچه در این پژوهش به عنوان فهرست کامل تلقی نشده و به احتمال قوی قابل افزایش خواهد بود. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از:

میزان استناد به نوع مدارک، زبان، نیم عمر، تالیفی یا ترجمه‌ای بودن، پوشش زمانی، توزیع جغرافیایی (محل نشر)، الگوی مرجع‌نویسی، استناد به نویسندگان، منابع پراستناد، عضویت سازمانی نویسندگان، توزیع جنسی نویسندگان، پراکندگی موضوعی، استناد به نشریه مورد مطالعه، خوداستنادی، مقالات فردی و گروهی، استناد به منابع علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، رابطه میان نیم عمر و نوع مدرک استناد شده، رابطه میان موضوع مقاله و نویسندگان هسته، ...

فصل سوم

نوع پژوهش

۳-۱- نوع پژوهش

این پژوهش از جهت زمانی تاریخی و پیمایشی است و از جهت هدف؛ توصیفی، تطبیقی و ارزشیابانه است.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی، منابع بکاررفته در مقالات مورد بررسی قرار گرفته و افزون برتوصیف به تحلیل آن نیز می‌پردازد. از جمله امتیازات این روش، از یک سو امکان عملی انجام آن و از سوی دیگر خصوصیت بارز این شیوه در به دور نگهداشتن بسیاری از اعمال نظرهای شخصی و تعصبات از نتایج تحقیق است ... (صدیقی ۱۳۸۰، ۱۴).

۳-۲- جامعه مورد پژوهش

جامعه آماری این پژوهش تمامی مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که از آغاز نشر (۱۳۵۱) تا دوره هیجدهم شماره ۱ و ۲ (۱۳۸۱) منتشر شده است (پیوست پ).

تعداد مقالات تألیفی ۱۵۹ مقاله است که با مراجعه به نسخه چاپی مجلات استخراج شده است (پیوست‌های ث و ج). از این میان تعداد ۱۲۵ مقاله دارای فهرست منابع بوده و در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند (پیوست ث). مجموع استنادهای بررسی شده در ۱۲۵ مقاله، ۱۳۳۰ استناد بوده است. درصدی از استنادها دارای اطلاعات کتابشناختی کامل نبودند که با مراجعه به مأخذ و منابع چاپی و پیوسته^۱ تکمیل شده‌اند.

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شکل کتابخانه‌ای بوده است. برای این منظور با استفاده از آرشیو کتابخانه، آرشیو شخصی ریاست و اعضای هیات علمی و سایت اینترنتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران فهرستی از مجلات منتشره علوم اطلاع‌رسانی تهیه گردید (پیوست ب).

سپس با مراجعه به مجلات، فهرست کاملی از مندرجات هر شماره و فهرست پدیدآورندگان تهیه شد (پیوست‌های پ و ت). برای امکان استفاده در مقایسه‌های بعدی، از فهرست اخیر، دو فهرست مقالات تألیفی دارای فهرست منابع و بدون فهرست منابع تهیه گردید (پیوست‌های ث و ج).

^۱ online

در ادامه براساس فهرست مقالات تألیفی دارای منبع، کپی از صفحه عنوان و منابع (چه بصورت پانویس و چه در فهرست پایانی) تهیه شد و برای بازیابی سریعتر، اطلاعات دوره، شماره و تاریخ هر مجله بر روی مقاله نوشته شد.

- سیاستهای زیر در هنگام ثبت متون^۱ و جمع‌آوری منابع^۲ مورد توجه قرار گرفته است:
- ۱ - در صورتی که یک مقاله در چند قسمت و در شماره‌های مختلف نشریه به چاپ رسیده است، فقط یک مقاله محسوب شده و در آمار اولین شماره لحاظ گردیده است.
 - ۲ - در صورت استفاده مؤلف از دو روش پانویس و فهرست مآخذ بصورت همزمان، فقط فهرست منابع مورد بررسی قرار گرفته است.
 - ۳ - در صورت تکرار منبعی به شیوه پانویس، هر استناد تنها یکبار در بررسیها محاسبه شده است.
 - ۴ - در صورتی که مؤلف در مقاله از عباراتی نظیر: برای اطلاع بیشتر به ... رجوع کنید و یا نیز نگاه کنید به ... به علت عدم استناد واقعی، جزء منابع محاسبه نشده است.

۴-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تعیین میزان استفاده از انواع مدارک، ابتدا تمامی استنادها براساس نوع منابع به ۱۳ عنوان بشرح زیر استخراج شد:

- ۱- کتاب: B
- ۲- نشریات ادواری: P
- ۳- پایان‌نامه: T
- ۴- طرح پژوهشی: Pj
- ۵- تقریرات: r
- ۶- مصوبات و دستورالعمل: R
- ۷- بروشور: C
- ۸- سرفصل دروس: S
- ۹- جزوه: FA
- ۱۰- یادداشت شخصی: PN
- ۱۱- مجموعه مقالات: PR
- ۱۲- گزارش: RP
- ۱۳- منابع الکترونیکی: E

برای تعیین زبان منابع، تمامی استنادها به چهار گروه براساس زبان فارسی با کد P، زبان انگلیسی با کد E، زبان آلمانی با کد C و زبان فرانسه با کد F مجزا شدند. برای تعیین پوشش زمانی استنادها، ابتدا استندهایی که پس از جستجو نیز تاریخ نشر آن بدست نیامد از فهرست خارج گردید. سپس تاریخ‌های میلادی از طریق گاهشمار به سالهای شمسی تطبیق داده شد.

برای تعیین نیم‌عمر نیز از الگوی پژوهشگر هندی نارندرا کومار^۳ استفاده گردید. برای مشخص کردن پرستفاده‌ترین منابع و مؤلفین، انواع مدارک و نویسندگان بطور مجزا تنظیم و به شمارش آنها پرداخته شد.

مجلات هسته نیز با استفاده از قانون برادفورد مشخص و تعیین شدند. پراکندگی موضوعی استنادها براساس رده‌بندی ایزا و دیوئی (پیوست چ) برای موضوعات غیرکتابداری تعیین گردیدند. نمودارها نیز براساس نرم‌افزار اکسل ترسیم شده‌اند.

¹ Sources

² Citations

³ Narendra Kumar

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در این پژوهش، تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی ۱۲۵ مقاله تألیفی و ۱۳۳۰ استناد مربوط به آنها بوده است، که در این فصل به توصیف آنها پرداخته می‌شود. گفتنی است نمودارهای ترسیم‌شده در پیوست ح آمده‌اند.

۴-۱- توزیع مقالات براساس سال انتشار و ترجمه یا تألیفی بودن

اطلاعات جدول و نمودار شماره ۱ (پیوست ح) نشان می‌دهد، در مجموع ۲۶۶ مقاله در طول سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱ در نشریه اطلاع‌رسانی به چاپ رسیده است که از این میان، ۱۵۹ مقاله با ۵۹/۸ درصد، تألیفی و ۱۰۷ مقاله با ۴۰/۲ درصد، ترجمه‌ای بوده‌اند.

جدول شماره ۱: توزیع مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس سال انتشار و تفکیک ترجمه یا تألیفی بودن (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	مقالات تألیفی	درصد*	مقالات ترجمه‌ای	درصد*	جمع
۱۳۵۱	۴	۵۷/۱	۳	۴۲/۹	۷
۱۳۵۲	۷	۵۸/۳	۵	۴۱/۷	۱۲
۱۳۵۳	۱	۱۰۰	۰	۰	۱
۱۳۵۴	۲	۶۶/۷	۱	۳۳/۳	۳
۱۳۵۵	۰	۰	۳	۱۰۰	۳
۱۳۵۶	۲	۳۳/۳	۴	۶۶/۷	۶
۱۳۵۷	۱	۲۵	۳	۷۵	۴
۱۳۶۱	۲	۳۳/۳	۴	۶۶/۷	۶
۱۳۶۲	۴	۵۰	۴	۵۰	۸
۱۳۶۳	۴	۵۷/۱	۳	۴۲/۹	۷
۱۳۶۴	۴	۵۷/۱	۳	۴۲/۹	۷
۱۳۷۲	۸	۳۶/۴	۱۴	۶۳/۶	۲۲
۱۳۷۳	۲۱	۹۱/۳	۲	۸/۷	۲۳
۱۳۷۴	۳	۵۰	۳	۵۰	۶
۱۳۷۵	۲۰	۸۰	۵	۲۰	۲۵
۱۳۷۶	۱۴	۴۲/۴	۱۹	۵۷/۶	۳۳
۱۳۷۷	۱۳	۷۲/۲	۵	۲۷/۸	۱۸
۱۳۷۸	۹	۴۷/۴	۱۰	۵۲/۶	۱۹
۱۳۷۹	۱۵	۷۹	۴	۲۱	۱۹
۱۳۸۰	۱۴	۷۷/۸	۴	۲۲/۲	۱۸
۱۳۸۱	۱۱	۵۷/۹	۸	۴۲/۱	۱۹
جمع	۱۵۹	۵۹/۸	۱۰۷	۴۰/۲	۲۶۶

* درصدها براساس جمع مقالات تألیفی و ترجمه‌ای محاسبه شده‌اند.

بیشترین درصد مقالات تألیفی با یک عنوان مربوط به سال ۱۳۵۳ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۵۵ بوده است.

از جهت تعداد بیشترین مقالات تألیفی با ۲۱ عنوان مربوط به سال ۱۳۷۳ و بیشترین تعداد مقالات ترجمه‌ای مربوط به سال ۱۳۷۶ با ۱۹ عنوان می‌باشد.

۴-۲- توزیع مقالات تألیفی براساس دارا بودن فهرست منابع

جدول و نمودار شماره ۲ (پیوست ح) نشان می‌دهد از مجموع ۱۵۹ مقاله تألیفی، ۱۲۵ مقاله یعنی ۷۸/۶ درصد آن، دارای فهرست منابع و یا دست کم یک منبع در پانویشت بوده و ۳۴ مقاله با ۲۱/۴ درصد فاقد منبع بوده است.

جدول شماره ۲: توزیع مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس وضعیت فهرست منابع (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	مقالات با فهرست منابع	درصد	بدون فهرست منابع	درصد	جمع
۱۳۵۱	۲	۵۰	۲	۵۰	۴
۱۳۵۲	۲	۲۸/۶	۵	۷۱/۴	۷
۱۳۵۳	۰	۰	۱	۱۰۰	۱
۱۳۵۴	۱	۵۰	۱	۵۰	۲
۱۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۶	۱	۵۰	۱	۵۰	۲
۱۳۵۷	۰	۰	۱	۱۰۰	۱
۱۳۶۱	۲	۱۰۰	۰	۰	۲
۱۳۶۲	۳	۷۵	۱	۲۵	۴
۱۳۶۳	۴	۱۰۰	۰	۰	۴
۱۳۶۴	۴	۱۰۰	۰	۰	۴
۱۳۷۲	۶	۷۵	۲	۲۵	۸
۱۳۷۳	۱۶	۷۶/۲	۵	۲۳/۸	۲۱
۱۳۷۴	۳	۱۰۰	۰	۰	۳
۱۳۷۵	۱۶	۸۰	۴	۲۰	۲۰
۱۳۷۶	۱۳	۹۲/۸	۱	۷/۲	۱۴
۱۳۷۷	۶	۴۶/۱	۷	۵۳/۹	۱۳
۱۳۷۸	۸	۸۸/۹	۱	۱۱/۱	۹
۱۳۷۹	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۱۵
۱۳۸۰	۱۳	۹۲/۸	۱	۷/۲	۱۴
۱۳۸۱	۱۰	۹۱	۱	۹	۱۱
جمع	۱۲۵	۷۸/۶	۳۴	۲۱/۴	۱۵۹

نتایج نشان می‌دهد تمام مقالات تألیفی در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۱، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ دارای منبع بوده‌اند.

از جهت تعداد، سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ با ۱۶ مقاله با فهرست منبع بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

۴-۳- توزیع تعداد و میانگین استناد در هر مقاله

اطلاعات جدول و نمودار شماره ۳ (پیوست ح) توزیع تعداد و میانگین استناد در هر مقاله به تفکیک سالهای انتشار از ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱ را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۳: تعداد و میانگین استناد در هر مقاله نشریه علوم اطلاع‌رسانی به تفکیک سالهای انتشار (۱۳۵۱ - ۱۳۸۱)

سال	تعداد مقالات با استناد	درصد	تعداد مقالات بدون استناد	درصد	میانگین استناد
۱۳۵۱	۲	۵۰	۲	۵۰	۱/۵
۱۳۵۲	۲	۲۸/۶	۵	۷۱/۴	۱/۱۴
۱۳۵۴	۱	۵۰	۱	۵۰	۴/۵
۱۳۵۶	۱	۵۰	۱	۵۰	۰/۵
۱۳۶۱	۱	۵۰	۱	۵۰	۴/۵
۱۳۶۲	۳	۷۵	۱	۲۵	۷/۷۵
۱۳۶۳	۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰/۶
۱۳۶۴	۴	۱۰۰	۰	۰	۶/۲۵
۱۳۷۲	۶	۷۵	۲	۲۵	۶
۱۳۷۳	۱۶	۷۶/۲	۵	۲۳/۸	۶/۵۲
۱۳۷۴	۳	۱۰۰	۰	۰	۲۰/۳۳
۱۳۷۵	۱۶	۸۰	۴	۲۰	۵/۷۵
۱۳۷۶	۱۳	۹۲/۹	۱	۷/۱	۹/۲۸
۱۳۷۷	۶	۴۶/۲	۷	۵۳/۸	۳/۷۷
۱۳۷۸	۸	۸۸/۹	۱	۱۱/۱	۱۰/۲۲
۱۳۷۹	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۱۳/۵۳
۱۳۸۰	۱۳	۹۲/۹	۱	۷/۱	۱۲/۸۴
۱۳۸۱	۱۰	۹۰/۹	۱	۹/۱	۱۶/۹
جمع	۱۲۵	۷۹/۱	۳۳	۲۰/۹	۸/۴۲

بالاترین میانگین استناد در سال ۱۳۷۴ با ۲۰/۳۳ استناد در هر مقاله بوده است و پس از آن میانگین ۱۳/۵۳ و ۱۲/۸۴ استناد به ترتیب در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ مشاهده می‌شود.

پایین‌ترین میانگین استناد در سال ۱۳۵۶ با ۰/۵ درصد قابل مشاهده است و پس از آن میانگین ۱/۱۴ و ۱/۵ به ترتیب در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۱ دیده می‌شود.

اطلاعات جدول شماره ۳ بیانگر افزایش میانگین استناد در مقالات سالهای انتهایی دهه سوم (۱۳۷۱ - ۱۳۸۱) به میانگین‌های دو رقمی است. این میانگین دو رقمی از سال ۱۳۷۸ تا پایان دوره بررسی (۱۳۸۱) کاملاً تکرار، تثبیت و افزایش یافته است.

همچنین میانگین کل استناد هر مقاله در طول سی سال مورد بررسی ۸/۴۲ می‌باشد.

۴-۴- توزیع فراوانی خوداستنادی

جدول و نمودار شماره ۴ (پیوست ح) توزیع فراوانی خوداستنادی^۱ را در مقالات نشریه اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد. بیشترین خوداستنادی با ۶ مورد مربوط به سال ۱۳۸۰ می‌باشد. بعد از آن سالهای ۱۳۷۳ با ۵ مورد و ۱۳۸۱ با ۴ مورد قرار دارند. از ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۳ و سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ هیچ مورد خوداستنادی مشاهده نشده است.

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی خوداستنادی در استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

فراوانی خوداستنادی	سال
۰	۱۳۵۱
۰	۱۳۵۲
۰	۱۳۵۴
۰	۱۳۵۶
۰	۱۳۶۱
۰	۱۳۶۲
۰	۱۳۶۳
۰	۱۳۶۴
۰	۱۳۷۲
۵	۱۳۷۳
۰	۱۳۷۴
۱	۱۳۷۵
۳	۱۳۷۶
۰	۱۳۷۷
۰	۱۳۷۸
۲	۱۳۷۹
۶	۱۳۸۰
۴	۱۳۸۱
۲۱	جمع

^۱ Self-Citation

۴-۵ - توزیع مقالات براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف

جدول و نمودار شماره ۵ (پیوست ح) توزیع مقالات تألیفی را براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف نشان می‌دهد.

اطلاعات بیانگر آن است که ۸۶/۴ درصد مقالات توسط یک نفر و فقط ۱۳/۶ درصد آن توسط دو یا چند نفر نوشته شده‌اند.

جدول شماره ۵: توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	مقالات فردی	درصد	مقالات گروهی	درصد	جمع
۱۳۵۱	۱	۵۰	۱	۵۰	۲
۱۳۵۲	۲	۱۰۰	۰	۰	۲
۱۳۵۴	۱	۱۰۰	۰	۰	۱
۱۳۵۶	۱	۱۰۰	۰	۰	۱
۱۳۶۱	۱	۱۰۰	۰	۰	۱
۱۳۶۲	۳	۱۰۰	۰	۰	۳
۱۳۶۳	۳	۶۰	۲	۴۰	۵
۱۳۶۴	۴	۱۰۰	۰	۰	۴
۱۳۷۲	۶	۱۰۰	۰	۰	۶
۱۳۷۳	۱۵	۹۳/۸	۱	۶/۲	۱۶
۱۳۷۴	۳	۱۰۰	۰	۰	۳
۱۳۷۵	۱۳	۸۱/۳	۳	۱۸/۷	۱۶
۱۳۷۶	۱۲	۹۲/۳	۱	۷/۷	۱۳
۱۳۷۷	۵	۸۳/۳	۱	۱۶/۷	۶
۱۳۷۸	۸	۱۰۰	۰	۰	۸
۱۳۷۹	۱۲	۸۰	۳	۲۰	۱۵
۱۳۸۰	۱۱	۸۴/۶	۲	۱۵/۴	۱۳
۱۳۸۱	۷	۷۰	۳	۳۰	۱۰
جمع	۱۰۸	۸۶/۴	۱۷	۱۳/۶	۱۲۵

جالب اینکه تعداد مقالات گروهی از ابتداء انتشار نشریه تا پایان دوره بررسی افزایش یافته است ولی نسبت آن در سال ۱۳۵۱ از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش نشان می‌دهد.

۴-۶- توزیع مقالات براساس جنسیت مؤلفان

جدول و نمودار شماره ۶ (پیوست ح) توزیع مقالات تألیفی بررسی شده را براساس جنسیت مؤلفان بیان می‌کند. از آنجا که تعدادی از مقالات دارای دو یا چند نفر مؤلف بوده است، تعداد مؤلفان (۱۴۴ نفر) با تعداد مقالات تألیفی بررسی شده (۱۲۵ مقاله) برابر نیست. تعداد و نسبت‌ها نیز براساس تعداد مؤلفان محاسبه شده است.

جدول شماره ۶: توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس جنسیت (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	مرد	درصد*	زن	درصد*	جمع مؤلفان*
۱۳۵۱	۳	۱۰۰	۰	۰	۳
۱۳۵۲	۱	۵۰	۱	۵۰	۲
۱۳۵۴	۰	۰	۱	۱۰۰	۱
۱۳۵۶	۱	۱۰۰	۰	۰	۱
۱۳۶۱	۰	۰	۱	۱۰۰	۱
۱۳۶۲	۲	۶۶	۱	۳۳	۳
۱۳۶۳	۳	۴۲/۹	۴	۵۷/۱	۷
۱۳۶۴	۳	۷۵	۱	۲۵	۴
۱۳۷۲	۴	۶۶/۷	۲	۳۳/۳	۶
۱۳۷۳	۱۶	۹۴/۱	۱	۵/۹	۱۷
۱۳۷۴	۳	۱۰۰	۰	۰	۳
۱۳۷۵	۱۵	۷۹	۴	۲۱	۱۹
۱۳۷۶	۸	۵۷/۱	۶	۴۲/۹	۱۴
۱۳۷۷	۶	۸۵/۷	۱	۱۴/۳	۷
۱۳۷۸	۶	۷۵	۲	۲۵	۸
۱۳۷۹	۱۴	۷۰	۶	۳۰	۲۰
۱۳۸۰	۸	۵۳/۳	۷	۴۶/۷	۱۵
۱۳۸۱	۸	۶۱/۵	۵	۳۸/۵	۱۳
جمع	۱۰۱	۷۰/۱	۴۳	۲۹/۹	۱۴۴

* از آنجا که برخی مقالات دارای چند مؤلف بوده‌اند، جمع تعداد مؤلفان با تعداد کل مقالات بررسی شده (۱۲۵ مقاله) برابر نیست. درصدها نیز براساس جمع مؤلفان (۱۴۴ نفر) محاسبه شده است.

۷۰/۱ درصد مؤلفان مرد (۱۰۱ نفر) و ۲۹/۹ درصد آنان زن بوده‌اند. گرچه تعداد مؤلفان زن در طی سه دهه افزایش یافته است ولی نسبت آنان در مقایسه با سالهای ابتدایی کاهش نشان می‌دهد.

۴-۷. میزان استفاده از انواع مدارک در مقالات

جدول و نمودار شماره ۷ (پیوست ح) توزیع میزان استفاده از انواع مدارک در استنادهای بررسی شده براساس سال را نشان می‌دهد. از این میان میزان استناد به کتاب با ۴۱ درصد در سه دهه، بالاترین درصد استفاده را نشان می‌دهد. در پی آن استناد به مقالات نشریات با ۳۳/۵ درصد در رتبه دوم و استناد به منابع الکترونیکی با ۱۰/۷ درصد در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

جدول شماره ۷: توزیع استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقویمات درسی	دستورالعمل‌ها و مصوبات	پروشور	نبر فصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی	جمع
۱۳۵۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
۱۳۵۲	۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۸
۱۳۵۴	۱	۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹
۱۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۶۱	۵	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹
۱۳۶۲	۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱
۱۳۶۳	۳۰	۱۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۵۳
۱۳۶۴	۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵
۱۳۷۲	۲۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۴۸
۱۳۷۳	۶۴	۵۴	۵	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۴	۵	۳	۱۳۷
۱۳۷۴	۲۷	۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۲	۰	۶۱
۱۳۷۵	۵۱	۳۳	۹	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۱	۱۵	۱۱۵
۱۳۷۶	۴۸	۳۳	۱۴	۴	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱۱	۲	۱۳۰
۱۳۷۷	۱۶	۲۳	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۴۹
۱۳۷۸	۳۴	۳۸	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲	۹۲
۱۳۷۹	۷۲	۸۷	۵	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۱	۱	۱۲	۲۰	۲۰۳
۱۳۸۰	۸۰	۴۱	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴	۲۲	۱۶۷
۱۳۸۱	۴۹	۴۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۷۸	۱۸۶
جمع	۵۴۵	۴۴۶	۶۷	۹	۳	۴	۳	۵	۴	۱	۵۴	۴۷	۱۴۲	۱۳۳۰
درصد	۴۱	۳۳/۵	۵	۰/۷	۰/۲	۰/۳	۰/۲	۰/۴	۰/۳	۰/۰۷	۴/۱	۳/۵	۱۰/۷	۱۰۰

کمترین منبع مورد استفاده با ۰/۰۷ درصد متعلق به استناد به یادداشت‌های شخصی است. جالب اینکه استفاده از منابع الکترونیکی در دهه سوم (۱۳۷۱-۱۳۸۱) آغاز و تا پایان دوره بررسی افزایش نشان می‌دهد. و در سال ۱۳۸۱ بیانگر یک جهش تقریباً ۴۰۰ درصدی نسبت به سال پیش است.

همچنین این جدول نشان می‌دهد فقط ۱۰/۷ درصد منابع استفاده بشکل دیجیتالی بوده و ۸۹/۳ درصد بصورت منابع کاغذی مورد استفاده قرار گرفته است.

۴-۸ - توزیع استنادها براساس زبان

جدول و نمودار شماره ۸ (پیوست ح) نشان می‌دهد که ۶۰/۳ درصد استنادها به زبان انگلیسی، ۳۶/۲ درصد به زبان فارسی، ۲/۷ درصد به زبان آلمانی و تنها ۰/۸ درصد به زبان فرانسه بوده است.

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس زبان (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	فارسی	انگلیسی	آلمانی	فرانسه	جمع
۱۳۵۱	۰	۶	۰	۰	۶
۱۳۵۲	۰	۸	۰	۰	۸
۱۳۵۴	۰	۹	۰	۰	۹
۱۳۵۶	۰	۰	۰	۱	۱
۱۳۶۱	۴	۵	۰	۰	۹
۱۳۶۲	۲	۸	۱۹	۲	۳۱
۱۳۶۳	۱۶	۳۴	۰	۳	۵۳
۱۳۶۴	۱	۲۳	۱	۰	۲۵
۱۳۷۲	۱۵	۳۳	۰	۰	۴۸
۱۳۷۳	۶۷	۶۷	۰	۳	۱۳۷
۱۳۷۴	۲۹	۳۲	۰	۰	۶۱
۱۳۷۵	۳۰	۷۹	۶	۰	۱۱۵
۱۳۷۶	۵۱	۷۶	۳	۰	۱۳۰
۱۳۷۷	۵	۴۳	۱	۰	۴۹
۱۳۷۸	۴۶	۴۶	۰	۰	۹۲
۱۳۷۹	۷۵	۱۲۷	۰	۱	۲۰۳
۱۳۸۰	۸۵	۷۶	۶	۰	۱۶۷
۱۳۸۱	۵۶	۱۲۹	۰	۱	۱۸۶
جمع	۴۸۲	۸۰۱	۳۶	۱۱	۱۳۳۰
درصد	۳۶/۲	۶۰/۳	۲/۷	۰/۸	۱۰۰

بدین ترتیب مؤلفان، به منابع انگلیسی زبان بیشترین استناد را کرده‌اند. همچنین جدول نشان می‌دهد که میزان استفاده از منابع آلمانی و فرانسه بتدریج از آغاز انتشار نشریه تا پایان دوره بررسی کاهش داشته است.

۴-۹- توزیع فراوانی استندهای فارسی مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۹ (پیوست ح) نشان می‌دهد از مجموع ۱۳۳۰ استناد بررسی شده، ۴۸۲ استناد به منابع فارسی‌زبان بوده است. در این میان کتاب با ۴۶/۴ درصد بیشترین منبع مورد استناد و تقریرات درسی، مصوبات و دستورالعمل‌ها، یادداشت شخصی و منابع الکترونیکی هر یک با ۰/۲ درصد کمترین نوع مدارک فارسی‌زبان بوده‌اند که مورد استناد قرار گرفته‌اند.

جدول شماره ۹: توزیع فراوانی استندهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها و مصوبات	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی	جمع
۱۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۱	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴
۱۳۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۱۳۶۳	۱۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶
۱۳۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۷۲	۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۵
۱۳۷۳	۴۳	۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۶۷
۱۳۷۴	۱۰	۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۱	۰	۲۹
۱۳۷۵	۷	۱۱	۹	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰
۱۳۷۶	۹	۸	۱۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶	۰	۵۱
۱۳۷۷	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
۱۳۷۸	۲۱	۱۰	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۴۶
۱۳۷۹	۲۴	۳۸	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۱	۰	۳	۱	۷۵
۱۳۸۰	۴۹	۱۵	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۰	۸۵
۱۳۸۱	۳۱	۱۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۵۶
جمع	۲۲۳	۱۳۷	۵۹	۶	۲	۱	۱	۵	۴	۱	۳۱	۱۱	۱	۴۸۲
درصد	۴۶/۴	۲۸/۴	۱۲/۲	۱/۲	۰/۴	۰/۲	۰/۲	۱/۱	۰/۸	۰/۲	۶/۴	۲/۳	۰/۲	۱۰۰

نشریات با ۲۸/۴ و پایان‌نامه‌ها نیز با ۱۲/۲ درصد بعد از کتاب قرار می‌گیرند. این یافته‌ها اخیر تأییدکننده نظر گارفیلد^۱ است که در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که در حوزه علوم اجتماعی کتاب کانال اصلی ارائه اطلاعات است.

^۱ Garfield, E.

۴-۱۰- توزیع فراوانی استنادهای انگلیسی مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۰ (پیوست ح) توزیع فراوانی استنادهای انگلیسی زبان را نشان می‌دهد. در این میان کتاب با ۳۷/۱ درصد، نشریات با ۳۶/۷ درصد و منابع الکترونیکی با ۱۷/۶ درصد رتبه‌های اول تا سوم را از جهت میزان استناد به خود اختصاص داده‌اند. به سرفصل دروس، جزوه و یادداشت شخصی هیچ استنادی صورت نگرفته است.

جدول شماره ۱۰: توزیع فراوانی استنادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها و مصوبات	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی	جمع
۱۳۵۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
۱۳۵۲	۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۸
۱۳۵۴	۱	۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹
۱۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۱۳۶۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
۱۳۶۲	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸
۱۳۶۳	۱۷	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۳۴
۱۳۶۴	۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳
۱۳۷۲	۱۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۳۳
۱۳۷۳	۲۱	۳۲	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۵	۳	۶۷
۱۳۷۴	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۲
۱۳۷۵	۴۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵	۷۹
۱۳۷۶	۳۷	۲۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵	۵	۲	۷۶
۱۳۷۷	۱۳	۲۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۴۳
۱۳۷۸	۱۳	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۴۶
۱۳۷۹	۴۸	۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱۹	۱۲۷
۱۳۸۰	۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲	۷۶
۱۳۸۱	۱۸	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸	۱۲۹
جمع	۲۹۷	۲۹۳	۷	۱	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۲۱	۳۵	۱۴۱	۸۰۱
درصد	۳۷/۱	۳۶/۷	۰/۹	۰/۱	۰/۱	۰/۳	۰/۲	۰	۰	۰	۲/۶	۴/۴	۱۷/۶	۱۰۰

۴-۱۱- توزیع فراوانی استندهای آلمانی مقالات براساس نوع مدرک

اطلاعات جدول و نمودار شماره ۱۱ (پیوست ح) نشان می‌دهد، ۵۸/۳ درصد مدارک استنادشده به زبان آلمانی کتاب، ۳۳/۳ درصد نشریه و ۵/۶ درصد مجموعه مقالات بوده است.

جدول شماره ۱۱: توزیع فراوانی استندهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها و مصوبات	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی	جمع
۱۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۲	۱۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹
۱۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۶
۱۳۷۶	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۱۳۷۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
۱۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳۶
درصد	۵۸/۳	۳۳/۳	۲/۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵/۶	۰	۰	۱۰۰

همچنین بجز موارد پیش‌گفته و استناد به پایان‌نامه، به هیچیک دیگر از مدارک آلمانی زبان استناد نشده است.

۴-۱۲- توزیع فراوانی استنادهای فرانسه مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۲ (پیوست ح) بیانگر آن است که به کتاب و نشریه فرانسه زبان هر یک با ۳۶/۴ درصد بیشترین استناد شده است. به پایان نامه، طرح پژوهشی و گزارش نیز هر یک با ۹/۱ درصد استناد شده است. همچنین به هیچیک دیگر از مدارک جدول بجز موارد گفته شده استنادی صورت نگرفته است.

جدول شماره ۱۲: توزیع فراوانی استنادهای فرانسه مقالات نشریه علوم اطلاع رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل ها مصوبات و	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی	جمع
۱۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۱۳۶۳	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۱۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۱۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
۱۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
جمع	۴	۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱
درصد	۳۶/۴	۳۶/۴	۹/۱	۹/۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹/۱	۰	۱۰۰

۴-۱۳- توزیع فراوانی اسنادها به انواع منابع براساس تاریخ نشر آنها

جدول و نمودار شماره ۱۳ (پیوست ح) بیانگر توزیع فراوانی اسنادهای مقالات بررسی شده براساس تاریخ نشر آنهاست.

جدول شماره ۱۳: توزیع فراوانی اسنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی به انواع منابع براساس تاریخ انتشار اسنادها

منابع	سال	توزیع فراوانی اسنادها به انواع منابع براساس تاریخ انتشار اسنادها							
		۱۳۸۱-۱۳۸۲	۱۳۶۱-۱۳۶۲	۱۳۵۱-۱۳۵۲	۱۳۴۱-۱۳۴۲	۱۳۳۱-۱۳۳۲	پیش از ۱۳۳۱	بدون تاریخ	نوع
کتاب	۱۷۵	۱۹۴	۱۲۰	۴۳	۷	۱	۵	۵۴۵	۴۱
نشریه	۱۷۲	۱۶۸	۸۰	۱۶	۹	۰	۱	۴۴۶	۳۳/۵
پایان‌نامه	۴۰	۱۷	۸	۱	۰	۰	۱	۶۷	۵
طرح پژوهشی	۵	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۹	۰/۷
تقریرات درسی	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰/۲
مصوبات و دستورالعمل‌ها	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۰/۳
بروشور	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۰/۲
سرفصل دروس	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰/۴
جزوه	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴	۰/۳
یادداشت شخصی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰/۰۷
مجموعه مقالات	۲۰	۲۶	۴	۴	۰	۰	۰	۵۴	۴/۱
گزارش	۱۷	۱۳	۹	۳	۲	۰	۳	۴۷	۳/۵
منابع الکترونیکی	۱۳۱	۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲	۱۰/۷
جمع	۵۶۹	۴۳۲	۲۲۶	۶۹	۱۸	۱	۱۵	۱۳۳۰	۱۰۰
درصد	۴۲/۸	۳۲/۵	۱۷	۵/۲	۱/۳	۰/۰۷	۱/۱	۱۰۰	

تاریخ نشر ۴۲/۸ درصد اسنادها بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱، ۳۲/۵ درصد آن بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ و ۱۷ درصد آن مربوط به سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ بوده و نزدیک به ۶/۶ درصد تاریخ نشر اسنادها مربوط به سالهای ۱۳۵۱ و پیش از آن بوده است. ۱/۱ درصد مستندات نیز دارای تاریخ نبوده‌اند.

۴-۱۴- نیم‌عمر و روش محاسبه آن

نیم‌عمر به مدت زمانی گفته می‌شود که نیمی از کل منابع استنادشده، در آن مدت انتشار یافته است.

برای محاسبه نیم‌عمر استنادها از تاریخ نشر آنها استفاده شده است. این پژوهش نیز مانند بسیاری از دیگر بررسی‌های انجام شده از الگوی کومار^۱ بهره گرفته است. این فرمول بشرح زیر است (صدیقی ۱۳۸۰: ۲۷).

$$A = \text{اولین طبقه‌ای که درصد فراوانی تراکمی آن بیشتر از } 0/5 \text{ است.}$$

$$B = \text{یک طبقه پیش از } A$$

$$C = A - B = \text{میزان تغییرات در یک سال}$$

$$D = B - 0/5 = \text{میزان تغییرات در محاسبه مورد نظر}$$

مدت زمان
(براساس ماه)

میزان تغییرات

$$X = \frac{D \times 12}{C}$$

جدول و نمودار شماره ۱۴ (پیوست ح) نیم‌عمر کل استنادهای مقالات نشریه اطلاع‌رسانی در طول مدت مورد بررسی پژوهش را نشان می‌دهد. گزارش با ۹ سال و ۷ ماه بیشترین نیم‌عمر و یادداشت شخصی با ۶ ماه کمترین نیم‌عمر مدارک را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از گزارش، کتاب با نیم‌عمر ۸ سال و ۴ ماه و طرح پژوهشی با ۵ سال و ۴ ماه قرار می‌گیرند. تقریرات درسی و منابع الکترونیکی نیز با ۸ ماه بعد از یادداشت شخصی جزء کمترین نیم‌عمرهای بدست آمده هستند.

جدول شماره ۱۴: نیم‌عمر کل استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

منابع الکترونیکی	گزارش	مجموعه مقالات	یادداشت شخصی	جزوه	سرفصل دروس	بروشور	مصوبات و دستورالعمل‌ها	تقریرات درسی	طرح پژوهشی	پایان‌نامه	نشریه	کتاب	نوع مدرک	زبان
۰/۶	۳/۱۰	۲	۰/۶	۱/۲	۴/۹	-	۵	**۰	۳	۴	۳/۴	*۵/۳	نیم‌عمر کل استنادهای فارسی	
۱/۱	۷/۹	۴/۸	-	-	-	۱	۴	۱/۶	۰/۶	۳/۱۱	۵/۶	۷/۱۱	نیم‌عمر کل استنادهای انگلیسی	
-	-	۷	-	-	-	-	-	-	۱۳	-	۳/۲	۹/۲	نیم‌عمر کل استنادهای	

^۱ Narendra Kumar

													آلمانی
-	۱۷/۶	-	-	-	-	-	-	-	۵	۴	۲/۹	۱۱/۲	نیم‌عمر کل استنادهای فرانسه
۱/۷	۲۹/۱	۱۳/۷	-	-	-	-	-	۱/۶	۲۱/۶	۱۱/۱۱	۱۴/۹	۳۳/۶	جمع
۰/۸	۹/۷	۴/۶	۰/۶	۱/۲	۴/۹	۱	۴/۶	۰/۸	۵/۴	۳/۷	۳/۷	۸/۴	نیم‌عمر کل

* اعداد سمت چپ ممیز سال و سمت راست نشان‌دهنده ماه هستند.

** صفر در این جدول به معنی همزمانی تولید مقاله و استناد است.

نیم‌عمر استنادهای بررسی شده به تفکیک سال، نوع مدرک و زبان در صفحات بعد آمده است.

۴-۱۵- نیم‌عمر استنادهای فارسی مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۵ (پیوست ح) نیم‌عمر استنادهای فارسی مقالات نشریه اطلاع‌رسانی را در طی سالهای مورد بررسی نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱۵: نیم‌عمر استنادهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	دستی‌تقریرات	مصوبات و دستورالعمل‌ها	پروپوز	دروس	سرفصل	جزوه	شخصی	یادداشت	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی
۱۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۱	۲	-	۲	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	-	-	-
۱۳۶۲	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۳	*۹/۳	۰/۸	۵/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۴	۸/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۲	۸	۳/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	-
۱۳۷۳	۸/۲	۴	۳	-	-	۵	-	-	-	-	-	-	۱	-	-
۱۳۷۴	۲/۴	۰/۲	۱/۶	-	-	-	-	-	-	**۰	-	-	۲/۳	۰	-
۱۳۷۵	۲/۱۰	۵/۶	۱/۴	-	-	-	-	-	۶	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۶	۲/۶	۱	۱۰	۱/۶	۰	-	-	-	-	-	-	-	۱/۱۱	۱۰	-
۱۳۷۷	۷/۶	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۸	۴/۳	۵/۴	۶	۶/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	-	-
۱۳۷۹	۴/۵	۳/۱۰	۱/۶	-	-	-	-	-	۳/۶	۲/۶	۰/۶	-	-	۱/۶	۰/۶
۱۳۸۰	۷/۳ ۷	۸/۱	۵/۹	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۶	-	-
۱۳۸۱	۲/۴	۳/۴	۳/۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-

جمع	۷۳/۴	۳۶/۵	۳۹/۹	۹	-	۵	-	۹/۶	۳/۶	۰/۶	۱۳/۸	۱۱/۶	۰/۶
نیم عمر کل	۵/۳	۳/۴	۴	۳	۰	۵	-	۴/۹	۱/۲	۰/۶	۲	۳/۱۰	۰/۶

* اعداد سمت چپ ممیز سال و سمت راست نشان دهنده ماه هستند.

** صفر در این جدول به معنی همزمانی تولید مقاله و استناد است.

نتایج نشان می‌دهد بالاترین نیم‌عمر کل استنادهای فارسی با ۵ سال و ۳ ماه مربوط به کتاب و کمترین آن با صفر مربوط به تقریرات درسی بوده است. صفر در جدول نیم‌عمر بیانگر یکی بودن تاریخ منبع و استناد به آن می‌باشد. یادداشت شخصی و منابع الکترونیکی نیز با ۶ ماه در رتبه بعدی هستند.

۴-۱۶- نیم‌عمر استنادهای انگلیسی مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۶ (پیوست ح) نیم‌عمر استنادهای انگلیسی مقالات را در طی سه دهه بررسی نشان می‌دهد. این اطلاعات گویای آن است که کتاب نیز در اینجا با ۷ سال و ۱۱ ماه مانند استنادهای فارسی بالاترین نیم‌عمر را دارد. طرح پژوهشی با ۶ ماه کمترین نیم‌عمر را در مجموعه مدارک مطالعه شده، داراست.

جدول شماره ۱۶: نیم‌عمر استنادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها و مصوبات	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی
۱۳۵۱	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۲	*۵/۹	۱	-	-	-	۶	-	-	-	-	۲/۶	-	-
۱۳۵۴	۱	۲/۱۰	-	-	-	۲	-	-	-	-	۱/۶	-	-
۱۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۱	۱/۹	۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۲	۱۰/۶	۳/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۳	۷/۹	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۹	۲	-
۱۳۶۴	۶/۱۰	۲/۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۲	۱۱/۶	۴/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷/۶	۹	-
۱۳۷۳	۷	۳/۱۰	۲/۶	-	-	-	۱	-	-	-	۹	۴/۶	۳/۳
۱۳۷۴	۱۶/۶	۱۴/۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱	-
۱۳۷۵	۵/۴	۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۶	۱	۲/۴
۱۳۷۶	۱۰/۶	۵/۳	۹	-	-	-	۱	-	-	-	۵/۶	۰/۶	-
۱۳۷۷	۶/۹	۲/۶	-	۰/۶	۱/۶	-	-	-	-	-	۷	۱	-
۱۳۷۸	۹/۹	۶/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳/۶	۱

**.	۲۵	۳	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱۰/۶	۸/۴	۱۳۷۹
.	۰/۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۹	۱۳	۱۳۸۰
.	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	۱۰/۸	۷	۱۳۸۱
۶/۷	۸۵/۳	۴۲/۳	-	-	-	۲	۸	۱/۶	۰/۶	۱۵/۶	۸۷/۸	۱۳۴/۳	جمع
۱/۱	۷/۹	۴/۸	-	-	-	۱	۴	۱/۶	۰/۶	۳/۱۱	۵/۶	۷/۱۱	نیم عمر کل

* اعداد سمت چپ ممیز سال و سمت راست نشان دهنده ماه هستند.

** صفر در این جدول به معنی همزمانی تولید مقاله و استناد است.

۴-۱۷- نیم‌عمر استنادهای آلمانی مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۷ (پیوست ح) نشان می‌دهد، طرح پژوهشی با ۱۳ سال بالاترین نیم‌عمر را در استنادهای آلمانی به خود اختصاص داده است. کمترین نیم‌عمر با ۳ سال و ۲ ماه متعلق به نشریات است.

جدول شماره ۱۷: نیم‌عمر استنادهای آلمانی مقالات نشریه اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها	مصوبات و	پروشور	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی
۱۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۲	*۶/۹	۵/۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۴	۷/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۵	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷	-	-	-
۱۳۷۶	۲۱	-	-	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۷	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸۰	۵/۶	۱/۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۵/۹	۹/۷	-	۱۳	-	-	-	-	-	-	۷	-	-	-
نیم‌عمر کل	۹/۲	۳/۲	-	۱۳	-	-	-	-	-	-	۷	-	-	-

* اعداد سمت چپ ممیز سال و سمت راست نشان‌دهنده ماه هستند.

۴-۱۸- نیم‌عمر استنادهای فرانسه مقالات براساس نوع مدرک

جدول و نمودار شماره ۱۸ (پیوست ح) نیم‌عمر استنادهای فرانسه مقالات نشریه اطلاع‌رسانی را در طی ۳۰ سال نشان می‌دهد. گزارش با ۱۷ سال و ۶ ماه بیشترین نیم‌عمر و نشریه با ۲ سال و ۹ ماه کمترین نیم‌عمر را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شماره ۱۸: نیم‌عمر استنادهای فرانسوی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کتاب	نشریه	پایان‌نامه	طرح پژوهشی	تقریرات درسی	دستورالعمل‌ها مصوبات و	پروپوز	سرفصل دروس	جزوه	یادداشت شخصی	مجموعه مقالات	گزارش	منابع الکترونیکی
۱۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۶	۲۱/۶*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۲	۵	۳/۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۳	۷	-	-	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۳	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷/۶	-
۱۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۳/۶	۵/۶	۴	۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۷/۶	-
نیم‌عمر کل	۱۱/۲	۲/۹	۴	۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۷/۶	-

* اعداد سمت چپ ممیز سال و سمت راست نشان‌دهنده ماه هستند.

۴-۱۹- پراکندگی موضوعی اسنادها

برای تعیین پراکندگی موضوعی اسنادها از تقسیم‌بندی ایزا استفاده شد. فهرست اصلی این تقسیم‌بندی در پیوست چ آمده است. برای آن دسته از اسنادهایی که موضوعاتشان در تقسیم‌بندی هفتگانه ایزا قرار نگرفته و یا نامشخص بوده است از رده‌بندی دیوئی (پیوست چ) استفاده شد.

شیوه انجام کار

در ابتداء فهرست اسنادهای لاتین مشخص و با جستجو در لوح‌های فشرده پایگاه اطلاعاتی ایزا موجود در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران کد موضوعی آن بدست آمد. برای آندسته از منابع که در پایگاه اشاره شده اطلاعاتی بدست نیامده براساس موضوعات بدست آمده و نظرات کارشناسان کد مورد نظر به هر منبع داده شد. برای سایر منابع نیز براساس تقسیم‌بندی هفتگانه ایزا، زیر گروه‌های آن و نظرات کارشناسان کد موضوعی انتخاب گردید. در پاره‌ای از موارد با تماس یا مراجعه به مؤلفان مقالات، نظرات آنان نیز برای انتخاب درستی موضوع مقاله دریافت شد. بطور طبیعی بخشی از اسنادها در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نبود، بدین منظور از رده‌بندی دیوئی برای تعیین موضوعات آنان استفاده شد. در صورتیکه موضوع اسنادها کاملاً نامعلوم تشخیص داده شد در ستونی بعنوان نامشخص درج گردید. بدین ترتیب فراوانی هر یک از موضوعات مشخص و در جدول ۲۰ و ۱۹ نمایش داده شده است.

جدول و نمودار شماره ۱۹ (پیوست ح) نشان می‌دهد، موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و کاربرد با ۱۷/۷ درصد بیشترین موضوعی است که استنادهای مقالات نشریه اطلاع‌رسانی در طی سه دهه بررسی را پوشش داده است.

علوم اطلاع‌رسانی و دبیزش با ۱۴/۲، کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی با ۱۳/۷، شناسایی و توصیف اطلاعات با ۱۲/۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین موضوع پرداخته شده به آن در رده‌بندی ایزا، تولید و اشاعه اطلاعات با ۵/۱ درصد بوده است.

جدول شماره ۱۹: پراکندگی موضوعی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی

براساس رده‌بندی ایزا (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

ردیف	علوم اطلاع‌رسانی و دبیزش	روشهای تحقیق	تولید و اشاعه اطلاعات	شناسایی و توصیف اطلاعات	فرآیند اطلاعات و کنترل	سیستمهای اطلاعاتی و کاربرد	کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی	جمع
۱۳۵۱	۱	۰	۰	۲	۰	۲	۱	۶
۱۳۵۲	۱	۰	۰	۳	۰	۲	۲	۸
۱۳۵۴	۰	۰	۰	۵	۰	۳	۱	۹
۱۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۳۶۱	۰	۲	۰	۶	۱	۰	۰	۹
۱۳۶۲	۱۱	۰	۰	۷	۵	۲	۱	۲۶
۱۳۶۳	۱۳	۱	۳	۲۰	۲	۷	۲	۴۸
۱۳۶۴	۸	۰	۰	۱	۲	۱۰	۳	۲۴
۱۳۷۲	۹	۱۰	۶	۳	۲	۷	۱۱	۴۸
۱۳۷۳	۳۸	۳	۱۴	۶	۱۸	۲۴	۱۵	۱۱۸
۱۳۷۴	۷	۵	۵	۰	۶	۱۰	۲۰	۵۳
۱۳۷۵	۱۵	۱۴	۲	۱۸	۲۲	۱۸	۱۴	۱۰۳
۱۳۷۶	۱۸	۵	۷	۱۴	۱۵	۲۰	۱۴	۹۳
۱۳۷۷	۲	۱۰	۲	۱	۱	۸	۲۴	۴۸
۱۳۷۸	۴	۲۵	۵	۱۷	۱۱	۱۴	۱۴	۹۰
۱۳۷۹	۳۵	۱۸	۱۴	۲۰	۱۸	۳۱	۳۶	۱۷۲
۱۳۸۰	۲۳	۲۱	۲	۲۰	۱۰	۱۹	۱۴	۱۰۹
۱۳۸۱	۳	۱۱	۸	۱۸	۱۳	۵۸	۱۰	۱۲۱
جمع	۱۸۹	۱۲۵	۶۸	۱۶۱	۱۲۶	۲۳۵	۱۸۲	۱۰۸۶
درصد	۱۴/۲	۹/۴	۵/۱	۱۲/۱	۹/۵	۱۷/۷	۱۳/۷	۸۱/۷

* درصدها براساس ۱۳۳۰ استناد کل محاسبه شده است.

۴-۲۰- پراکندگی موضوعی سایر استنادها براساس رده‌بندی دیوئی

جدول و نمودار شماره ۲۰ (پیوست ح) پراکندگی موضوعی استنادهای غیرکتابداری براساس رده‌بندی دیوئی را نشان می‌دهد. موضوع فناوری و علوم کاربردی با ۳/۹ درصد، علوم اجتماعی با ۲/۴ و کلیات با ۱/۷ درصد سه موضوع اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. موضوع هنر با صفردرصد کمترین میزان استناد به موضوع در رده دیوئی بوده است. همچنین در کل ۶/۷ درصد استنادها (۸۹ مورد) نامشخص بوده و در هیچ یک از تقسیم‌بندی‌ها جای نگرفته‌اند.

جدول شماره ۲۰: پراکندگی موضوعات غیرکتابداری استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس رده‌بندی دیوئی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

سال	کلیات	روانشناسی	فلسفه و	دین	اجتماعی	زبان	علوم طبیعی و ریاضی	کاربردی	علوم آوری و هنرها	ادبیات	علوم وابسته	تاریخ و جغرافیا و	نامشخص	جمع
۱۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۶۲	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۵
۱۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵
۱۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
۱۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۳	۲	۰	۰	۷	۳	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۵	۱۹
۱۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸
۱۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۶	۱۲
۱۳۷۶	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷
۱۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
۱۳۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۱۳۷۹	۳	۰	۰	۰	۹	۲	۶	۵	۰	۱	۰	۰	۵	۳۱
۱۳۸۰	۱۵	۱	۰	۲	۸	۶	۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۱۴	۵۸
۱۳۸۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۵۱	۶۵
جمع	۲۳	۹	۹	۹	۳۲	۱۶	۷	۵۲	۰	۶	۱	۸۹	۲۴۴	
درصد	۱/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۲/۴	۱/۲	۰/۵	۳/۹	۰	۰/۵	۰/۰۷	۶/۷	۱۸/۳	

* درصدها براساس ۱۳۳۰ استناد کل محاسبه شده است.

بدین ترتیب ۸۱/۷ درصد استنادها براساس تقسیم‌بندی ایزا در حوزه کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی و ۱۸/۳ درصد در غیرعلوم اطلاع‌رسانی و یا نامشخص جای گرفته‌اند.

۴- ۲۱- پر استفاده ترین منابع مورد استناد و تعیین مجلات هسته

برای تعیین پر استفاده ترین منابع و تعیین مجلات هسته، در ابتدا شمارش موارد استناد به روزنامه‌ها از استناد به مجلات جدا و از محاسبه خارج شد.

سپس سیاهه‌ای از تمامی عناوین مجلات استناد به ترتیب نزولی دفعات استناد به آنها تهیه و مرتب شد و در پایان با استفاده از اطلاعات بدست آمده، جدول شماره ۲۱ تهیه گردید.

جدول شماره ۲۱: محاسبه ضریب برادفورد برای مجلات مورد استفاده در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

تعداد مجلات عناوین j	تعداد استناد به عناوین مجلات A	تعداد کل استناد به مجلات Aj	فراوانی تجمعی عناوین G.L	فراوانی تجمعی تعداد کل عناوین مجلات	لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین log	تعداد دستجات برای کل تعداد K	محاسبه تعداد کل دفعات استفاده	تعداد استفاده از عناوین مجلات در مناطق A	ضریب برادفورد
۱	۳۴	۳۴	۳۴	۱	۰	$j_1 = 6$	$1 \times 34 = 34$	$A_1 = 113$	-
۱	۲۱	۲۱	۵۵	۲	۰/۶۹		$1 \times 21 = 21$		
۱	۱۹	۱۹	۷۴	۳	۱/۱		$1 \times 19 = 19$		
۱	۱۶	۱۶	۹۰	۴	۱/۳۹		$1 \times 16 = 16$		
۱	۱۲	۱۲	۱۰۲	۵	۱/۶۱		$1 \times 12 = 12$		
۱	۱۱	۱۱	۱۱۳	۶	۱/۷۹		$1 \times 11 = 11$		
۱	۸	۸	۱۲۱	۷	۱/۹۴	$j_2 = 23$	$1 \times 8 = 8$	$A_2 = 116$	$b_2 = \frac{23}{6} = 3/83$
۱	۷	۷	۱۲۸	۸	۲/۰۸		$1 \times 7 = 7$		
۵	۶	۳۰	۱۵۸	۱۳	۲/۵۶		$5 \times 6 = 30$		
۷	۵	۳۵	۱۹۳	۲۰	۳		$7 \times 5 = 35$		
۹	۴	۳۶	۲۲۹	۲۹	۳/۳۷		$9 \times 4 = 36$		
۱۵	۳	۴۵	۲۷۴	۴۴	۳/۷۸	$j_3 = 46$	$15 \times 3 = 45$	$A_3 = 107$	$b_3 = \frac{46}{23} = 2$
۳۱	۲	۶۲	۳۳۶	۷۵	۴/۳۲		$31 \times 2 = 62$		
۱۰	۱	۱۰۵	۴۴۱	۱۸۰	۵/۱۹	$j_4 = 105$	$105 \times 1 = 105$	$A_4 = 105$	$b_4 = \frac{105}{46} = 2/28$
۵									
						$\sum j = 180$		$K = 4$	$\sum b = 8/11$

$$b_m = \frac{\sum b}{K} = \frac{8/11}{4} = 2/03 \quad \text{ضریب برادفورد}$$

این جدول که نشانگر استناد به عناوین مجلات براساس کاهش تعداد استنادها تنظیم شده است نشان می‌دهد که در مجموع ۴۴۱ استناد به مجلات صورت گرفته است. از این تعداد یک عنوان با ۳۴ بار استناد و ۱۰۵ عنوان فقط یک بار مورد استناد قرار گرفته‌اند.

این جدول همچنین محاسبه فراوانی تجمعی تعداد کل عناوین مجلات، لگاریتم فراوانی تجمعی عناوین مجلات، تعداد دستجات **K**، محاسبه تعداد کل دفعات استفاده، تعداد استفاده از عناوین مجلات در مناطق **A** و محاسبه ضریب برادفورد را نشان می‌دهد.

اطلاعات جدول نشان می‌دهد مجلات در ۴ گروه تقسیم شده‌اند. همچنین میانگین ضریب برادفورد ۲/۰۳ بوده است.

۴-۲۲- توزیع عناوین مجلات براساس ترتیب نزولی دفعات استناد

جدول شماره ۲۲ فهرست عناوین مجلات مورد استناد براساس ترتیب نزولی تعداد استناد به آنهاست. در این جدول، عناوین مجلاتی که فقط یکبار به آنها استناد شده‌اند حذف و فهرست کامل آن به عنوان پیوست ح آمده است.

جدول شماره ۲۲: فهرست مجلات مورد استفاده در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

تعداد استناد	نام نشریه	رتبه	تعداد استناد	نام نشریه	رتبه
۵	آدینه	۱۴	۳۴	اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱
۵	نشریه تدبیر	۱۵	۲۱	Journal of the American Society for Information Science	۲
۵	Bulletin of Medical Library Association	۱۶	۱۹	Journal of Documentation	۳
۵	IFLA Journal	۱۷	۱۶	فصلنامه کتاب	۴
۵	Special Libraries	۱۸	۱۲	پیام کتابخانه	۵
۵	The International Information and Library Review	۱۹	۱۱	Journal of Information Science	۶
۵	UNESCO Bulletin for Libraries	۲۰	۸	Online Review	۷
۴	ماهنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی وب	۲۱	۷	انفورماتیک	۸
۴	Aslib Proceedings	۲۲	۶	رهیافت	۹
۴	International Forum on Information & Documentation	۲۳	۶	نامه انجمن کتابداران ایران	۱۰
۴	ISBN Review	۲۴	۶	Journal of Academic Librarianship	۱۱
۴	Journal of Library Administration	۲۵	۶	Library Journal	۱۲
			۶	Outlook on Research Libraries	۱۳

تعداد استناد	نام نشریه	رتبه	تعداد استناد	نام نشریه	رتبه
۳	Scientific and Technical Information Processing	۴۴	۴	Library Administration and Management	۲۶
۲	آینه پژوهش	۴۵	۴	Online	۲۷
۲	پژوهش و مهندسی	۴۶	۴	Resource Sharing and Information Network	۲۸
۲	دانش مدیریت	۴۷	۴	The Library Quarterly	۲۹
۲	دفتر دانش	۴۸	۳	دانشمند	۳۰
۲	رسانه	۴۹	۳	ASIS Bulletin	۳۱
۲	کتابداری	۵۰	۳	College and Research Libraries	۳۲
۲	مجلس و پژوهش	۵۱	۳	EUROSIM- Simulation News Europe	۳۳
۲	مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز	۵۲	۳	Information Technology and Libraries	۳۴
۲	نشریه برنامه و بودجه	۵۳	۳	Information Technology for Development	۳۵
۲	Academy of Management Journal	۵۴	۳	Journal of Education for Library and Information Science	۳۶
۲	Advances in Librarianship	۵۵	۳	Journal of Interlibrary Loan Document Delivery & Information Supply	۳۷
۲	Annual of Library Science and Documentation	۵۶	۳	Librarianship and Information Work World Wide	۳۸
۲	Annual Review of Information Science and Technology	۵۷	۳	Library Resource and Technical Services	۳۹
۲	American Libraries	۵۸	۳	Nachrichten - Fur-Dokumentation	۴۰
۲	Canadian Library Journal	۵۹	۳	Oclc Newsletter	۴۱
۲	Communications of the ACM	۶۰	۳	Reference Quarterly (r-Q)	۴۲
۲	Informatik	۶۱	۳	Retrieved	۴۳

تعداد استناد	نام نشریه	رتبه	تعداد استناد	نام نشریه	رتبه
۲	Program	۶۹	۲	Information Science	۶۲
۲	Reference and User Service Quarterly	۷۰	۲	Information Storage and Retrieval	۶۳
۲	Research Quarterly	۷۱	۲	Interlending and Document Supply	۶۴
۲	Scientometrics	۷۲	۲	Journal of Librarianship and Information Science	۶۵
۲	Social Science Information	۷۳	۲	Library Acquisitions; Practice & Theory	۶۶
۲	The Reference Librarian	۷۴	۲	Library Science with a Slant of Documentation	۶۷
۲	Wilson Library Bulletin	۷۵	۲	Management Science	۶۸

نتایج این جدول و جدول شماره ۲۱ نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) با ۳۴ مورد استناد جزء نشریات هسته موضوعات مقالات نشریه مورد بررسی بوده است. گرچه از سوی دیگر این نتایج "خوداستنادی مجلات" را نشان می‌دهد. بعد از آن نشریه *Journal of the American Society for Information Science* با ۲۱ بار و *Journal of Documentation* با ۱۹ بار در رتبه‌های دوم و سوم بوده‌اند. فصلنامه کتاب با ۱۶ بار، پیام کتابخانه با ۱۲ بار و *Journal of Information Science* با ۱۱ بار به همراه سه نشریه پیش‌گفته، ۶ مجله هسته این بررسی به‌شمار می‌روند.

۴-۲۳- توزیع مؤلفین مورد استناد

جدول شماره ۲۳ فهرست مؤلفین مورد استناد را براساس ترتیب نزولی نشان می‌دهد. در این جدول نام کسانی که فقط یکبار به آثار آنان استناد شده حذف گردیده است. فهرست کامل مؤلفین در پیوست د آمده است.

جدول شماره ۲۳: فهرست مؤلفین مورد استفاده در مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد	ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱	حری، عباس	۱۴	۲۲	افشار، ایرج	۲
۲	مهدوی، محمدتقی	۹	۲۳	افشار، مینا	۲
۳	حریری، مهرانگیز	۸	۲۴	اکبری‌نژاد، سعید	۲
۴	سلطانی، پوری	۸	۲۵	تعاونی، شیرین	۲
۵	آذرنگ، عبدالحسین	۶	۲۶	حق‌شناس، علی محمد	۲
۶	راستین، فروردین	۵	۲۷	دلاور، علی	۲
۷	علیدوستی، سیروس	۵	۲۸	رجبی، تقی	۲
۸	ابرامی، هوشنگ	۴	۲۹	روحانی‌رانکوهی، سیدمحمدتقی	۲
۹	جعفریگللو، موسی	۴	۳۰	سمائی، سیدمهدی	۲
۱۰	دیانی، محمدحسین	۴	۳۱	شکوهی، غلامحسین	۲
۱۱	صدیق‌بهبزادی، ماندانا	۴	۳۲	صوراسرافیل، بهناز	۲
۱۲	آقابخش، علی‌اکبر	۳	۳۳	فانی، کامران	۲
۱۳	اعتماد، شاپور	۳	۳۴	فرح‌زاد، محمد	۲
۱۴	بابایی، محمود	۳	۳۵	ماهوتیان، شهرزاد	۲
۱۵	پورجوادی، علی	۳	۳۶	مرادی، نورالله	۲
۱۶	سلیمی‌جهرمی، معصومه	۳	۳۷	مرتضایی، لیلا	۲
۱۷	سندسی، مریم	۳	۳۸	میقانی، بهزاد	۲
۱۸	مهرداد، جعفر	۳	۳۹	نظری، مریم	۲
۱۹	احمدی، حسن	۲	۴۰	نیکنام، مهرداد	۲
۲۰	اسفندیاری، منصور	۲	۴۱	سایر مؤلفین (۱۶۶ نفر)	۱
۲۱	اعرابی، سیدمحمد	۲			

نتایج نشان می‌دهد، عباس حری با ۱۴ مورد استناد، محمدتقی مهدوی با ۹ مورد، مهرانگیز حریری و پوری سلطانی هر یک با ۸ مورد با رتبه‌های یک تا سه، بیشترین دفعات استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر به منظور بررسی شیوه رفتار مؤلفان مقالات نشریه اطلاع‌رسانی در استناد به منابع انجام شده است. روش بکاررفته، تحلیل استنادی است و متغیرهایی چون میانگین تعداد استنادها، نوع و توزیع، زبان، نیم‌عمر و پراکندگی موضوعی انواع منابع بررسی شده‌اند. از قانون برادفورد برای تعیین مجلات هسته و الگوی کومار برای تعیین نیم‌عمر استفاده شد.

یافته‌ها نشان می‌دهد از میان ۲۶۶ مقاله چاپ شده در نشریه از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱، تعداد ۱۵۹ مقاله تألیفی و ۱۰۷ مقاله ترجمه بوده است. از میان ۱۵۹ مقاله تألیفی، ۱۲۵ مقاله با ۷۸/۶ درصد دارای فهرست منابع و یا دست کم یک منبع در پانویس بوده است.

۸۶/۴ درصد مقالات توسط یک نفر و ۱۳/۶ درصد توسط دو یا چند نفر نوشته شده‌اند. همچنین ۷۰/۱ درصد مؤلفان مرد و بقیه زن بوده‌اند.

۱۳۳۰ استناد در مجموع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد.

میانگین کل استناد در هر مقاله در طول سی سال بررسی ۸/۴۲ استناد بوده است. بالاترین میانگین استناد در سال ۱۳۷۴ با ۲۰/۳۳ استناد در هر مقاله بود. یافته‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ میانگین استنادها افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند برخاسته از دسترسی آسانتر به منابع، گسترش امکان دستیابی به منابع الکترونیکی از طریق اینترنت باشد.

گرچه ۲۱ مورد خوداستنادی از مجموع ۱۳۳۰ مورد استناد بررسی شده درصد قابل توجهی نیست اما شروع آن از سال ۱۳۸۰ به بعد و مشاهده نشدن آن در سالهای پیش از آن قابل توجه و بررسی است.

مؤلفان مورد بررسی این پژوهش به کتاب با ۴۱ درصد بالاترین نرخ استناد را داشته‌اند. کمترین نوع مدرک مورد استناد یادداشت‌های شخصی با ۰/۰۷ درصد بوده است. نتایج بیانگر آن است که فقط ۱۰/۷ درصد منابع مورد استناد بصورت دیجیتالی و ۸۹/۳ درصد آن به شکل کاغذی مورد استفاده قرار گرفته است.

۶۰/۳ درصد استنادها انگلیسی‌زبان، ۳۶/۲ درصد فارسی‌زبان و بقیه به زبانهای آلمانی و فرانسه بوده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، میزان استفاده از منابع آلمانی و فرانسه‌زبان به سمت سال پایانی این بررسی (۱۳۸۱) روبه کاهش گذاشته است.

بیشترین نیم‌عمر کل مربوط به گزارش با ۹ سال و ۷ ماه بوده است و کمترین آن به یادداشت شخصی با ۶ ماه بازمی‌گردد. کتاب با ۸ سال و ۴ ماه، طرح پژوهشی با ۵ سال و ۴ ماه در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین‌ها قرار دارند. در حالیکه تقریرات درسی و منابع الکترونیکی هر یک با ۸ ماه جزء کمترین نیم‌عمرها به حساب می‌آیند.

بررسی گرایش‌های تخصصی و یا فکری مؤلفان نشان می‌دهد براساس تقسیم‌بندی موضوعی ایزا، موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و کاربرد با ۱۷/۷ درصد بیشترین حوزه‌ای است که به آن پرداخته شده است. بدیهی است این نتیجه‌گیری مبتنی بر فرض وجود رابطه میان متن و منبع می‌باشد. برای دقت بیشتر می‌بایست پوشش موضوعی خود مقالات مورد بررسی قرار گیرد که جزء پرسش‌های این پژوهش نبوده است.

کمترین موضوع پرداخته شده به آن، تولید و اشاعه اطلاعات با ۵/۱ درصد بوده است. همچنین یافته‌ها بیانگر این موضوع است که ۸۱/۷ درصد اسنادها در حوزه کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی بوده و ۱۸/۳ درصد آن به حوزه‌های غیراطلاع‌رسانی تعلق دارد. از میان موضوعات غیراطلاع‌رسانی ۳/۹ درصد اسنادها (براساس رده‌بندی دیوئی) در زمینه فناوری و علوم کاربردی و صفر درصد به هنر تعلق گرفته است.

گفتنی است بیان مطلق توزیع فراوانی موضوعات اسنادها نمی‌تواند قضاوت خاصی را به دنبال داشته باشد. انجام مطالعاتی چون؛ مقایسه موضوعات مورد تألیف با نیازهای مطالعاتی این حوزه در کشور و یا مقایسه آن با فعالیتهای انجام‌شده در دنیا در مقطع زمانی مشخص، می‌تواند برخی استنباط‌های کاربردی را با حفظ سایر شرایط روش علمی به دنبال داشته باشد.

بکارگیری قانون برادفورد برای تعیین مجلات هسته نشان داد، ۶ مجله:

- اطلاع‌رسانی

Journal of the American Society for Information Science -

Journal of Documentation -

- فصلنامه کتاب

- پیام کتابخانه

Journal of Information Science -

به ترتیب مجلات هسته بوده‌اند.

فهرست مؤلفین مورد استناد نشان می‌دهد، عباس حری با ۱۴ مورد، محمدتقی مهدوی با ۹ مورد و مهرانگیز حریری و پوری سلطانی هر یک با ۸ مورد با رتبه‌های یک تا سه، بیشترین دفعات استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

پراکندگی استناد به مؤلفان و آثار ایشان نشان می‌دهد هنوز در این حوزه مؤلفان هسته بسیاری دیده نمی‌شود. نداشتن رتبه علمی - پژوهشی نشریه می‌تواند از علل عدم ارائه مقالات از سوی صاحب‌نظران این حوزه به نشریه باشد.

در مجموع و با نگاهی دیگر می‌توان گفت:

مؤلفان مقالات نشریه اطلاع‌رسانی که اکثراً مرد هستند بیشتر علاقه‌مند به نگارش مقالات تألیفی بوده‌اند و بشدت مایلند به تنهایی مقاله خود را نوشته و ارائه دهند. آنان در مقاله‌هایشان در ابتداء چندان به منابع حساسیتی نداشته و بتدریج در سالهای پایانی به منابع بیشتری استناد کرده‌اند. مؤلفان در سالهای پایانی به استناد به آثار خود تمایل نشان داده‌اند.

نویسندگان بررسی شده تمایل بسیار زیادی به استناد به کتاب دارند (همچنان که گارفیلد معتقد است استفاده از کتاب در ارائه اطلاعات و یافته‌ها از ویژگی‌های حوزه علوم اجتماعی است) و کماکان استفاده از منابع چاپی را بر شیوه دیجیتالی آن ترجیح می‌دهند. آنان علاقه‌مند به استفاده از منابع انگلیسی‌زبان در درجه اول و پس از آن منابع فارسی بوده‌اند. همچنین آرام‌آرام از مراجعه به منابع سایر زبان‌های خارجی دست کشیده‌اند.

با این وجود عمر منابع استفاده شده آن از منابع اصلی مانند کتاب، گزارش و طرح پژوهشی بطور نسبی زیاد است. گرچه تازگی منابع الکترونیکی استفاده شده آنان بسیار بالا است.

دغدغه فکری و یا توانمندیهای تخصصی نویسندگان مقالات این نشریه پیرامون موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و کاربرد می‌چرخد و کمترین توجه‌شان به تولید و اشاعه اطلاعات بوده است.

نویسندگان به ۶ مجله فارسی و لاتین توجه بیشتری داشته‌اند که در صدر آنان نشریه اطلاع‌رسانی است که آن را "خوداستنادی مجله"^۱ گفته‌اند (روسو^۲، ۱۹۹۹).

مراجعه به آثار عباس حری نیز از ویژگی‌های نویسندگان این مقالات بوده است.

پیشنهادها

نتایج بدست‌آمده از این بررسی انجام پیشنهادهای زیر را سودمند می‌داند:

- الزام نویسندگان مقالات به رعایت یکی از الگوهای استاندارد درج اطلاعات کتابشناختی منابع بکاررفته،
- توجه داوران در ارزیابی مقالات به تعداد و کیفیت استناد به مقالات و نشریات به جهت ارزش ویژه آنها،
- اعمال روش‌های تشویقی برای تهیه و چاپ مقالات در موضوعاتی که کمتر به آنها پرداخته شده و مورد نیاز جامعه علمی است،

¹ Journal Self-Citations

² Rousseau

- درج شماره پیاپی بر روی جلد و عطف مجله به منظور سهولت بازیابی،
- تأکید بر رعایت الگوی ارجاع‌دهی منابع الکترونیکی،
- بررسی ارتباط میان حوزه‌های مطالعاتی مقالات با گرایش‌های جهانی در این زمینه با بهره‌گیری از مقایسه زمانی موضوعات این نشریه با پایگاه‌های اطلاعاتی چون ایزا، لیزا^۱ و ...
- بررسی و تفکیک انواع مدارک استفاده شده (کتاب، مقاله، خبر و ...) در قالب دیجیتالی و تجزیه و تحلیل آن،
- طراحی الگوی تحلیل استنادی نشریه به منظور بررسی پیوسته و مقایسه تغییرات.

¹ Library and Information Science Abstracts (LISA)

پیوستها:

- پیوست الف: فهرست منابع
- پیوست ب: تقویم و مشخصات انتشار نشریه علوم اطلاع‌رسانی
- پیوست پ: فهرست مندرجات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- پیوست ت: نمایه پدیدآورندگان مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- پیوست ث: فهرست مقالات تألیفی دارای فهرست منابع (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- پیوست ج: فهرست مقالات تألیفی بدون فهرست منابع (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- پیوست چ: رده‌بندی موضوعی ایزا
- پیوست ح: نمودارها
- پیوست خ: فهرست عناوین مجلات مورد استناد براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱)
- پیوست د: فهرست مؤلفین مورد استناد نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

پیوست الف

فهرست منابع

فهرست منابع*

- تیمورخانی، افسانه. ۱۳۸۱. تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب. فصلنامه کتاب ۱۳ (۳): ۳۲-۴۵.
- تیمورخانی، افسانه. ۱۳۸۱-۱۳۸۰. تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب از آغاز انتشار تا پایان سال ۱۳۷۹. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات (کتابداری و اطلاع‌رسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی.
- حری، عباس. ۱۳۷۲. مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی. تهران: نشر کتابخانه.
- سلطانی، پوری و فروردین راستین. ۱۳۷۹. دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
- سن‌گوپتا، آی. ان. ۱۹۹۲. مروری بر کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه‌سنجی. ترجمه مهرداد وزیرپور کشمیری (گله‌زاری): ۱۳۷۲. نشریه اطلاع‌رسانی ۲ و ۳: ۳۸-۵۸.
- صدیق بهزادی، ماندانا. ۱۳۷۹. چکیده پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.
- صدیقی، مه‌ری. ۱۳۸۰. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین. گزارش منتشر نشده: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- عصاره، فریده. ۱۳۷۶(الف). بررسی مختصر کتاب‌سنجی. فصلنامه کتاب (۸): ۹۰-۹۷.
- عصاره، فریده. ۱۳۷۶(ب). کتاب‌سنجی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ۳ (۳و۴): ۶۳-۷۴.
- عصاره، فریده. ۱۳۷۷. تحلیل استنادی. فصلنامه کتاب (۳۵ و ۳۶): ۳۴-۴۸.
- کومار، کریشان. بی‌تا. روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی، ترجمه فاطمه رهادوست با همکاری فریبرز خسروی. ۱۳۷۴. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
- کینن، استلا. ۱۹۹۵. فرهنگ فشرده علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه اسدی کرگانی. ۱۳۷۸. تهران: نشر کتابدار.

* فهرست منابع براساس الگوی شیکاگو تنظیم شده است.

محمدزاده، فاطمه. ۱۳۷۶. بررسی وضع استناد در مجلات فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی جاری از آغاز نشر تا پایان سال ۱۳۷۴. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

هاوستن، و. ۱۳۷۹. کاربرد کتاب‌سنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی. ترجمه علیرضا فیضی. ۱۳۷۹. نشریه علوم اطلاع‌رسانی ۱۴ (۳ و ۴): ۷۹ - ۸۵.

- Broadus, R. N. 1987. Toward a definition of "bibliometrics". *Scientometrics* 12 (5,6): 373-379.
- Claver, E, R. Ganzalez, and J. Liopis. 2000. An analysis of research in information systems (1987-1997). *Information & Management* 37 : 181-195.
- Dimitroff, Alexandra, and Kenning Arlitsch. 1995. *Journal of Documentation* 51 (1): 44-56.
- Egghe, L., and R. Rousseau. 1990. Introduction to *Informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science*. Amsterdam: Elsevier.
- Hertzal, Dorothy H. 2003. Bibliometrics history. In *Encyclopedia of Library and Information Science*, edited by: ????
- Hyland, Ken. 2003. Self-citation and self-reference: Credibility and promotion in academic publication. *Journal of American Society for Information Science and Technology* 54 (3): 251-259.
- Information Science Abstract (ISA) 1966-1998/12. Silver Platter.
- MacRoberts, Michael H., and Barbara R. MacRoberts. 1998. Problems of citation analysis: A critical review. *Journal of the American Society for Information Science* 40 (5): 342-349.
- Pichappan, P., and S. Sarasvady. 2002. The other side of the coin: The intricacies of author self-citation. *Scientometrics* 54 (2): 285-290.
- Rousseau, R. 1999. Temporal differences in self-citation rates of scientific journals. *Scientometrics* 44 (3): 521-531.
- Silver Platter. 1999. Classification and contents. *Information Science Abstracts* 34 (11, 12): iv.

پیوست ب

تقویم و مشخصات
انتشار نشریه
علوم اطلاع رسانی

تقویم و مشخصات انتشار نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

۱۳۵۱ دوره اول شماره اول - شماره دوم

۱۳۵۲ دوره دوم شماره اول - شماره ۲ و ۳ - شماره ۴

۱۳۵۳ دوره سوم شماره ۱ و ۲

۱۳۵۴ دوره سوم شماره ۳ و ۴

۱۳۵۵ دوره چهارم شماره ۱ و ۲

۱۳۵۶ دوره چهارم شماره ۳ و ۴

۱۳۵۷ دوره پنجم شماره ۱

*۱۳۵۸

*۱۳۵۹

*۱۳۶۰

۱۳۶۱ دوره ششم شماره ۱ و ۲

۱۳۶۲ دوره هفتم شماره ۱ - شماره ۲

۱۳۶۳ دوره هشتم شماره ۱ - شماره ۲

۱۳۶۴ دوره نهم شماره ۱ و ۲

* ۱۳۶۵

*۱۳۶۶

*۱۳۶۷

*۱۳۶۸

*۱۳۶۹

*۱۳۷۰

*۱۳۷۱

۱۳۷۲ دوره دهم شماره ۱ - شماره ۲ و ۳

۱۳۷۳ دوره دهم شماره ۴ - دوره یازدهم شماره ۱

۱۳۷۴ دوره یازدهم شماره ۲

۱۳۷۵ دوره یازدهم شماره ۳ - شماره ۴ - دوره دوازدهم شماره ۱ - شماره ۲

۱۳۷۶ دوره دوازدهم شماره ۳ - شماره ۴ - دوره سیزدهم شماره ۱ - شماره ۲

۱۳۷۷ دوره سیزدهم شماره ۳ و ۴ - دوره چهاردهم شماره ۱ و ۲

۱۳۷۸ دوره چهاردهم شماره ۳ و ۴ - دوره پانزدهم شماره ۱ و ۲

۱۳۷۹ دوره پانزدهم شماره ۳ و ۴ - دوره شانزدهم شماره ۱ و ۲

۱۳۸۰ دوره شانزدهم شماره ۳ و ۴ - دوره هفدهم شماره ۱ و ۲

۱۳۸۱ دوره هفدهم شماره ۳ و ۴ - دوره هجدهم شماره ۱ و ۲

* در این سالها شماره‌ای منتشر نشده است.

پیوست پ

فهرست مندرجات
نشریه علوم اطلاع‌رسانی
(۱۳۸۱-۱۳۵۱)

فهرست مندرجات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱)

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره اول، شماره ۱ (مهر ۱۳۵۱)

- ۰۰۱ بورکو، ه، دانش اطلاع‌رسانی چیست؟، ترجمه حسین دانشی و پرویز مهاجر: ۸-۱.
- ۰۰۲ میرزاده، احمد، نقش توصیفگرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه: ۹-۱۸.
- ۰۰۳ اشرف، مینا، معرفی فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران: ۱۹.
- ۰۰۴ فرایدی، پیتر، نمایه‌سازی نشریات ادواری، ترجمه زهره آقامیری: ۲۰-۳۲.
- ۰۰۵ میرزاده، احمد، معرفی واژه‌نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی: ۳۳-۳۵.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره اول، شماره ۲ (دی ۱۳۵۱)

- ۰۰۶ موحد، ضیاء، چکیده و چکیده‌نویسی [۱]: ۱-۶.
- ۰۰۷ سینائی، علی، نمایه‌سازی همارا: ۷-۱۴.
- ۰۰۸ میخائیلوف، ا. ای.، اطلاع‌رسانی جزء حیاتی پژوهش‌های علمی، ترجمه پرویز مهاجر: ۱۵-۳۱.
- ۰۰۹ میرزاده، احمد، فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان: ۳۲-۵۳.
- ۰۱۰ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکوماتاسیون و اطلاع‌رسانی: ۵۴.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۱ (فروردین ۱۳۵۲)

- ۰۱۱ فوسکت، دی. جی.، چند جنبه اجتماعی دستگاههای رسمی اطلاع‌رسانی، ترجمه کامران فانی: ۱-۱۴.
- ۰۱۲ کوبلیتس، یوزف، جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکوماتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی [۱]، ترجمه جلال مساوات: ۱۵-۳۲.
- ۰۱۳ دانشی، حسین، شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی: ۳۳-۴۲.
- ۰۱۴ میخائیلوف، ا. ای. ؛ گیلیاروسکی، آر. اس.، انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش [۱]، ترجمه پرویز مهاجر: ۴۳-۵۲.
- ۰۱۵ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکوماتاسیون و اطلاع‌رسانی: ۵۳.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۳ و ۲ (تابستان و پائیز ۱۳۵۲)

- ۰۱۶ شرا، جس، درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع، ترجمه علی سینائی: ۱-۱۳.
- ۰۱۷ میرزاده، احمد، نمایه و نمایه‌سازی: ۱۶-۲۹.
- ۰۱۸ کوبلیتس، یوزف، جایگاه دانش کتابداری دانش و اطلاع- دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی (۲)، ترجمه جلال مساوات: ۳۰-۴۶.
- ۰۱۹ میخائیلوف، ا. ای. ؛ گیلیاروسکی، آر. اس.، انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش (۲)، ترجمه پرویز مهاجر: ۴۷-۵۸.
- ۰۲۰ حریری، مهرانگیز، مؤسسه اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی): ۵۹-۶۶.
- ۰۲۱ توفیق، مسعوده، گزارش طرح امانت بین کتابخانه‌های ایران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱: ۶۷-۷۴.
- ۰۲۲ رویدادهای اطلاع‌رسانی: ۷۵-۸۰.
- ۰۲۳ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی: ۸۱.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۴ (زمستان ۱۳۵۲)

- ۰۲۴ هوسپیان، آنوش، نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی: ۱-۷.
- ۰۲۵ آکادمی ملی علوم آمریکا، انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی، ترجمه حسن احمدی: ۸-۱۴.
- ۰۲۶ اعتمادی، پریچهر، چکیده و چکیده‌نامه: ۱۵-۲۱.
- ۰۲۷ دستمالچی، مهین، معرفی فهرست مقاله‌های روزنامه‌های ایران: ۲۲-۲۴.
- ۰۲۸ طه، پرویز، منابع آماری در ایران: ۲۶-۳۷.
- ۰۲۹ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره سوم، شماره ۱ و ۲ (بهار و تابستان ۱۳۵۳)

- ۰۳۰ سینائی، علی؛ میرزاده، احمد؛ هوسپیان، آنوش، راهنمای نمایه‌سازی: ۱-۱۶.
- ۰۳۱ موحد، ضیاء؛ میرزاده، احمد، چکیده و چکیده‌نویسی (۲): ۱۷-۳۶.
- ۰۳۲ کوبلیتس، یوزف، جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع- دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی (۳)، ترجمه جلال مساوات: ۳۷-۵۵.
- ۰۳۳ کنفرانس بین دولتها درباره برنامه‌ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه و آرشیو: ۵۶-۵۹.
- ۰۳۴ راهنمای متخصصان شیمی و صنایع وابسته در ایران: ۶۰-۶۲.
- ۰۳۵ شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران: ۶۳-۷۱.
- ۰۳۶ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی: ۷۳.

- ۰۳۷ فوسکت، دی. جی.، مسائل نمایه‌سازی نشریات علوم اجتماعی، ترجمه مهین دستمالچی: ۱۵-۱.
- ۰۳۸ مصطفی، سیدصادق، آشنایی با *Chemical Abstract* و چگونگی استفاده از آن: ۱۶-۳۳.
- ۰۳۹ مرتضائی، لیلا، شماره استاندارد بین‌المللی: ۳۴-۴۱.
- ۰۴۰ مهاجر، پرویز، دستور ساختن واژه‌نامه، استانداردهای بین‌المللی کتاب (قسمت اول): ۴۲-۵۶.
- ۰۴۱ هارطونیان، آنوش، مرکز بین‌المللی اطلاعات واژه‌شناسی: ۵۷-۵۹.
- ۰۴۲ هندسی‌افشار، گیتی، گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: ۶۰-۶۴.
- ۰۴۳ فهرست مندرجات مجلات ویژه دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی: ۶۵.

- ۰۴۴ ویژه‌نامه دکتر پرویز مهاجر
- ۰۴۵ زیگموند، کورت، آگاهی‌هایی درباره سازمان اطلاع‌رسانی در حوزه امور کشاورزی، ترجمه جلال مساوات: ۱-۵.
- ۰۴۶ کلودگاردن، ژان، تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان‌شناسی، ترجمه آنوش هارطونیان: ۶-۱۷.
- ۰۴۷ بهاتاچاریا، تأثیر زبان طبیعی در نمایه‌سازی و بازیابی علوم، ترجمه مصطفی سیدصادق: ۱۸-۴۷.

- ۰۴۸ دانشی، حسین، از کتاب‌شناسی تا دکومانتاسیون: ۱-۶.
- ۰۴۹ جکسن، میلر م.، کتابخانه‌ها، مراکز مدارک و حوزه‌های ارتباط، ترجمه عبدالحسین آذرنگ: ۷-۱۶.
- ۰۵۰ یونسکو، نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی (ناتیس) هدف‌های ملی و بین‌المللی، ترجمه گیتی هندسی‌افشار: ۱۷-۲۲.
- ۰۵۱ جان‌ویت، ملوین، طرح هماهنگی شبکه اطلاع‌رسانی اروپا (اورونت)، ترجمه مصطفی سیدصادق: ۲۳-۳۰.
- ۰۵۲ خراسانی، عبدا...، مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتها:

- ۰۵۳ علامه، منیژه، مقاله‌نامه گزیده علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون: ۴۲-۴۸.
- ۰۵۴ زوئرگل، داگوبرت، دکومانتاسیون و سازمان اطلاع‌رسانی، ترجمه جلال مساوات: ۴۹-۶۰.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره پنجم، شماره ۱ (بهار ۱۳۵۷)

- ۰۵۵ بیهقی، علی اکبر، نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی: ۱-۹.
- ۰۵۶ کانیتکار، جی. ام.، دکومانتاسیون و علم کتابداری، ترجمه عبدالحسین آذرنگ: ۱۰-۲۰.
- ۰۵۷ ویتاکار، کنت، در جستجوی نظریه‌ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی، ترجمه غلامرضا فدایی عراقی: ۲۱-۴۸.
- ۰۵۸ هامبلت، ئی. جی.، پل اوتله و هنری لافونتن: ابداع کنندگان رده‌بندی دهدهی جهانی و بنیانگذاران مؤسسه بین‌المللی کتابشناسی، ترجمه ع. رضایی: ۴۹-۵۷.
- ۰۵۹ بلورچی (رستم‌کلایی)، پروین، مرکز اطلاعات و مدارک تحقیقات ساختمان و مسکن: ۵۸-۶۶.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره ششم، شماره ۱ و ۲ (۱۳۶۱)

- ۰۶۰ یونسکو، نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (۱)، ترجمه سیمین بردبار: ۱۲-۲۴.
- ۰۶۱ تل، بجورن و.، تحول نقش متخصصان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، ترجمه سعیده ذکریا: ۱۲-۲۴.
- ۰۶۲ نعمت‌زاده، شهین، پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۲۵-۴۳.
- ۰۶۳ فول، اس. ک.؛ جین، واس. پی.، طرحی جهت انتخاب مجلات علمی، ترجمه حسین داودی‌فر و فیروزه مولاپرست: ۴۴-۵۹.
- ۰۶۴ حریری، مهرانگیز، اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات (۱): ۶۰-۶۷.
- ۰۶۵ اسویریدوف، فلیکس آ.، برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه‌های ثبت اختراع، ترجمه علی آقابخشی: ۶۸-۸۲.
- ۰۶۶ مساوات، جلال، مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه و آرشیو آن: ۸۳-۱۱۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هفتم، شماره ۱ (۱۳۶۲)

- ۰۶۷ بردبار، سیمین، نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (۲): ۲-۹.
- ۰۶۸ حاذق، فریدون؛ کردگاری، بهجت، کدگذاری نقشه‌های صنعتی (۱): ۱۰-۱۵.
- ۰۶۹ حسین، سرور، ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش، ترجمه محمدنقی مهدوی: ۱۶-۲۷.
- ۰۷۰ موحد، ضیاء، طرح ابتدایی منطق بول و کاربرد آن در نظامهای بازیابی پس‌همارا: ۲۸-۴۲.
- ۰۷۱ مولاپرست، فیروزه، گزارشی از دوره بین‌المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش: ۴۳-۴۷.
- ۰۷۲ حریری، مهرانگیز اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات (۲): ۴۸-۷۶.
- ۰۷۳ الزهاوی، فارعه، دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی در جامعه عرب، ترجمه محمد جواهرکلام: ۷۷-۸۶.
- ۰۷۴ مساوات، جلال، مفهوم اطلاع (۱): ۸۷-۱۰۸.
- ۰۷۵ آقابخشی، علی‌اکبر؛ مساوات، جلال، مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون: ۱۱۰-۱۲۵.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هفتم، شماره ۲ (۱۳۶۲)

- ۰۷۶ مرتضائی، لیلا، برگه‌های لبه منگنه: ۱-۳۲.
- ۰۷۷ آرتانندی، سوزان، نمایه‌سازی همارا، ترجمه فیروزان زهادی: ۳۳-۴۱.
- ۰۷۸ مساوات، جلال، مفهوم اطلاع (۲): ۴۲-۶۶.
- ۰۷۹ سینگیان، لو، کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی در چین، ترجمه محمدنقی مهدوی: ۶۷-۹۵.
- ۰۸۰ کاتالیا، وای. پی.، حفاظت و نگهداری از آرشیوها، ترجمه مهین دستمالچی: ۹۶-۱۰۹.
- ۰۸۱ آقابخشی، علی‌اکبر؛ مساوات، جلال، مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون: ۱۱۰-۱۲۳.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هشتم، شماره ۱ (۱۳۶۳)

- ۰۸۲ مولاپرست، فیروزه، اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع‌رسانی: ۹-۴۶.
- ۰۸۳ الاخرس، محمود، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه‌های تخصصی در کشورهای عربی، ترجمه صادق پورحسن طنابچی: ۴۷-۵۸.
- ۰۸۴ حاذق، فریدون؛ کردگاری، بهجت، کدگذاری نقشه‌های صنعتی (۲): ۵۹-۶۶.
- ۰۸۵ مک‌کارتی، ک. م.، مشکلات خود کار کردن نظام کتابخانه و اطلاع‌رسانی در برزیل، ترجمه

مسعوده توفیق: ۶۷-۹۵.

- ۰۸۶ برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز اسناد و مدارک علمی: ۹۶.
- ۰۸۷ آقابخشی، علی اکبر؛ مساوات، جلال، مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون: ۹۷-۱۱۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هشتم، شماره ۲ (۱۳۶۳)

- ۰۸۸ حریری، مهرانگیز؛ توفیق، مسعوده، نمایه‌گردان: ۱-۳۰.
- ۰۸۹ موحد، ضیاء، پیشنهادهایی در ترجمه نوشته‌های علمی و تحقیقی: ۳۱-۴۶.
- ۰۹۰ تورپ، پیتر، خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم، ترجمه محمدنقی مهدوی: ۴۷-۶۵.
- ۰۹۱ بهاور، شهلا، انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم: ۶۷-۸۶.
- ۰۹۲ مساوات، جلال، مفهوم اطلاع (۳): ۸۷-۱۱۹.
- ۰۹۳ واکف مارالانی، منیره؛ حریری، م.؛ مساوات، ج.، مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون: ۱۲۱-۱۳۹.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره نهم، شماره ۱ و ۲ (۱۳۶۴)

- ۰۹۴ مرتضایی، لیلا، پروانه‌های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی: ۱-۴۲.
- ۰۹۵ ماگالیاس، رودریگو، تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده، ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلوی: ۴۳-۶۶.
- ۰۹۶ مهدوی، محمدنقی، کتابخانه ملی شوروی: ۶۷-۸۷.
- ۰۹۷ رابرتز، آن. اف.، تعلیم کتابداران مرجع با بهره‌گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه: ترجمه طاهره زرین: ۸۹-۱۰۱.
- ۰۹۸ دامادی، سعید، شبکه اطلاع‌رسانی اسکاپ (Escap): ۱۰۳-۱۰۷.
- ۰۹۹ مساوات، جلال، نکاتی درباره چکیده و چکیده‌نویسی: ۱۰۹-۱۲۷.
- ۱۰۰ ناظم، علی، س. نوشته‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: نتایج تحقیقات، ترجمه محمدحسین دیانی: ۱۲۹-۱۵۱.
- ۱۰۱ نیکنام، مهرداد، نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای (۱۸-۲۱ فروردین ۱۳۶۵ برابر ۷-۱۰ آوریل ۱۹۸۶): ۱۵۳-۱۵۸.
- ۱۰۲ مارالانی، منیره؛ حریری، مهرانگیز؛ مساوات، جلال، مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم (جدید)، شماره ۱
(بهار ۱۳۷۲)

- ۱۰۳ نعمت‌زاده، شهین، استراتژی مرجع نکته‌هایی پیرامون پاسخگویی به سؤالات مرجع: ۴-۱.
- ۱۰۴ رحمان، عقیقه، ارتباط بین کتابخانه و آرشیو، ترجمه سیدحسین میری‌گرگی: ۷-۵.
- ۱۰۵ مرتضائی، لیلا، استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دورافتاده: ۸-۱۳.
- ۱۰۶ والکونن، پکا، نقش پروانه اختراع در اشاعه اطلاعات صنعتی، ترجمه مسعود توتونچیان: ۱۴-۱۷.
- ۱۰۷ آقابخشی، علی، اطلاعات و فقر اطلاعاتی: ۱۸-۲۳.
- ۱۰۸ ادم، یو. اس.، گردآوری و مدیریت پایندها در کتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه: اشاره‌هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه، ترجمه صادق پورحسن طنابچی: ۲۴-۳۲.
- ۱۰۹ زانک، لی، مروری بر مراکز خدماتی چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی در چین، ترجمه مهرداد وزیرپور کشمیری (گلزاری): ۳۳-۴۸.
- ۱۱۰ بوریسوف، بوریسلاو، مبادله اطلاعات پروانه‌های نوآوری و تکنولوژی، ترجمه نسرین آخوندی: ۴۹-۵۳.
- ۱۱۱ مالینکو نیکو، راس میشل، دنیای جدید و متهور اطلاعات، ترجمه محسن عزیزی: ۵۴-۶۰.
- ۱۱۲ کوراس، بی.، اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و تاثیر آن بر فرهنگ ملتها، ترجمه مسعود توتونچیان: ۶۱-۷۲.
- ۱۱۳ مهدوی، محمدنقی، جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه)، و مصرف اطلاعات در ایران: ۷۳-۸۰.
- ۱۱۴ کزویتز، اولریخ، آدونیس: در میان اسطوره و واقعیت، تهیه مدارک آزمایشی با استفاده از تکنولوژی **CD-ROM**، ترجمه سیمین بردبار: ۸۱-۸۶.
- ۱۱۵ ویسواناتان، س. گ.، ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه، ترجمه محمد جواهرکلام: ۸۷-۹۴.
- ۱۱۶ میری‌گرگی، سیدحسین؛ سیدجلال‌الدین مساوات ... (به یاد دوست و همکار ...): ۹۵-۹۹.
- ۱۱۷ اخبار و رویدادهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی: ۱۰۰-۱۰۲.

- ۱۱۸ مرتضائی، لیلا، بررسی آماری وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران: ۱-۲۲.
- ۱۱۹ مهرداد، جعفر، تکنولوژی پلهای اطلاعاتی: ۲۳-۳۲.
- ۱۲۰ پرتو، بابک، نگهداری و مشارکت در منابع: تضاد یا تکمیل: ۳۳-۳۷.
- ۱۲۱ سن‌گوپتا، آی. ان.، مروری بر کتابسنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه‌سنجی، ترجمه مهردادخت وزیرپور کشمیری (گلزاری): ۳۸-۵۸.
- ۱۲۲ ماندرد، یودی، واکنشهای زنجیره‌ای در شبکه‌های کامپیوتری، ترجمه هیربد خطیر: ۵۹-۶۹.
- ۱۲۳ فارکاس‌کن، ایرنه، رهبری و فرصتهای جدید: اختیارات مدیران اطلاع‌رسانی، ترجمه ح. میری گرجی: ۷۰-۷۵.
- ۱۲۴ پیزلی، جنیفر، تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات، ترجمه نرجس جواندل: ۷۶-۷۹.
- ۱۲۵ سوال، لنا، توسعه کتابخانه‌های بیمارستانی سوئد، ترجمه مهوش معترف: ۸۰-۸۴.
- ۱۲۶ موسسه اطلاعات صنعتی و تکنولوژی کره، کینی‌تی (KINTI)، ترجمه محمدنقی مهدوی: ۸۵-۹۲.
- ۱۲۷ شهریاری، پرویز، ارزیابی اولین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه: ۹۳-۱۰۷.
- ۱۲۸ آزادی، شعبان، خبرهای داخلی: ۱۰۸-۱۱۲.
- ۱۲۹ جواندل، نرجس؛ آزادی، شعبان، خبرهای خارجی: ۱۱۳-۱۱۶.
- ۱۳۰ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی: ۱۱۷-۱۳۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم، شماره ۴ (بهار ۱۳۷۳)

- ۱۳۱ فرج‌پهلوی، عبدالحسین، مروری بر زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران، ترجمه عباس گیلوری: ۱-۹.
- ۱۳۲ مهرداد، جعفر، حافظه الکترونیکی: ۱۰-۱۶.
- ۱۳۳ فدائی عراقی، غلامرضا، بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع‌رسانی کشور: ۱۷-۲۴.
- ۱۳۴ مالینکونیکو، مایکل، اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی، ترجمه رکن‌الدین احمدی لاری و فرزانه فرزین: ۲۵-۳۴.
- ۱۳۵ قنبری‌پور، امان‌آ...، تکنولوژی‌های جدید و اطلاع‌رسانی در ایران: ۳۵-۴۱.
- ۱۳۶ اعتماد، شاپور، تصویر علمی ایران در جهان: ۴۲-۵۳.

- ۱۳۷ عماد خراسانی، نسرين دخت، بانک اطلاعات کتاب‌شناختی کشاورزی ایران: ۵۴-۶۳.
- ۱۳۸ پرتو، بابک، کتابخانه‌های آکادمیک: مصرف‌کنندگان اطلاعات؛ توصیه‌هایی جهت اتخاذ خط‌مشی: ۶۴-۷۳.
- ۱۳۹ والی اصفهانی، مژگان، رویدادهای علمی: ۷۴-۷۷.
- ۱۴۰ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی: ۷۸-۸۶.
- اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه‌نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه، دوره یازدهم، شماره ۱ (زمستان ۱۳۷۳)
-
- ۱۴۱ معین، مصطفی، نقش اطلاع‌رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه (سخنرانی افتتاحیه): ۳-۵.
- ۱۴۲ عاصی، مصطفی، طرح ایجاد پایگاه داده‌های زبان فارسی با کمک کامپیوتر: ۶-۱۰.
- ۱۴۳ کلانتری، محمداسماعیل، نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع‌رسانی: ۱۱-۱۷.
- ۱۴۴ دیانی، محمدحسین، تنگناهای اجتماعی و روانی اطلاع‌رسانی برای توسعه: ۱۸-۲۱.
- ۱۴۵ آزاد، اسدا...، لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی: ۲۲-۲۹.
- ۱۴۶ تندپور، احمد، دیسکهای نوری: ۳۰-۳۳.
- ۱۴۷ اولیاء، محمدرضا، تولید و مصرف فرآورده‌های اطلاعاتی معماری در دانشکده‌های معماری و شهرسازی: ۳۴-۴۰.
- ۱۴۸ منتصب مجابی، حسن، اصلاح نظام اطلاع‌رسانی، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق؟: ۴۱-۴۴.
- سپهر، مهدی، مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه‌ای: ۴۷-۵۰.
- ۱۴۹
- ۱۵۰ علی‌احمد، مهرداد؛ شاورستانی، حسین، ویژگیهای بانکهای اطلاعاتی در تحقیق و توسعه: ۵۱-۵۵.
- ۱۵۱ حاج‌وزیری، جاویدرضا، جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع‌رسانی: ۵۶-۶۱.
- ۱۵۲ علائی حسینی، مهدی، نقش ماهواره‌ها در اطلاع‌رسانی: ۶۲-۶۵.
- ۱۵۳ انواری، مرتضی؛ فتحیان‌پور، ملک آفاق، پایگاههای معرفتی در سیستمهای اطلاع‌رسانی: ۶۶-۶۸.
- ۱۵۴ مسرت، حسین، کتابشناسی نخستین گام اطلاع‌رسانی است: ۶۹-۸۴.
- ۱۵۵ حافظیان رضوی، کاظم، نظام آگریس Agris و شبکه اطلاع‌رسانی آن در جهان و بررسی جایگاه ایران در آن: ۸۵-۹۴.

۱۵۶ کهن، گوئل، تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم (چالشهایی در چند کشور آسیایی و امکان همگرایی تکنولوژیک): ۹۵-۱۰۲

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره یازدهم، شماره ۲ (زمستان ۱۳۷۴)

- ۱۵۷ علیدوستی، سیروس، راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع: ۳-۱۱.
- ۱۵۸ مهرداد، جعفر، برنامه‌ریزی سیستمهای کامپیوتری در کتابخانه: ۱۲-۲۴.
- ۱۵۹ میلستد، جسیکا. ال. ؛ برگر، مری سی.، طرح تدوین اصطلاحنامه مهندسی، ترجمه ملوک‌السادات بهشتی: ۲۵-۳۴.
- ۱۶۰ بونیتز، مانفرد ؛ بروکتر، ابرهارد ؛ شارن‌هورست، آندره، بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها، ترجمه مهری صدیقی: ۳۵-۴۲.
- ۱۶۱ فرند، فردریک، انتقال مدارک: راه حلی جهانی برای یک مسأله جهانی، ترجمه لیدا تقی‌پور: ۴۳-۴۹.
- ۱۶۲ فرحزاد، محمد، نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز: ۵۰-۵۵.
- ۱۶۳ رویدادهای خارجی: ۵۶-۶۱.
- ۱۶۴ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۶۲-۷۰.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره یازدهم، شماره ۳ (بهار ۱۳۷۵)

- ۱۶۵ پارسی اصفهانی، امیر، ایران مارک: الگوی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتابشناختی: ۳-۲۰.
- ۱۶۶ تقوی، سیدمهدی، شبکه‌ها، یکی از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات با تاکید بر روی شبکه‌های دیکسهای فشرده نوری: ۲۱-۳۵.
- ۱۶۷ سوتر، تی. و دیگران، فرمت مشترک مدارک در آرژانتین (فوکاد)، ترجمه مهری صدیقی: ۳۶-۴۶.
- ۱۶۸ تفقدی جامی، محمود، معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکتر و کارشناسی ارشد): ۴۷-۵۷.
- ۱۶۹ آلن، بریس ؛ آلن، گیلیان، توانایی شناختی کتابداران و مراجعان کتابخانه‌های دانشگاهی، ترجمه محمدرضا قانع: ۵۸-۶۳.

۱۷۰ بابائی، محمود، معرفی پایگاههای اطلاعاتی خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۶۴-۷۶

۱۷۱ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۷۷-۸۵

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره یازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۵)

-
- ۱۷۲ علیدوستی، سیروس، مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی: ۳-۱۳.
- ۱۷۳ گیلوری، عباس، نقش نمایه در نظامهای بازیابی اطلاعات: ۱۴-۲۳.
- ۱۷۴ گارسیا، الیزا؛ مورلدوبرو، مورالز، کیفیت در خدمات اطلاعاتی و اسنادی، ترجمه شایسته اسماعیلی‌پور: ۲۴-۳۲.
- ۱۷۵ دیانی، محمدحسین، روشهای کسب و اشاعه اطلاعات علمی کشاورزی (مطالعه موردی): ۳۳-۴۵.
- ۱۷۶ هاشم‌زاده، محمدجواد، تحلیل سیاستهای گزینش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران: ۴۶-۵۲.
- ۱۷۷ ریاحی‌نیا، نصرت، بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کتابداری: ۵۳-۶۰.

۱۷۸ احمدی‌لاری، رکن‌الدین؛ فرزین، فرزانه، بررسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید فارغ‌التحصیلان و دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز: ۶۱-۶۷.

۱۷۹ استینفو، گزارش دهمین نشست مشورتی استینفو ASTINFO و سمینار منطقه‌ای استراتژیهای آموزش اطلاعات برای قرن بیست و یکم (۱۸ تا ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵، پکن - چین)، ترجمه عاطفه یزدان‌پناه: ۶۸-۷۹.

۱۸۰ اخبار و رویدادهای خارجی: ۸۰-۸۳.

۱۸۱ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۸۴-۹۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه مقالات ایرانی پذیرفته شده در چهل و هشتمین کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانان (FID) دوره دوازدهم، شماره ۱ (پائیز ۱۳۷۵)

-
- ۱۸۲ غریبی، حسین، یادداشت سردبیر: ۱-۷.
- ۱۸۳ بهشتی، ملوک‌السادات، ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز: ۸-۲۰.
- ۱۸۴ نعمت‌زاده، شهین، پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی:

- ۱۸۵ علیدوستی، سیروس، طراحی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات علمی: ۲۵-۳۷.
- ۱۸۶ زارعی، بهروز؛ غریبی، حسین، شبیه‌سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات: ۳۸-۵۱.
- ۱۸۷ امیدوار، مجید، طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاههای اطلاعات: ۵۲-۶۴.
- ۱۸۸ غریبی، حسین؛ زارعی، بهروز، تضمین کیفیت در مؤسسات اطلاع‌رسانی، مورد کاوی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران): ۶۵-۷۰.
- ۱۸۹ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۷۱-۷۸.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۲
(زمستان ۱۳۷۵)

- ۱۹۰ داورپناه، محمدرضا، بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها: ۱-۱۲.
- ۱۹۱ بابایی، محمود، بررسی پایگاههای اطلاعاتی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران):
۱۳-۲۴.
- ۱۹۲ پرتو، بابک، استاندارد Z 39.50 پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق: ۲۵-۴۰.
- ۱۹۳ دیودیتو، ویرژیل، میزان تخصیص اصطلاحهای اخص در اصطلاحنامه ERIC، ترجمه لیلا مرتضائی: ۴۱-۴۷.
- ۱۹۴ کانلن ایونز، اس. پی.؛ اهل‌سود، تی.؛ استراتز، آر.، تهیه بانک پرحجم واژگان برای کاربرد در نظامهای متن‌سازی و سازه‌یابی و بازیابی اطلاعات، ترجمه سیدمهدی سمائی: ۴۸-۷۳.
- ۱۹۵ محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب: ۷۴-۷۹.
- ۱۹۶ وزارت علوم و تکنولوژی پاکستان، خدمات اطلاع‌رسانی علمی و فنی در پاکستان، ترجمه شعله صادقی گرمارودی: ۸۰-۸۶.
- ۱۹۷ اخبار و رویدادهای خارجی اطلاع‌رسانی: ۸۷-۹۳.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۳
(بهار ۱۳۷۶)

- ۱۹۸ بهشتی، ملوک‌السادات، جامعه اطلاعاتی و توسعه: ۳-۱۰.
- ۱۹۹ داورپناه، محمدرضا، قواعد استنتاج و فرمول‌بندی پرسش در کاوش رایانه‌ای: ۱۱-۱۷.
- ۲۰۰ سویندلز، نورمان، کنترل کیفیت فرآورده‌های اطلاعاتی، ترجمه علی رادباوه: ۱۸-۲۲.
- ۲۰۱ گیبز، وایت، علم آسیب‌دیده جهان سوم، ترجمه شایسته اسمعیلی‌پور: ۲۳-۳۵.

- ۲۰۲ وی، هوا، هزینه- کارآیی و بازیافت هزینه در خدمات اطلاع‌رسانی، ترجمه حمید محسنی: ۴۱-۳۶.
- ۲۰۳ بیورنشتاد، اوه‌بیوم ؛ کالست، کارل، سیستم‌های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات، ترجمه محمود بابائی: ۴۸-۴۲.
- ۲۰۴ دوهاروویتز ؛ روزاریوگاسول، تاثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم، ترجمه نسرين آخوندی‌اصل: ۵۸-۴۹.
- ۲۰۵ آذرانفر، جوانه، اخبار و رویدادهای خارجی: ۶۱-۵۹.
- ۲۰۶ گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی/ کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو (مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران- تهران- ایران، ۱۳-۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۱-۳ ماه مه ۱۹۹۷): ۷۷-۶۲.
- ۲۰۷ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۸۵-۷۸.
- اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۶)
-
- ۲۰۸ بابائی، محمود، مبانی نیازسنجی اطلاعات: ۱۲-۳.
- ۲۰۹ حریری، نجلا، بررسی راهبردهای کاوش استفاده‌کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری: ۲۱-۱۳.
- ۲۱۰ جعفر بیگللو، موسی، ساختواره پرونده پژوهشی: ۲۹-۲۲.
- ۲۱۱ نعمت‌زاده، شهین، رده‌شناسی زبان و اصطلاح‌شناسی: ۳۲-۳۰.
- ۲۱۲ گوتو، تومونوری و دیگران، ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح‌شناسی در زمینه پژوهش‌های ایمنی، بمنظور دستیابی مؤثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه‌های اطلاعاتی متعدد، ترجمه لیلا مرتضائی: ۴۰-۳۳.
- ۲۱۳ احمد، آمنه، اشتراک منابع، توسعه خدمات کتابداری، ترجمه علی حسین قاسمی: ۴۸-۴۱.
- ۲۱۴ سائومی، ریما، مدیریت راهبردی و نیازهای اطلاعاتی، ترجمه سیمین بردبار: ۶۱-۴۹.
- ۲۱۵ تنوپیر، کارول، تاثیر دیسک نوری بر پایگاه‌های اطلاعاتی درون‌خطی، ترجمه مجتبی اسدی: ۶۸-۶۲.
- ۲۱۶ هاردستی، لاری، تحلیل توصیفی از فرهنگ هیئت علمی دانشگاهها و آموزش کتابشناسی، ترجمه علی شاه‌شجاعی: ۷۴-۶۹.
- ۲۱۷ نعمت‌زاده، شهین، مروری بر مقالات دومین کنفرانس اصطلاح‌شناسی پکن - چین، ۱۲-۱۵ مرداد ۱۳۷۶: ۷۹-۷۵.

۲۱۸ ایرانشاهی، محمد، اخبار و رویدادهای خارجی: ۸۰-۸۲

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۱
(پائیز ۱۳۷۶)

- ۲۱۹ فرزین، فرزانه؛ احمدی‌لاری، رکن‌الدین، امانت بین کتابخانه‌ای: ۳-۸
- ۲۲۰ یوسفی، احمد، ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات: ۹-۱۴.
- ۲۲۱ حریری، نجلا، بررسی استفاده‌کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها
برحسب تجربه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی: ۱۵-۲۱.
- ۲۲۲ انصافی، سکینه، بررسی آماری وضعیت درخواستهای جستجوی اطلاعات از بانکهای خارجی
موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۲۲-۳۰.
- ۲۲۳ کاکالسکاهالم، اگنس، اصطلاحهای نمایه‌سازی برای مستندسازی رایانه‌ای: روشی کاربرمدار،
ترجمه لیلا مرتضائی: ۳۱-۳۷.
- ۲۲۴ بودین، گرهارد، برنامه‌ریزی زبان و برنامه‌ریزی اصطلاح‌شناسی، نظریه‌ها و راهبردهای عملی،
ترجمه شهین نعمت‌زاده: ۳۸-۴۴.
- ۲۲۵ لاهیری، ابهیجیت، سناریوی بازار اطلاعات در هند، ترجمه علی حسین قاسمی: ۴۵-۶۲.
- ۲۲۶ یوشیدا، ام، آموزش تخصصی آینده‌نگر در دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، ترجمه مریم
خسروی: ۶۳-۷۲.
- ۲۲۷ وانگ، هانگزن، مفهوم نوین اطلاعات علمی و فن‌آوری زلزله در چین، ترجمه مه‌ری صدیقی:
۷۳-۷۸.
- ۲۲۸ ایرانشاهی، محمد، اخبار و رویدادهای اطلاع‌رسانی: ۷۹-۸۱.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۲
(زمستان ۱۳۷۶)

- ۲۲۹ هدایی، محمد، گرایشهای موضوعی در مجله‌های ایران: ۳-۱۱.
- ۲۳۰ نقشینه، نادر، گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران: ۱۲-۱۸.
- ۲۳۱ بشیری، جواد، پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری: ۱۹-۲۳.
- ۲۳۲ ملکیان، مهرخ، طرح بانک اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تاکید بر تهیه
مدرک: ۲۴-۳۰.
- ۲۳۳ مرغلانی، محمد الف، عوامل مؤثر بر انتقال فن‌آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه:
ترجمه عباس گیلوری: ۳۱-۳۵.

۲۳۴ هارت، جودیت ال. ؛ میلر، جینی پی.، انتقال پایگاههای اطلاعاتی: دیسک نوری یا اینترنت: ترجمه محمدرضا قانع: ۳۶-۴۴.

۲۳۵ توریجوس، دلیا، جامعه اطلاعاتی و توسعه، ترجمه علی حسین قاسمی: ۴۵-۴۸.

۲۳۶ روسن، کارل گوستار، روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی، ترجمه نسرين آخوندی اصل: ۴۹-۵۷.

۲۳۷ ایرانشاهی، محمد، اخبار و رویدادهای خارجی اطلاع‌رسانی: ۵۸-۶۱.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۷)

۲۳۸ اشکنی پور، ناصر، تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع‌یابی جامعه استفاده‌کنندگان اطلاعات: ۳-۶.

۲۳۹ فیضی، علیرضا، خدمات مرجع و رضایت استفاده‌کنندگان: ۷-۲۱.

۲۴۰ تندیور، احمد، بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۲: ۲۲-۲۶.

۲۴۱ مولانا، حمید، جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی، ترجمه علی حسین قاسمی: ۲۷-۴۱.

۲۴۲ فن سلمز، اس. اچ. ، امنیت اطلاعات در بزرگراههای الکترونیکی، ترجمه علی اکبر پوراحمد: ۴۲-۵۱.

۲۴۳ فون سگرن، ماریلین، دانشمندان، جستجوی اطلاعات و خدمات مرجع، ترجمه محمدرضا قانع: ۵۲-۵۸.

۲۴۴ لنکستر، اف. دبلیو. ، انواع چکیده و کارکردهای آن، ترجمه علی شاه‌شجاعی: ۵۹-۶۷.

۲۴۵ معترف، مهوش، نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی: ۶۸-۷۶.

۲۴۶ ایرانشاهی، محمد، اخبار و رویدادهای خارجی اطلاع‌رسانی: ۸۰-۸۳.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره چهاردهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۷)

۲۴۷ چهل و نهمین گردهمایی علمی بین‌المللی اطلاع‌رسانی فید، هند ۱۷-۱۱ اکتبر ۱۹۹۸ ؛ ۲۲-۱۹ مهر ۱۳۷۷

۲۴۸ ویشواناتان، ت. ؛ برنایی، زرین تاج ؛ گوپتا، ر. ج.، کشف دانش در کتابخانه‌های راقومی، ترجمه محسن عزیزی: ۳-۲۳.

۲۴۹ زارعی، بهروز ؛ غریبی، حسین، استفاده از شبیه‌سازی در بودجه‌بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده

پایگاه‌ها: ۲۴-۳۸.

- ۲۵۰ مرتضائی، لیلا، بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران: ۳۹-۴۳.
- ۲۵۱ علیدوستی، سیروس، عضویت فراگیر کتابخانه‌ها: ۴۴-۵۸.
- ۲۵۲ بهشتی، ملوک‌السادات، زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیتهای علمی زنان ایران: ۵۹-۶۳.
- ۲۵۳ نقشینه، نادر، تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع‌جویی در میان گروههای گوناگون اجتماعی: ۶۴-۶۸.
- ۲۵۴ شیر، علی‌اصغر، سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهشهای اطلاع‌رسانی: ۶۹-۷۵.
- ۲۵۵ شه‌میرزادی، طیبه؛ نقشینه، نادر، دشواریهای ناشی از سیاستهای ارزی و راهکارهای مقابله برای تامین منابع اطلاعاتی: ۷۶-۸۱.
- ۲۵۶ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر، تحلیل داده پایگاه‌ها: بررسی داده پایگاه‌های تهران بزرگ: ۸۲-۸۵.
- ۲۵۷ نقشینه، نادر، نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت بسوی جامعه اطلاعاتی: ۸۶-۹۱.
- ۲۵۸ شیر، علی‌اصغر، ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی: ۹۲-۹۸.
- علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره چهاردهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۸)
-
- ۲۵۹ مطلبی، داریوش، بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران: ۳-۱۱.
- ۲۶۰ جعفری‌گلو، موسی، مقایسه فرایند موضوع‌سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان‌های موضوعی فارسی: ۱۲-۲۱.
- ۲۶۱ شاه‌شجاعی، علی، هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع‌رسانی: ۲۲-۲۷.
- ۲۶۲ دلیلی، حمید، تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه بازیابی اطلاعات: ۲۸-۳۸.
- ۲۶۳ سامانیان، مصیب، خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد: ۳۹-۴۴.
- ۲۶۴ لاهییری، ا.، ملاحظات و نظرات در نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه علی حسین قاسمی: ۴۵-۵۴.
- ۲۶۵ لفبر، الیزابت؛ لویی آ.؛ پرفونتا، لیز، ارتباط مدیریت فن‌آوری با فن‌آوری اطلاع‌رسانی، ترجمه احمد تندپور: ۵۵-۶۳.

- ۲۶۶ بیکتلر، جولی ؛ وارد، ددریک، رفتار اطلاع‌یابی محققان علوم زمین، ترجمه مه‌ری صدیقی: ۷۰-۶۴.
- ۲۶۷ گرینستد، آن‌لایز، انجمن اروپایی اصطلاح‌شناسی (EAFI)، ترجمه مریم خسروی: ۷۴-۷۱.
- ۲۶۸ کید، تونی، مدیریت مجلات الکترونیکی: برخی مسائل و راه‌حل‌ها، ترجمه جواد بشیری: ۷۸-۷۵.
- ۲۶۹ هاوستن، و. ، کاربرد کتاب‌سنجی در منابع ردیف اول علوم دام‌پزشکی، ترجمه علیرضا فیضی: ۸۵-۷۹.
- ۲۷۰ ایرانشاهی، محمد، اخبار و رویدادهای خارجی اطلاع‌رسانی: ۸۸-۸۶.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره پانزدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۸)

-
- ۲۷۱ نوروزی، علیرضا، آلودگی اطلاعات: ۸-۳.
- ۲۷۲ صدیقی، مه‌ری، بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله: ۱۷-۹.
- ۲۷۳ محسنی، حمید، اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی: ۲۲-۱۸.
- ۲۷۴ خسروی، مریم، تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روان‌شناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۲۸-۲۳.
- ۲۷۵ ویشواناتان، تی، جامعه شبکه‌بندی شده: چشم‌انداز و گزینه‌های فن‌آوری: ترجمه علی‌حسین قاسمی: ۴۰-۲۹.
- ۲۷۶ آفولابی، مایکل، کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش‌کاوی در خدمت مرجع، ترجمه مجید حیدری: ۴۷-۴۱.
- ۲۷۷ زانتو، پیتر، موضوعات مهم رویاروی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه یک سردبیر مجاری، ترجمه نس‌رین آخوندی‌اصل: ۵۳-۴۸.
- ۲۷۸ نگ‌تای، یوجینیا ام. دبلیو. ؛ چاو، پاتریک وای. کی.، استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ‌کنگ، ترجمه احمد یوسفی: ۶۵-۵۴.
- ۲۷۹ صابری، داریوش، اخبار و رویدادهای خارجی: ۶۸-۶۶.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره پانزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۹)

-
- ۲۸۰ یادداشت سردبیر: الف و ب
- ۲۸۱ مرتضائی، لیلا، بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در

- کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران: ۳-۱۶.
- ۲۸۲ مهدوی، محمدنقی، خدمات اطلاعات فناوری: ۱۷-۳۰.
- ۲۸۳ نقشینه، نادر، مقدمه‌ای بر فراداد: ۳۱-۳۷.
- ۲۸۴ لگزیان، محمد، نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه: ۳۸-۴۳.
- ۲۸۵ بشیری، جواد، پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات: ۴۴-۵۰.
- ۲۸۶ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ داودزاده، سیروس؛ عبداللهی، مریم؛ یوسفی‌نژاد، زین‌العابدین، ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی: ۵۱-۵۹.
- ۲۸۷ اسدی، اصغر، ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی: ۶۰-۷۴.
- ۲۸۸ فولادی، اشرف‌السادات، بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا، اصول و رهنمودهایی برای امانت بین‌المللی (۱۹۷۸) تجدیدنظرشده در سال ۱۹۸۷: ۷۵-۸۰.
- ۲۸۹ فیلیپس، شن، کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای آینده: ترجمه علیرضا نوروزی: ۸۱-۸۶.
- ۲۹۰ صابری، داریوش، اخبار و رویدادها: ۸۷-۸۹.
- ۲۹۱ غریبی، حسین، گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاعات، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ایران، دوازدهمین اجلاس استینفو (مغولستان ۲۸ شهریور تا ۱ مهر ۱۳۷۹): ۹۰-۹۴.
- ۲۹۲ گزارش دوازدهمین اجلاس و نشست مشورتی سازمان «استینفو» در مغولستان؛ ۲۳-۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰: ۹۵-۹۹.
- علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره شانزدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۹)
-
- ۲۹۳ بنی‌اقبال، ناهید، خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران: ۳-۱۴.
- ۲۹۴ جعفری‌بیلگو، موسی، نابرابری‌های شمال و جنوب: نیم‌نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب: ۱۵-۲۶.
- ۲۹۵ سمائی، سیدمهدی، مفرد و جمع در نمایه‌سازی: ۲۷-۳۱.
- ۲۹۶ نقشینه، نادر؛ اصل‌کیا، سمیه، درآمدی بر کارورزی: ۳۲-۳۷.
- ۲۹۷ شهبازی یوزبند، رحیم، تجسس موضوعی در نظام‌های فهرست پیوسته: ۳۸-۴۸.
- ۲۹۸ انصافی، سکینه، بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه: ۴۹-۵۵.
- ۲۹۹ گزنی، علی، طراحی سیستم‌های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی: ۵۶-۶۹.

- ۳۰۰ نظری، مریم؛ علیدوستی، سیروس، بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو: ۷۰-۸۸.
- ۳۰۱ لانکاستر، اف. دبلیو. برنامه درسی اطلاع‌رسانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه: ترجمه لیلا مرتضائی: ۸۹-۹۲.
- ۳۰۲ اورام، آندرز، علوم اطلاع‌رسانی، تحولات تاریخی و جنبه‌های اجتماعی: دیدگاهی از اسکاندیناوی: ترجمه جهان زیر خسروی: ۹۳-۱۰۵.
- ۳۰۳ لیپو، آن‌گرو دزینز، خدمات مرجع رو در رو، ترجمه احمد شعبانی و شهناز خدیوی: ۱۰۶-۱۱۱.
- فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره شانزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۸۰)
-
- ۳۰۴ آزاد، اسدالله، لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی: ۱-۱۲.
- ۳۰۵ مهرداد، جعفر؛ حمدی‌پور، افشین، پژوهشی درباره نشریات هسته لاتین دانشکده علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده (سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵): ۱۳-۲۴.
- ۳۰۶ رجبی، تقی، اصطلاحنامه شیمی: ۲۵-۴۲.
- ۳۰۷ کلینی، سارا، استفاده از شبکه عصبی پس-انتشار خطا در تفسیر نتایج مدل‌سازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز: ۴۳-۴۸.
- ۳۰۸ نیاکان، شهرزاد بررسی کاربرد نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها: ۴۹-۵۵.
- ۳۰۹ صفری، مهدی، حق مؤلف در عصر رقومی؛ تاکید بر عناصر زنجیره اطلاعات: ۵۷-۶۷.
- ۳۱۰ خوانساری، جیران، تکامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت: ۶۹-۷۷.
- ۳۱۱ نوروزی، علیرضا، جستجو در اینترنت: آشنایی با موتور جستجوی «گوگل»: ۷۹-۸۳.
- ۳۱۲ لنکستر، ف. ویلفرد، تأملی بر جامعه بدون کاغذ، ترجمه احمد شعبانی و شهناز خدیوی: ۸۵-۹۰.
- ۳۱۳ پاریس سیبلی، برندا، فهرستنویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه‌های محلی و غیر آن: ترجمه محسن حاجی‌زین‌العابدینی: ۹۱-۱۰۲.
- ۳۱۴ غریبی، حسین گزارش نشست خبرگان در زمینه توسعه محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه، ۲۸-۲۶ مارس، ژاپن: ۱۰۳-۱۰۷.
- ۳۱۵ شعبانی، احمد؛ اردلان، رضا، نخستین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، نیمه اول سال ۱۳۸۰ هجری شمسی: ۱۰۹-۱۱۰.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۱ و ۲
(پائیز و زمستان ۱۳۸۰)

- ۳۱۶ آزاد، اسدالله، بهره‌وری در اطلاع‌رسانی: ۹-۱.
- ۳۱۷ بنی‌اقبال، ناهید، خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران: ۲۳-۱۰.
- ۳۱۸ مرتضائی، لیلا، مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات: ۲۹-۲۴.
- ۳۱۹ صدیقی، مه‌ری، تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۴۱-۳۰.
- ۳۲۰ بیرامی‌طارونی، حمیده؛ علیدوستی، سیروس، آمار طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹: ۶۴-۴۲.
- ۳۲۱ نوروزی، علیرضا، فهرستگان جهان: ۷۲-۶۵.
- ۳۲۲ وودز کالینز، باربارا؛ ساسر، آن بی، نقش کتابدار بیمارستان در خودیاری پزشکی: ترجمه احمد یوسفی: ۸۰-۷۳.
- ۳۲۳ کار، رگ، مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقومی: نقش «کرل»، ترجمه حسین پاشائی‌زاد: ۸۶-۸۱.
- ۳۲۴ شعبانی، احمد؛ اردلان، رضا، دومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه دوم سال ۱۳۸۰ هجری شمسی: ۸۸-۸۷.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۳ و ۴
(بهار و تابستان ۱۳۸۱)

- ۳۲۵ جعفری‌گللو، موسی، اطلاع‌رسانی گزینشی- رویکرد هزاره سوم: ۱۰-۱.
- ۳۲۶ معتمدی، فاطمه، نظام نمایه‌سازی «وورد اسمیت» در شبکه کتابشناختی (او. سی. ال. سی): ۲۵-۱۱.
- ۳۲۷ خسروی، مریم، بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات: ۳۰-۲۶.
- ۳۲۸ شموسی، نعمت‌اله، استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی: ۳۶-۳۱.
- ۳۲۹ کولائی‌ان، فردین، بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب: ۴۳-۳۷.
- ۳۳۰ کمیجانی، احمد، ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب: ۴۸-۴۴.
- ۳۳۱ مک‌دوگال، آلن اف. آموزشی برای مدیریت کتابخانه، ترجمه سیدعلی سیادت و احمد شعبانی: ۵۳-۴۹.
- ۳۳۲ تنوپیر، کارول، خدمات مرجع دانشگاهی در هزاره جدید، ترجمه شهناز خدیوی: ۶۰-۵۴.

- ۳۳۳ کاردر، ملنی‌ای. ؛ دووریس، جوآن ؛ کاگ، سیندی، ایجاد خدمات دیجیتالی در کشاورزی، ترجمه محمد خواجوی: ۶۱-۶۶.
- ۳۳۴ بویل، فرانسس ؛ دیویس، ماری، دسترسی در برابر نگهداری: واقعیت‌های مربوط به تحویل مدرک: ترجمه طیبه شه‌میزادی و نادر نقشینه: ۶۷-۷۹.
- فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هجدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۸۱)
-
- ۳۳۵ محقق‌زاده، محمدصادق؛ عبداللهی، مرضیه، بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضا: ۱-۱۰.
- ۳۳۶ اعرابی، سیدمحمد ؛ سرمد سعیدی، سهیل، موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران: ۱۱-۲۴.
- ۳۳۷ جوکار، عبدالرسول ؛ معتمدی، فاطمه، میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای: ۲۵-۳۳.
- ۳۳۸ سمائی، سیدمهدی، پردازش گروه اسمی: ۳۴-۴۱.
- ۳۳۹ احمدی فصیح، صدیقه، آشنایی با شبکه جهانی وب: ۴۲-۵۵.
- ۳۴۰ رادر، هانلور، مدیریت نحوه مشارکت در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی، ترجمه شهناز خدیوی و احمد شعبانی: ۵۶-۶۱.
- ۳۴۱ ویشارد، لیسا، دقت موتورهای کاوش اینترنتی: مطالعه‌ای موردی در ارتباط با علوم زمین: ترجمه مهری صدیقی: ۶۲-۷۵.
- ۳۴۲ بات، گانب دی. ، مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان، ترجمه محمد ایرانشاهی: ۷۶-۸۳.
- ۳۴۳ سی‌ی، لی ؛ مین، لیو، سیستم اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بلندمدت علمی و فنی (ایساتپ)، ترجمه مریم نظری: ۸۴-۸۹.
- ۳۴۴ شعبانی، احمد ؛ اردلان، رضا، سومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه اول سال ۱۳۸۱ هجری شمسی: ۹۰-۹۱.

پیوست ت

نمایه پدیدآورندگان

مقالات نشریه

علوم اطلاع‌رسانی

(۱۳۵۱-۱۳۸۱)

- آخوندی، نسرین ← آخوندی اصل،
 نسرین
 آخوندی اصل، نسرین ۱۱۰، ۲۰۴،
 ۲۳۶، ۲۷۷
 آدام، یو. اس. ۱۰۸
 آذرانفر، جوانه ۲۰۵
 آذرنگ، عبدالحسین ۴۹، ۵۶،
 آرتانندی، سوزان ۷۷
 آزاد، اسدالله ۱۴۵، ۳۰۴، ۳۱۶
 آزادی، شعبان ۱۲۸، ۱۲۹
 آفولایی، مایکل ۲۷۶
 آقابخشی، علی ۶۵، ۷۵، ۸۱، ۸۷،
 ۱۰۷
 آقامیری، زهره ۴
 آکادمی ملی علوم آمریکا ۲۵
 آلن، بریس ۱۶۹
 آلن، گیلان ۱۶۹
 احمد، آمنه ۲۱۳
 احمدی لاری، رکن‌الدین ۱۳۴،
 ۱۷۸، ۲۱۹
 احمدی، حسن ۲۵
 احمدی فصیح، صدیقه ۳۳۹
 اردلان، رضا ۳۱۵، ۳۲۴، ۳۴۴
 استراتز، آر. ۱۹۴
 استینفو ۱۷۹
 اسدی، اصغر ۲۸۷
 اسدی، مجتبی ۲۱۵
 اسماعیلی پور، شایسته ۱۷۴، ۲۰۱
 اسماعیلی پور، شایسته ←
 اسماعیلی پور، شایسته
 اسویریدوف، فلیکس آ. ۶۵
 اشرف، مینا ۳
 اشکنی پور، ناصر ۲۳۸
 اصل‌کیا، سمیه ۲۹۶
 اعتماد، شاپور ۱۳۶
 اعتمادی، پریچهر ۲۶
 اعرابی، سیدمحمد ۳۳۶
 الاخرس، محمود ۸۳
 الزهاوی، فارعه ۷۳
 امیدوار، مجید ۱۸۷
 انصافی، سکینه ۲۲۲، ۲۹۸
 انواری، مرتضی ۱۵۳
 اهل‌سود، تی. ۱۹۴
 اورام، آندرز ۳۰۲
 اولیاء، محمدرضا ۱۴۷
 ایرانشاهی، محمد ۲۱۸، ۲۲۸، ۲۳۷،
 ۲۴۶، ۲۷۰، ۳۴۲
 بابائی، محمود ۱۷۰، ۱۹۱، ۲۰۳،
 ۲۰۸
 بات، گانِب. دی. ۳۴۲
 بردبار مازندرانی، سیمیندخت ۶۰،
 ۶۷، ۱۱۴، ۲۱۴
 بردبار، سیمین ← بردبار مازندرانی،
 سیمیندخت
 برگر، مری‌سی. ۱۵۹
 برنایی، زرین‌تاج ۲۴۸

- بروکر، ابرہارد ۱۶۰
 بشیری، جواد ۲۳۱، ۲۶۸، ۲۸۵
 بلورچی (رستمکلائی)، پروین ۵۹
 بنی اقبال، ناہید ۲۹۳، ۳۱۷
 بہاتاچاریا ۴۷
 بہاور، شہلا ۹۱
 بہشتی، ملوک السادات ←
 حسینی بہشتی، ملوک السادات
 بودین، گرہارد ۲۲۴
 بورکو، ہ ۱
 بوریسوف، بوریسلاو ۱۱۰
 بونیتز، مانفرد ۱۶۰
 بویل، فرانسس ۳۳۴
 بیرامی طارمی، حمیدہ ۳۲۰
 بیکنٹر، جولی ۲۶۶
 بیہقی، علی اکبر ۵۵
 بیورنشتاد، اوہ بیوم ۲۰۳
 پارسہ اصفہانی، امیر ۱۶۵
 پاریس سیبلی، برندا ۳۱۳
 پاشائی زاد، حسین ۳۲۳
 پرتو، بابک ۱۲۰، ۱۳۸، ۱۹۲
 پرفونٹاین، لیز ۲۶۵
 پورا احمد، علی اکبر ۲۴۲
 پورحسن طنابچی، صادق ۸۳، ۱۰۸
 پیزلی، جنیفر ۱۲۴
 تفقیدی جامی، محمود ۱۶۸
 تقوی، سید مہدی ۱۶۶
 تقی پور، لیدا ۱۶۱
 تل، بجورن و. ۶۱
 تندیور، احمد ۱۴۶، ۲۴۰، ۲۶۵
 تنوپیر، کارل ← تنوپیر، کارول
 تنوپیر، کارول ۲۱۵، ۳۳۲
 توتونچیان، مسعود ۱۰۶، ۱۱۲
 تورپ، پیتر ۹۰
 توریجوس، دلیا ۲۳۵
 توفیق، مسعودہ ۲۱، ۸۵، ۸۸
 جانویت، ملوین ۵۱
 جعفری بگلو، موسیٰ ۲۱۰، ۲۶۰
 ۲۹۴، ۳۲۵
 جکسن، میلرم. ۴۹
 جواندل، نرجس ۱۲۴، ۱۲۹
 جواہر کلام، محمد ۷۳، ۱۱۵
 جوکار، عبدالرسول ۳۳۷
 جین، واس. پی. ۶۳
 چاو، پاتریک وای. کی. ۲۷۸
 حاج وزیر، جاوید رضا ۱۵۱
 حاجی زین العابدینی، محسن ۲۸۶،
 ۳۱۳
 حاذق، فریدون ۶۸، ۸۴
 حافظیان رضوی، کاظم ۱۵۵
 حریری، مہرانگیز ۲۰، ۶۴، ۷۲، ۸۸
 ۹۳، ۱۰۲
 حریری، نجلا ۲۰۹، ۲۲۱
 حسین، سرور ۶۹
 حسینی بہشتی، ملوک السادات ۱۵۹،
 ۱۸۳، ۱۹۸، ۲۵۲
 حمدی پور، افشین ۳۰۵
 حیدری، مجید ۲۷۶

- خدیوی، شهناز ۳۰۳، ۳۱۲، ۳۳۲، ۳۴۰
- خراسانی، عبدا... ۵۲
- خسروی، جهانزیر ۳۰۲
- خسروی، مریم ۲۲۶، ۲۶۷، ۲۷۴، ۳۲۷
- خطیر، هیرید ۱۲۲
- خواجهی، محمد ۳۳۳
- خوانساری، جیران ۳۱۰
- دامادی، سعید ۹۸
- دانشی، حسین ۱، ۱۳، ۴۸
- داودزاده، سیروس ۲۸۶
- داودی فر، حسین ۶۳
- داورپناه، محمدرضا ۱۹۰، ۱۹۹
- دستمالچی، مهین ۲۷، ۳۷، ۸۰
- دلیلی، حمید ۲۶۲
- دوهاروویتز، روزاریوگاسول ۲۰۴
- دووریس، جوآن ۳۳۳
- دیانی، محمدحسین ۱۰۰، ۱۴۴، ۱۷۵
- دیودیتو، ویرژیل ۱۹۳
- دیویس، ماری ۳۳۴
- ذکریا، سعیده ۶۱
- رابرتز، آن. اف. ۹۷
- رادباوه، علی ۲۰۰
- رادر، هانلور ۳۴۰
- رجبی، تقی ۳۰۶
- رحمان، عقیفه ۱۰۴
- رضایی، ع. ۵۸
- روسن، کارل گوستار ۲۳۶
- ریاحی نیا، نصرت ۱۷۷
- زارعی، بهروز ۱۸۶، ۱۸۸، ۲۴۹
- زانتو، پیتر ۲۷۷
- زانک، لی ۱۰۹
- زرین، طاهره ۹۷
- زهادی، فیروزان ۷۷
- زوترگل، داگوبرت ۵۴
- زیگموند، کورت ۴۵
- سائومی، ریما ۲۱۴
- ساسر آن بی. ۳۲۲
- سامانیان، مصیب ۲۶۳
- سپهر، مهدی ۱۴۹
- سرمدسعیدی، سهیل ۳۳۶
- سمائی، سیدمهدی ۱۹۴، ۲۹۵، ۳۳۸
- سن گوپتا، آی. ان. ۱۲۱
- سوال، لنا ۱۲۵
- سوتر، تی. ۱۶۷
- سویندلز، نورمان ۲۰۰
- سیادت، سیدعلی ۳۳۱
- سینائی، علی ۷، ۱۶، ۳۰
- سینگیان، لو ۷۹
- سی، لی ۳۴۳
- شارن هورست، آندرہ ۱۶۰
- شاه شجاعی، علی ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۶۱
- شرا، جس ۱۶
- شعبانی، احمد ۳۰۳، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۲۴، ۳۳۱، ۳۴۰، ۳۴۴
- شموسی، نعمت اله ۳۲۸

- شهبازی یوزبند، رحیم ۲۹۷
- شهریاری، پرویز ۱۲۷
- شهمیرزادی، طیبه ۳۳۴، ۲۵۵
- شورستانی، حسین ۱۵۰
- شیری، علی اصغر ۲۵۸، ۲۵۴
- صابری، داریوش ۲۷۹، ۲۹۰
- صادقی گرمارودی، شعله ۱۹۶
- صدیقی، مهری ۱۶۰، ۱۶۷، ۲۲۷
- ۲۶۶، ۲۷۲، ۳۱۹، ۳۴۱
- صفری، مهدی ۳۰۹
- طه، پرویز ۲۸
- عاصی، مصطفی ۱۴۲
- عبداللہی، مرضیہ ۳۳۵
- عبداللہی، مریم ۲۸۶
- عزیزی، محسن ۱۱۱، ۲۴۸
- علائی حسینی، مهدی ۱۵۲
- علامہ، منیرہ ۵۳
- علی احمد، مہرداد ۱۵۰
- علیدوستی، سیروس ۱۵۷، ۱۷۲
- ۱۸۵، ۲۵۱، ۳۰۰، ۳۲۰
- عمادخراسانی، نسرین دخت ۱۳۷
- غریبی، حسین ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۸۸
- ۲۴۹، ۲۹۱، ۳۱۴
- فارکاس کن، ایرنہ ۱۲۳
- فانی، کامران ۱۱
- فتحیان پور، ملک آفاق ۱۵۳
- فدایی عراقی، غلامرضا ۵۷، ۱۳۳
- فرایدی، پیتر ۴
- فرج پهلوی، عبدالحسین ۹۵، ۱۳۱
- فرحزاد، محمد ۱۶۲
- فرزین، فرزانه ۱۳۴، ۱۷۸، ۲۱۹
- فرند، فردریک ۱۶۱
- فن سلمز، اس. اچ. ۲۴۲
- فہیم نیا، فاطمہ ۲۵۶
- فوسکت، دی. جی. ۱۱، ۳۷
- فول، اس. ک. ۶۳
- فولادی، اشرف السادات ۲۸۸
- فون سگرن، ماریلین ۲۴۳
- فیضی، علیرضا ۲۳۹، ۲۶۹
- فیلیس، شن ۲۸۹
- قاسمی، علی حسین ۲۱۳، ۲۲۵
- ۲۳۵، ۲۴۱، ۲۶۴، ۲۷۵
- قانع، محمدرضا ۱۶۹، ۲۳۴، ۲۴۳
- قنبری پور، امان... ۱۳۵
- کاپتالیا، وای. پی. ۸۰
- کار، رگ ۳۲۳
- کاردنر، ملنی ای. ۳۳۳
- کاکالسکاہالم، اگنس ۲۲۳
- کاگ، سیندی ۳۳۳
- کالست، کارل ۲۰۳
- کانلن ایونز، اس. پی. ان. ۱۹۴
- کانیتکار، جی. ام. ۵۶
- کردگاری، بہجت ۶۸، ۸۴
- کزویتز، اولریخ ۱۱۴
- کلانتری، محمد اسماعیل ۱۴۳
- کلودگاردن، ژان ۴۶
- کلینی، سارا ۳۰۷
- کميجانی، احمد ۳۳۰

- کهن، گوئل ۱۵۶
 کوبلیتس، یوزف ۱۲، ۱۸، ۳۲
 کوراس، بی. ۱۱۲
 کولانیان، فردین ۳۲۹
 کید، تونی ۲۶۸
 گارسیا، الیزا ۱۷۴
 گرینستد، آنالیز ۲۶۷
 گزنی، علی ۲۹۹
 گوپتا، ر. ج. ۲۴۸
 گوتو، تومونوری ۲۱۲
 گینز، وایت ۲۰۱
 گیلوری، عباس ۱۳۱، ۱۷۳، ۲۳۳
 گیلیاروسکی، آر. اس. ۱۴، ۱۹
 لانکاستر، اف. دبلیو. ۲۴۴، ۳۰۱
 ۳۱۲
 لاهیری، ا. ← لاهیری، ابهیجیت
 لاهیری، ابهیجیت ۲۲۵، ۲۶۴
 لغیر، الیزابت ۲۶۵
 لگزیان، محمد ۲۸۴
 لنکستر، اف. دبلیو. ← لانکاستر، اف.
 دبلیو.
 لنکستر، ف. ویلفرد ← لانکاستر، اف.
 دبلیو.
 لویی، آ. ۲۶۵
 لیپو، آن گرو دزینز ۳۰۳
 مارالانی، منیره ← واکف مارالانی،
 منیره
 ماگالیاس، رودریگو ۹۵
 مالینکونیکو، راس میشل ۱۱۱
 مالینکونیکو، مایکل ۱۳۴
 ماندر، یودی ۱۲۲
 محسنی، حمید ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۷۳
 محققزاده، محمدصادق ۳۳۵
 مرتضائی، لیلا ۳۹، ۷۶، ۹۴، ۱۰۵،
 ۱۱۸، ۱۹۳، ۲۱۲، ۲۲۳
 ۲۵۰، ۲۸۰، ۳۰۱، ۳۱۸
 مرغلانی، محمد الف. ۲۳۳
 مساوات، جلال ← مساوات،
 سیدجلال الدین
 مساوات، سیدجلال الدین ۱۲، ۱۸،
 ۳۲، ۴۵، ۵۴، ۶۶، ۷۴، ۷۵،
 ۷۸، ۸۱، ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۹۹
 ۱۰۲، ۱۱۶
 مسرت، حسین ۱۵۴
 مصطفی، سیدصادق ۳۸، ۴۷، ۵۱
 مطلبی، داریوش ۲۵۹
 معترف، مهوش ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۰،
 ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۹، ۲۰۷
 ۲۴۵
 معتمدی، فاطمه ۳۲۶، ۳۳۷
 معین، مصطفی ۱۴۱
 مک دوگال، آلن اف. ۳۳۱
 مک کارتی، ک. م. ۸۵
 ملکیان، مهرخ ۲۳۲
 منتصب مجابی، حسن ۱۴۸
 مهاجر، پرویز ۱، ۸، ۱۴، ۱۹، ۴۰،
 ۴۴

- مهدوی، محمدتقی ۶۹، ۷۹، ۹۰،
۹۶، ۱۱۳، ۱۲۶، ۲۸۲
- مہراد، جعفر ۱۱۹، ۱۳۲، ۱۵۸، ۳۰۵
موحد، ضیاء ۶، ۳۱، ۷۰، ۸۹
مورلدوبرو، مورالز ۱۷۴
مولاپرست، فیروزہ ۶۳، ۷۱، ۸۲
مولانا، حمید ۲۴۱
میخائیلوف، ا.ی. ۸، ۱۴، ۱۹
میرزادہ، احمد ۲، ۵، ۹، ۱۷، ۳۰،
۳۱
میری گرجی، سیدحسین ۱۰۴،
۱۱۶، ۱۲۳
میلر، جینی پی. ۲۳۴
میلستد، جسیکا. ال. ۱۵۹
مین، لیو ۳۴۳
ناظم، علی س. ۱۰۰
نظری، مریم ۳۰۰، ۳۴۳
نعمت زادہ، شہین ۶۲، ۱۰۳، ۱۸۴،
۲۱۱، ۲۱۷، ۲۲۴
نقشینہ، نادر ۲۳۰، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۶،
۲۵۷، ۲۸۳، ۲۹۶، ۳۳۴
نگ تائی، یوجینیا ام. دلیو. ۲۷۸
نوروزی، علیرضا ۲۷۱، ۲۸۹، ۳۱۱،
۳۲۱
نیاکان، شہرزاد ۳۰۸
نیکنام، مہرداد ۱۰۱
ہارت، جودیت ال. ۲۳۴
ہاردستی، لاری ۲۱۶
- ہارطونیان، آنوش ۴۱، ۴۶
ہاشم زادہ، محمدجواد ۱۷۶
ہامبلت، ٹی. جی. ۵۸
ہاوستن، و. ۲۶۹
ہدایی، محمد ۲۲۹
ہندسی افشار، گیتی ۴۲، ۵۰
ہوسپیان، آنوش ۲۴، ۳۰
وارد، ددریک ۲۶۶
واکف مارالانی، منیرہ ۹۳، ۱۰۲
والکونن، پکا ۱۰۶
والی اصفہانی، مژگان ۱۳۹
وانگ، ہانگزن ۲۲۷
وزارت علوم و تکنولوژی پاکستان
۱۹۶
وزیرپور کشمیری (گلزاری)، مہر دخت
۱۰۹، ۱۲۱
وودز کالینز، باربارا ۳۲۲
وی، ہوا ۲۰۲
ویتاکار، کنت ۵۷
ویسواناتان، س. گ. ۱۱۵
ویشارد، لیسا ۳۴۱
ویسواناتان، ت. ۲۴۸، ۲۷۵
یزدان پناہ، عاطفہ ۱۷۹
یوسفی، احمد ۲۲۰، ۲۷۸، ۳۲۲
یوسفی نژاد، زین العابدین ۲۸۶
یوشیدا، ام. ۲۲۶
یونسکو ۵۰، ۶۰

پیوست ث

فهرست مقالات تألیفی
دارای فهرست منابع
(۱۳۵۱-۱۳۸۱)

فهرست مقاله‌های دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره اول، شماره ۲ (دی ۱۳۵۱)

۰۰۶ موحد، ضیاء، چکیده و چکیده‌نویسی [۱]: ۱-۶.

۰۰۷ سینائی، علی، نمایه‌سازی همارا: ۷-۱۴.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۱ (فروردین ۱۳۵۲)

۰۱۷ میرزاده، احمد، نمایه و نمایه‌سازی: ۱۶-۲۹.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۴ (زمستان ۱۳۵۲)

۰۲۶ اعتمادی، پریچهر، چکیده و چکیده‌نامه: ۱۵-۲۱.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره سوم، شماره ۳ و ۴ (۱۳۵۴)

۰۳۹ مرتضائی، لیلا، شماره استاندارد بین‌المللی: ۳۴-۴۱.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره چهارم، شماره ۳ و ۴ (۱۳۵۶)

۰۴۸ دانشی، حسین، از کتابشناسی تا دکوماتاسیون: ۱-۶.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره ششم، شماره ۱ و ۲ (۱۳۶۱)

۰۶۲ نعمت‌زاده، شهین، پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۲۵-۴۳.

۰۶۴ حریری، مهرانگیز، اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات (۱): ۶۰-۶۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هفتم، شماره ۱ (۱۳۶۲)

۰۶۸ حاذق، فریدون؛ کردگاری، بهجت، کدگذاری نقشه‌های صنعتی (۱): ۱۰-۱۵.

۰۷۴ مساوات، جلال، مفهوم اطلاع (۱): ۸۷-۱۰۸.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هفتم، شماره ۲ (۱۳۶۲)

۰۷۶ مرتضائی، لیلا، برگه‌های لبه منگنه: ۱-۳۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هشتم، شماره ۱ (۱۳۶۳)

۰۸۲ مولاپرست، فیروزه، اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع‌رسانی: ۹-۴۶.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هشتم، شماره ۲ (۱۳۶۳)

۰۸۸ حریری، مهرانگیز؛ توفیق، مسعوده، نمایه‌گردان: ۱-۳۰.

۰۸۹ موحد، ضیاء، پیشنهادهایی در ترجمه نوشته‌های علمی و تحقیقی: ۳۱-۴۶.

۰۹۱ بهاور، شهلا، انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم: ۶۷-۸۶.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره نهم، شماره ۱ و ۲ (۱۳۶۴)

۰۹۴ مرتضایی، لیلا، پروانه‌های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی: ۱-۴۲.

۰۹۶ مهدوی، محمدنقی، کتابخانه ملی شوروی: ۶۷-۸۷.

۰۹۸ دامادی، سعید، شبکه اطلاع‌رسانی اسکاپ (Escap): ۱۰۳-۱۰۷.

۰۹۹ مساوات، جلال، نکاتی درباره چکیده و چکیده‌نویسی: ۱۰۹-۱۲۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم (جدید)، شماره ۱ (بهار ۱۳۷۲)

۱۰۳ نعمت‌زاده، شهین، استراتژی مرجع نکته‌هایی پیرامون پاسخگویی به سؤالات مرجع: ۱-۴.

۱۰۵ مرتضائی، لیلا، استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دورافتاده: ۸-۱۳.

۱۰۷ آقابخشی، علی، اطلاعات و فقر اطلاعاتی: ۱۸-۲۳.

۱۱۳ مهدوی، محمدنقی، جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه)، و مصرف اطلاعات در ایران: ۷۳-۸۰.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم (جدید)، شماره ۲ و ۳

(تابستان و پائیز ۱۳۷۲)

۱۱۹ مهرداد، جعفر، تکنولوژی پلهای اطلاعاتی: ۲۳-۳۲.

۱۲۰ پرتو، بابک، نگهداری و مشارکت در منابع: تضاد یا تکمیل: ۳۳-۳۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم، شماره ۴ (بهار ۱۳۷۳)

۱۳۲ مهرداد، جعفر، حافظه الکترونیکی: ۱۰-۱۶.

۱۳۳ فدائی عراقی، غلامرضا، بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع‌رسانی کشور: ۱۷-۲۴.

۱۳۵ قنبری‌پور، امان‌ا...، تکنولوژی‌های جدید و اطلاع‌رسانی در ایران: ۳۵-۴۱.

۱۳۶ اعتماد، شاپور، تصویر علمی ایران در جهان: ۴۲-۵۳.

- ۱۳۷ عماد خراسانی، نسرين دخت، بانک اطلاعات کتاب‌شناختی کشاورزی ایران: ۵۴-۶۳.
- ۱۳۸ پرتو، بابک، کتابخانه‌های آکادمیک: مصرف‌کنندگان اطلاعات؛ توصیه‌هایی جهت اتخاذ خط‌مشی: ۶۴-۷۳.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه‌نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه، دوره یازدهم، شماره ۱ (زمستان ۱۳۷۳)

- ۱۴۲ عاصی، مصطفی، طرح ایجاد پایگاه داده‌های زبان فارسی با کمک کامپیوتر: ۶-۱۰.
- ۱۴۳ کلاتری، محمداسماعیل، نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع‌رسانی: ۱۱-۱۷.
- ۱۴۵ آزاد، اسدا...، لزوم پابندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی: ۲۲-۲۹.
- ۱۴۶ تندپور، احمد، دیسک‌های نوری: ۳۰-۳۳.
- ۱۴۸ منتصب مجابی، حسن، اصلاح نظام اطلاع‌رسانی، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق؟: ۴۱-۴۴.
- ۱۵۰ علی‌احمد، مهرداد؛ شورستانی، حسین، ویژگی‌های بانک‌های اطلاعاتی در تحقیق و توسعه: ۵۱-۵۵.
- ۱۵۲ علائی حسینی، مهدی، نقش ماهواره‌ها در اطلاع‌رسانی: ۶۲-۶۵.
- ۱۵۴ مسرت، حسین، کتابشناسی نخستین گام اطلاع‌رسانی است: ۶۹-۸۴.
- ۱۵۵ حافظیان رضوی، کاظم، نظام آگریس Agris و شبکه اطلاع‌رسانی آن در جهان و بررسی جایگاه ایران در آن: ۸۵-۹۴.
- ۱۵۶ کهن، گوئل، تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم (چالش‌هایی در چند کشور آسیایی و امکان همگرایی تکنولوژیک): ۹۵-۱۰۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره یازدهم، شماره ۲ (زمستان ۱۳۷۴)

- ۱۵۷ علیدوستی، سیروس، راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع: ۳-۱۱.
- ۱۵۸ مهرداد، جعفر، برنامه‌ریزی سیستم‌های کامپیوتری در کتابخانه: ۱۲-۲۴.
- ۱۶۲ فرحزاد، محمد، نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز: ۵۰-۵۵.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره یازدهم، شماره ۳ (بهار ۱۳۷۵)

- ۱۶۵ پارسی اصفهانی، امیر، ایران مارک: الگوی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتاب‌شناختی: ۳-۲۰.

۱۶۶ تقوی، سیدمهدی، شبکه‌ها، یکی از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات با تاکید بر روی شبکه‌های دیکسهای فشرده نوری: ۲۱-۳۵.

۱۷۰ بابائی، محمود، معرفی پایگاههای اطلاعاتی خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۶۴-۷۶

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره یازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۵)

۱۷۳ گیلوری، عباس، نقش نمایه در نظامهای بازیابی اطلاعات: ۱۴-۲۳.

۱۷۶ هاشم‌زاده، محمدجواد، تحلیل سیاستهای گزینش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران: ۴۶-۵۲.

۱۷۷ ریاحی‌نیا، نصرت، بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کتابداری: ۵۳-۶۰.

۱۷۸ احمدی‌لاری، رکن‌الدین؛ فرزین، فرزانه، بررسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید فارغ‌التحصیلان و دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز: ۶۱-۶۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه مقالات ایرانی پذیرفته شده در چهل و هشتمین کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانان (FID) دوره دوازدهم، شماره ۱ (پائیز ۱۳۷۵)

۱۸۳ بهشتی، ملوک‌السادات، ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز: ۸-۲۰.

۱۸۴ نعمت‌زاده، شهین، پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی: ۲۱-۲۴.

۱۸۶ زارعی، بهروز؛ غریبی، حسین، شبیه‌سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات: ۳۸-۵۱.

۱۸۷ امیدوار، مجید، طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاههای اطلاعات: ۵۲-۶۴.

۱۸۸ غریبی، حسین؛ زارعی، بهروز، تضمین کیفیت در مؤسسات اطلاع‌رسانی، مورد کاوی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران): ۶۵-۷۰.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۲ (زمستان ۱۳۷۵)

۱۹۰ داورپناه، محمدرضا، بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها: ۱-۱۲.

۱۹۱ بابایی، محمود، بررسی پایگاههای اطلاعاتی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران): ۱۳-۲۴.

۱۹۲ پرتو، بابک، استاندارد Z 39.50 پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق: ۲۵-۴۰.

۱۹۵ محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب: ۷۴-۷۹.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۳ (بهار ۱۳۷۶)

۱۹۸ بهشتی، ملوک‌السادات، جامعه اطلاعاتی و توسعه: ۳-۱۰.

۱۹۹ داورپناه، محمدرضا، قواعد استنتاج و فرمول‌بندی پرسش در کاوش رایانه‌ای: ۱۱-۱۷.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۶)

۲۰۸ بابائی، محمود، مبانی نیازسنجی اطلاعات: ۳-۱۲.

۲۰۹ حریری، نجلا، بررسی راهبردهای کاوش استفاده‌کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری: ۱۳-۲۱.

۲۱۰ جعفر بیگلر، موسی، ساختواره پرونده پژوهشی: ۲۲-۲۹.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۱ (پائیز ۱۳۷۶)

۲۱۹ فرزین، فرزانه؛ احمدی‌لاری، رکن‌الدین، امانت بین کتابخانه‌ای: ۳-۸.

۲۲۰ یوسفی، احمد، ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات: ۹-۱۴.

۲۲۱ حریری، نجلا، بررسی استفاده‌کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها بر حسب تجربه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی: ۱۵-۲۱.

۲۲۲ انصافی، سکینه، بررسی آماری وضعیت درخواستهای جستجوی اطلاعات از بانکهای خارجی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۲۲-۳۰.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۲ (زمستان ۱۳۷۶)

۲۲۹ هدایی، محمد، گرایشهای موضوعی در مجله‌های ایران: ۳-۱۱.

۲۳۰ نقشینه، نادر، گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران: ۱۲-۱۸.

۲۳۱ بشیری، جواد، پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری: ۱۹-۲۳.

۲۳۲ ملکیان، مهرخ، طرح بانک اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تاکید بر تهیه مدرک: ۲۴-۳۰.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۷)

۲۳۹ فیضی، علیرضا، خدمات مرجع و رضایت استفاده‌کنندگان: ۷-۲۱.

۲۴۰ تندیور، احمد، بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۲: ۲۲-۲۶.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره چهاردهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۷)

۲۴۹ زارعی، بهروز؛ غریبی، حسین، استفاده از شبیه‌سازی در بودجه‌بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه‌ها: ۲۴-۳۸.

۲۵۱ علیدوستی، سیروس، عضویت فراگیر کتابخانه‌ها: ۴۴-۵۸.

۲۵۲ بهشتی، ملوک‌السادات، زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیتهای علمی زنان ایران: ۵۹-۶۳.

۲۵۴ شیری، علی اصغر، سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهشهای اطلاع‌رسانی: ۶۹-۷۵.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره چهاردهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۸)

۲۵۹ مطلبی، داریوش، بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران: ۳-۱۱.

۲۶۰ جعفریگلو، موسی، مقایسه فرایند موضوع‌سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان‌های موضوعی فارسی: ۱۲-۲۱.

۲۶۱ شاه‌شجاعی، علی، هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع‌رسانی: ۲۲-۲۷.

۲۶۲ دلیلی، حمید، تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه بازیابی اطلاعات: ۲۸-۳۸.

۲۶۳ سامانیان، مصیب، خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد: ۳۹-۴۴.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره پانزدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۸)

۲۷۱ نوروزی، علیرضا، آلودگی اطلاعات: ۳-۸.

- ۲۷۲ صدیقی، مه‌ری، بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله: ۹-۱۷
- ۲۷۴ خسروی، مریم، تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۲۳-۲۸.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره پانزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۹)

- ۲۸۱ مرتضائی، لیلا، بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران: ۳-۱۶.
- ۲۸۲ مهدوی، محمدنقی، خدمات اطلاعات فناوری: ۱۷-۳۰.
- ۲۸۳ نقشینه، نادر، مقدمه‌ای بر فراداد: ۳۱-۳۷.
- ۲۸۴ لگزیان، محمد، نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه: ۳۸-۴۳.
- ۲۸۵ بشیری، جواد، پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات: ۴۴-۵۰.
- ۲۸۶ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ داودزاده، سیروس؛ عبداللهی، مریم؛ یوسفی‌نژاد، زین‌العابدین، ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی: ۵۱-۵۹.
- ۲۸۷ اسدی، اصغر، ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی: ۶۰-۷۴.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره شانزدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۹)

- ۲۹۳ بنی‌اقبال، ناهید، خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران: ۳-۱۴.
- ۲۹۴ جعفریگلو، موسی، نابرابری‌های شمال و جنوب: نیم‌نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب: ۱۵-۲۶.
- ۲۹۵ سمائی، سیدمهدی، مفرد و جمع در نمایه‌سازی: ۲۷-۳۱.
- ۲۹۶ نقشینه، نادر؛ اصل‌کیا، سمیه، درآمدی بر کارورزی: ۳۲-۳۷.
- ۲۹۷ شهبازی یوزبند، رحیم، تجسس موضوعی در نظام‌های فهرست پیوسته: ۳۸-۴۸.
- ۲۹۸ انصافی، سکینه، بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه: ۴۹-۵۵.
- ۲۹۹ گزنی، علی، طراحی سیستم‌های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی: ۵۶-۶۹.
- ۳۰۰ نظری، مریم؛ علیدوستی، سیروس، بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو: ۷۰-۸۸.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره شانزدهم، شماره ۳ و ۴
(بهار و تابستان ۱۳۸۰)

- ۳۰۴ آزاد، اسدالله، لزوم پابندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی: ۱-۱۲.
- ۳۰۵ مهرداد، جعفر؛ حمدی‌پور، افشین، پژوهشی درباره نشریات هسته لاتین دانشکده علوم دانشگاه شیراز براساس قانون برادفورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده (سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵): ۱۳-۲۴.
- ۳۰۶ رجبی، تقی، اصطلاحنامه شیمی: ۲۵-۴۲.
- ۳۰۷ کلینی، سارا، استفاده از شبکه عصبی پس-انتشار خطا در تفسیر نتایج مدل‌سازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز: ۴۳-۴۸.
- ۳۰۸ نیاکان، شهرزاد بررسی کاربرد نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها: ۴۹-۵۵.
- ۳۰۹ صفری، مهدی، حق مؤلف در عصر رقومی؛ تاکید بر عناصر زنجیره اطلاعات: ۵۷-۶۷.
- ۳۱۰ خوانساری، جیران، تکامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت: ۶۹-۷۷.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۱ و ۲
(پائیز و زمستان ۱۳۸۰)

- ۳۱۶ آزاد، اسدالله، بهره‌وری در اطلاع‌رسانی: ۱-۹.
- ۳۱۷ بنی‌اقبال، ناهید، خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران: ۱۰-۲۳.
- ۳۱۸ مرتضائی، لیلا، مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات: ۲۴-۲۹.
- ۳۱۹ صدیقی، مه‌ری، تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: ۳۰-۴۱.
- ۳۲۰ بیرامی‌طارونی، حمیده؛ علی‌دوستی، سیروس، آمار طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سال تحصیلی ۱۳۷۸-۷۹: ۴۲-۶۴.
- ۳۲۱ نوروزی، علیرضا، فهرستگان جهان: ۶۵-۷۲.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۳ و ۴
(بهار و تابستان ۱۳۸۱)

- ۳۲۵ جعفری‌گلو، موسی، اطلاع‌رسانی گزینشی- رویکرد هزاره سوم: ۱-۱۰.
- ۳۲۶ معتمدی، فاطمه، نظام نمایه‌سازی «وورد اسمیت» در شبکه کتابشناختی (او. سی. ال. سی): ۱۱-۲۵.
- ۳۲۷ خسروی، مریم، بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات: ۲۶-۳۰.

- ۳۲۸ شموسی، نعمت‌اله، استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی: ۳۱-۳۶.
- ۳۳۰ کمبجانی، احمد، ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب: ۴۴-۴۸.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هجدهم، شماره ۱ و ۲
(پائیز و زمستان ۱۳۸۱)

-
- ۳۳۵ محقق‌زاده، محمدصادق؛ عبداللهی، مرضیه، بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضاء: ۱-۱۰.
- ۳۳۶ اعرابی، سیدمحمد؛ سرمد سعیدی، سهیل، موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران: ۱۱-۲۴.
- ۳۳۷ جوکار، عبدالرسول؛ معتمدی، فاطمه، میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای: ۲۵-۳۳.
- ۳۳۸ سمائی، سیدمهدی، پردازش گروه اسمی: ۳۴-۴۱.
- ۳۳۹ احمدی فصیح، صدیقه، آشنایی با شبکه جهانی وب: ۴۲-۵۵.

پیوست ج

فهرست مقالات تألیفی

بدون فهرست منابع

(۱۳۵۱-۱۳۸۱)

فهرست مقاله‌های بدون فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱ تا ۱۳۵۱)

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره اول، شماره ۱ (مهر ۱۳۵۱)

۰۰۲ میرزاده، احمد، نقش توصیفگرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه: ۹-۱۸.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره اول، شماره ۲ (دی ۱۳۵۱)

۰۰۹ میرزاده، احمد، فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان: ۳۲-۵۳.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۱ (فروردین ۱۳۵۲)

۰۱۳ دانشی، حسین، شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی: ۳۳-۴۲.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۲ (تابستان و پاییز ۱۳۵۲)

۰۲۰ حریری، مهرانگیز، مؤسسه اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی): ۵۹-۶۶.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۴ (زمستان ۱۳۵۲)

۰۲۴ هوسپیان، آنوش، نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی: ۱-۷.

۰۲۷ دستمالچی، مهین، معرفی فهرست مقاله‌های روزنامه‌های ایران: ۲۲-۲۴.

۰۲۸ طه، پرویز، منابع آماری در ایران: ۲۶-۳۷.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره سوم، شماره ۱ و ۲ (بهار و تابستان ۱۳۵۳)

۰۳۰ سینائی، علی؛ میرزاده، احمد؛ هوسپیان، آنوش، راهنمای نمایه‌سازی: ۱-۱۶.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره سوم، شماره ۳ و ۴ (۱۳۵۴)

۰۳۸ مصطفی، سیدصادق، آشنایی با *Chemical Abstract* و چگونگی استفاده از آن: ۱۶-۳۳.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره چهارم، شماره ۳ و ۴ (۱۳۵۶)

۰۵۲ خراسانی، عبدا...، مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتهای:

۳۱-۳۴.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز مدارک علمی) دوره پنجم، شماره ۱ (بهار ۱۳۵۷)

۰۵۵ بیهقی، علی اکبر، نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی: ۹-۱.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) دوره هفتم، شماره ۱ (۱۳۶۲)

۰۷۰ موحد، ضیاء، طرح ابتدایی منطق بول و کاربرد آن در نظامهای بازیابی پس‌همارا: ۲۸-۴۲.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره دهم (جدید)، شماره ۲ و ۳
(تابستان و پائیز ۱۳۷۲)

۱۱۸ مرتضائی، لیلا، بررسی آماری وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران: ۱-۲۲.

۱۲۷ شهریاری، پرویز، ارزیابی اولین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه:
۹۳-۱۰۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه‌نامه نخستین سمینار بررسی نقش
اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه، دوره یازدهم، شماره ۱ (زمستان ۱۳۷۳)

۱۴۴ دیانی، محمدحسین، تنگناهای اجتماعی و روانی اطلاع‌رسانی برای توسعه: ۱۸-۲۱.

۱۴۷ اولیاء، محمدرضا، تولید و مصرف فرآورده‌های اطلاعاتی معماری در دانشکده‌های معماری و
شهرسازی: ۳۴-۴۰.

۱۴۹ سپهر، مهدی، مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه‌ای: ۴۷-۵۰.

۱۵۱ حاج‌وزیری، جاویدرضا، جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع‌رسانی: ۵۶-۶۱.

۱۵۳ انواری، مرتضی؛ فتحیان‌پور، ملک آفاق، پایگاههای معرفتی در سیستمهای اطلاع‌رسانی:
۶۶-۶۸.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دوره یازدهم، شماره ۳ (بهار ۱۳۷۵)

۱۶۸ تفقدی جامی، محمود، معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکتر و
کارشناسی ارشد): ۴۷-۵۷.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره یازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۵)

۱۷۲ علیدوستی، سیروس، مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی: ۳-۱۳.

۱۷۵ دیانی، محمدحسین، روشهای کسب و اشاعه اطلاعات علمی کشاورزی (مطالعه موردی):
۳۳-۴۵.

اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ویژه مقالات ایرانی پذیرفته شده در چهل و هشتمین کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانان (FID) دوره دوازدهم، شماره ۱ (پائیز ۱۳۷۵)

۱۸۵ علیدوستی، سیروس، طراحی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات علمی: ۲۵-۳۷.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره دوازدهم، شماره ۴ (تابستان ۱۳۷۶)

۲۱۱ نعمت‌زاده، شهین، رده‌شناسی زبان و اصطلاح‌شناسی: ۳۰-۳۲.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره سیزدهم، شماره ۳ و ۴ (بهار و تابستان ۱۳۷۷)

۲۳۸ اشکنی‌پور، ناصر، تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع‌یابی جامعه استفاده‌کنندگان اطلاعات: ۳-۶.

اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره چهاردهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۷)

۲۵۰ مرتضائی، لیلا، بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران: ۳۹-۴۳.

۲۵۳ نقشینه، نادر، تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع‌جویی در میان گروه‌های گوناگون اجتماعی: ۶۴-۶۸.

۲۵۵ شه‌میرزادی، طیبه؛ نقشینه، نادر، دشواریهای ناشی از سیاستهای ارزی و راهکارهای مقابله برای تامین منابع اطلاعاتی: ۷۶-۸۱.

۲۵۶ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر، تحلیل داده پایگاه‌ها: بررسی داده پایگاه‌های تهران بزرگ: ۸۲-۸۵.

۲۵۷ نقشینه، نادر، نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت بسوی جامعه اطلاعاتی: ۸۶-۹۱.

۲۵۸ شیر، علی‌اصغر، ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی: ۹۲-۹۸.

علوم اطلاع‌رسانی (فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره پانزدهم، شماره ۱ و ۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۸)

۲۷۳ محسنی، حمید، اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی: ۱۸-۲۲.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره شانزدهم، شماره ۳ و ۴
(بهار و تابستان ۱۳۸۰)

۳۱۱ نوروژی، علیرضا، جستجو در اینترنت: آشنایی با موتور جستجوی «گوگل»: ۷۹-۸۳.

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۱ و ۲
(پائیز و زمستان ۱۳۸۰)

فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره هفدهم، شماره ۳ و ۴
(بهار و تابستان ۱۳۸۱)

۳۲۹ کولائیان، فردین، بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب: ۳۷-۴۳.

پیوست چ

رده‌بندی موضوعی ایزا

CLASSIFICATION

INFORMATION SCIENCE AND DOCUMENTATION

- 1.0 General Aspects
- 1.1 Primary and Secondary Sources
- 1.2 Education for Information Work
- 1.3 Professional and Organizational Aspects
- 1.4 Socioeconomic Aspects
- 1.5 International Aspects
- 1.6 National and Local Aspects
- 1.7 Legal Aspects

RESEARCH METHODS

- 2.0 General Aspects
- 2.1 Definitions, Theoretical Considerations
- 2.2 Historical Aspects
- 2.3 Bibliometrics
- 2.4 User and Usage Studies
- 2.6 Psychological Aspects, Cognition
- 2.7 Social Studies, Demographics

INFORMATION GENERATION AND PROMULGATION

- 3.1 Writing and Recording
- 3.2 Editing
- 3.3 Publicity
- 3.4 Meetings, Personal Interchange
- 3.5 Instruction
- 3.6 Technology Transfer
- 3.7 Publishing
- 3.9 Microreproduction
- 3.10 Optical and Laser Techniques
- 3.11 Communications and Telecommunications Systems
- 3.12 Radio, Television, Video
- 3.13 Office Communication and Automation

INFORMATION RECOGNITION AND DESCRIPTION

- 4.1 Linguistics
- 4.2 Computer Languages
- 4.3 Artificial Intelligence, Cybernetics

- 4.6 Directories
- 4.7 Classification, Indexing, and Thesauri

INFORMATION PROCESSING AND CONTROL

- 5.1 File Design, Building, and Updating
- 5.2 Computer Systems (General)
- 5.4 Advanced computing, Parallel Processing
- 5.5 Hardware
- 5.6 Software and Programming
- 5.7 Storage
- 5.8 Graphic and Displays
- 5.9 System Interfacing
- 5.10 Security Considerations
- 5.11 Searching and Retrieval

INFORMATION SYSTEMS AND APPLICATIONS

- 6.0 General Aspects
- 6.1 Networks, Regional Systems, Consortia
- 6.2 Bibliographic Search Services, Databases
- 6.3 Abstracting, Indexing, and Review Services
- 6.4 Audio-Visual and Non-Print Media
- 6.5 Physical Science and Engineering
- 6.6 Life Sciences and Biomedicine
- 6.7 Social Science and Humanities
- 6.8 Business, Commerce, and Industry
- 6.9 Management Information Systems and Decision Support
- 6.10 Law
- 6.11 Government

LIBRARIES AND INFORMATION SERVICES

- 7.0 General Aspects
- 7.1 Planning, Administration
- 7.2 Automation
- 7.3 Collection Development and Preparation
- 7.4 Collection Management and Preservation
- 7.6 Interlibrary Lending and Resource Sharing
- 7.7 User Services, Assistance, and Orientation
- 7.8 Academic and General Research Libraries
- 7.10 Public Libraries
- 7.11 Archives and Museums

پیوست ح

نمودارها

نمودار شماره ۱: توزیع مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس سال انتشار و تفکیک ترجمه یا تألیفی بودن (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۲: توزیع مقالات تألیفی نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس وضعیت فهرست منابع (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۳: تعداد مقالات بااستناد و بدون استناد در نشریه علوم اطلاع‌رسانی به تفکیک سالهای انتشار (۱۳۵۱ - ۱۳۸۱)

نمودار شماره ۴: توزیع فراوانی خوداستادی در استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۵: توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس فردی یا گروهی بودن مؤلف (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۶: توزیع مقالات تألیفی دارای فهرست منابع نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس جنسیت (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۷: توزیع استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۸: توزیع فراوانی استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس زبان (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

نمودار شماره ۹: توزیع فراوانی استادهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۰: توزیع فراوانی استنادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۱: توزیع فراوانی استنادهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

نمودار شماره ۱۲: توزیع فراوانی استادهای فرانسوی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۳: توزیع فراوانی مقالات نشریه اطلاع‌رسانی به انواع منابع براساس تاریخ انتشار استنادها

نمودار شماره ۱۴: نیم عمر کل استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۵: نیم عمر استنادهای فارسی مقالات نشریه علوم اطلاع رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۶: نیم عمر استادهای انگلیسی مقالات نشریه علوم اطلاع رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۷: نیم‌عمر استنادهای آلمانی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۷: نیم‌عمر استادهای فرانسوی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس نوع مدرک (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۱۹: پراکندگی موضوعی استادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس رده‌بندی ISA

(۱۳۵۱-۱۳۸۱)

نمودار شماره ۲۰: پراکندگی موضوعات غیر کتابداری استنادهای مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس رده‌بندی دیوئی (۱۳۵۱-۱۳۸۱)

پیوست خ

**فهرست عناوین مجلات
مورد استناد براساس
ترتیب نزولی دفعات استناد
(۱۳۵۱-۱۳۸۱)**

فهرست عناوین مجلات مورد استناد مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی
براساس ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

تعداد استناد	نام نشریه	رتبه	تعداد استناد	نام نشریه	رتبه
۵	Bulletin of Medical Library Association	۱۶	۳۴	اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱
۵	IFLA Journal	۱۷	۲۱	Journal of the American Society for Information Science	۲
۵	Special Libraries	۱۸	۱۹	Journal of Documentation	۳
۵	The International Information and Library Review	۱۹	۱۶	فصلنامه کتاب	۴
۵	UNESCO Bulletin for Libraries	۲۰	۱۲	پیام کتابخانه	۵
۴	ماهنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی وب	۲۱	۱۱	Journal of Information Science	۶
۴	Aslib Proceedings	۲۲	۸	Online Review	۷
۴	International Forum on Information & Documentation	۲۳	۷	انفورماتیک	۸
۴	ISBN Review	۲۴	۶	رهیافت	۹
۴	Journal of Library Administration	۲۵	۶	نامه انجمن کتابداران ایران	۱۰
۴	Library Administration and Management	۲۶	۶	Journal of Academic Librarianship	۱۱
۴	Online	۲۷	۶	Library Journal	۱۲
۴	Resource Sharing and Information Network	۲۸	۶	Outlook on Research Libraries	۱۳
۴	The Library Quarterly	۲۹	۵	آدینه	۱۴
۳	دانشمند	۳۰	۵	نشریه تدبیر	۱۵

تعداد استناد	نام نشریه	ردیف	تعداد استناد	نام نشریه	ردیف
۲	دانش مدیریت	۴۸	۳	ASIS Bulletin	۳۱
۲	دفتر دانش	۴۹	۳	Annual Review of Information Science and Technology	۳۲
۲	رسانه	۵۰	۳	College and Research Libraries	۳۳
۲	کتابداری	۵۱	۳	EUROSIM-Simulation News Europe	۳۴
۲	مجلس و پژوهش	۵۲	۳	Information Technology and Libraries	۳۵
۲	مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز	۵۳	۳	Information Technology for Development	۳۶
۲	نشریه برنامه و بودجه	۵۴	۳	Journal of Education for Library and Information Science	۳۷
۲	Academy of Management Journal	۵۵	۳	Journal of Interlibrary Loan Document Delivery & Information Supply	۳۸
۲	Advances in Librarianship	۵۶	۳	Librarianship and Information Work World Wide	۳۹
۲	Annual of Library Science and Documentation	۵۷	۳	Library Resource and Technical Services	۴۰
۲	American Libraries	۵۸	۳	Nachrichten - Fur - Dokumentation	۴۱
۲	Canadian Library Journal	۵۹	۳	Oclc Newsletter	۴۲
۲	Communications of the ACM	۶۰	۳	Reference Quarterly (r-Q)	۴۳
۲	Informatik	۶۱	۳	Retrieved	۴۴
۲	Information Science	۶۲	۳	Scientific and Technical Information Processing	۴۵
۲	Information Storage and Retrieval	۶۳	۲	آیینیه پژوهش	۴۶
۲	Interlending and Document Supply	۶۴	۲	پژوهش و مهندسی	۴۷

تعداد استناد	نام نشریه	رتبه	تعداد استناد	نام نشریه	رتبه
۱	ریزپردازنده	۸۲	۲	Journal of Librarianship and Information Science	۶۵
۱	صنوف	۸۳	۲	Library Acquisitions; Practice & Theory	۶۶
۱	فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی	۸۴	۲	Library Science with a Slant of Documentation	۶۷
۱	فصلنامه مطالعات مدیریت	۸۵	۲	Management Science	۶۸
۱	ماهنامه گزیده مدیریت	۸۶	۲	Program	۶۹
۱	مجله بازاریابی	۸۷	۲	Reference and User Service Quarterly	۷۰
۱	مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان	۸۸	۲	Research Quarterly	۷۱
۱	مجله علوم پزشکی ایران	۸۹	۲	Scientometrics	۷۲
۱	نشر دانش	۹۰	۲	Social Science Information	۷۳
۱	نشر ریاضی	۹۱	۲	The Reference Librarian	۷۴
۱	Abstract and Synopsis	۹۲	۲	Wilson Library Bulletin	۷۵
۱	Academic Computing	۹۳	۱	ادبستان	۷۶
۱	Academy of Management Review	۹۴	۱	استاندارد	۷۷
۱	Administration Science Quarely	۹۵	۱	اطلاعات علمی	۷۸
۱	Advanced Information Report	۹۶	۱	ایران‌شناسی	۷۹
۱	Advanced Technology Libraries	۹۷	۱	پژوهشنامه اطلاع‌رسانی	۸۰
۱	Agricultural Information Development Bulletin	۹۸	۱	روش	۸۱

تعداد استناد	نام نشریه	ردیف	تعداد استناد	نام نشریه	ردیف
۱	Computers and Education	۱۱۷	۱	Alcts Newsletter	۹۹
۱	Database	۱۱۸	۱	American Libraries	۱۰۰
۱	Decision Support System	۱۱۹	۱	An Leabhariann	۱۰۱
۱	Deutsche Zeitschrift Für Philosophie	۱۲۰	۱	Aslib Information	۱۰۲
۱	Documentaliste Paris	۱۲۱	۱	Astinfo Newsletters	۱۰۳
۱	Drug Intelligence and Chemical Pharmacy	۱۲۲	۱	Audiovisual Librarian	۱۰۴
۱	Education for Information	۱۲۳	۱	Australian Academic and Research Libraries	۱۰۵
۱	Emergency - Librarian	۱۲۴	۱	Automation in Construction	۱۰۶
۱	FID New Bulletin	۱۲۵	۱	Behavior and Information Technology	۱۰۷
۱	Government Information Quarterly	۱۲۶	۱	Bibliothecaris	۱۰۸
۱	Grantha	۱۲۷	۱	Bibliothek	۱۰۹
۱	Harnessing the Information Technologies	۱۲۸	۱	Bibliothek en Smenlleiving	۱۱۰
۱	Herald of Library Science	۱۲۹	۱	British Journal of Academic Librarianship	۱۱۱
۱	Human Resource Management	۱۳۰	۱	British Llibrary Research & Development Repots	۱۱۲
۱	IEE Southcon	۱۳۱	۱	Catholic Library World	۱۱۳
۱	IEE Spectrum	۱۳۲	۱	Collection Management	۱۱۴
۱	Information Development	۱۳۳	۱	Comet	۱۱۵
۱	Information Processing and Management	۱۳۴	۱	Computer Journal	۱۱۶

تعداد استناد	نام نشریه	ردیف	تعداد استناد	نام نشریه	ردیف
۱	Library Hi Tech Review	۱۵۳	۱	In Library Journal	۱۳۵
۱	Library of Congress Information Bulletin	۱۵۴	۱	Inspel	۱۳۶
۱	Library Technology Reports	۱۵۵	۱	Internationa Journal of Information Management	۱۳۷
۱	Library Trends	۱۵۶	۱	Internet World	۱۳۸
۱	Locoknow Library	۱۵۷	۱	JASIS	۱۳۹
۱	Magazine President & Prime Minsters	۱۵۸	۱	Journal of ASIS	۱۴۰
۱	Managing Information	۱۵۹	۱	Journal of Chemical Documentation	۱۴۱
۱	Meta	۱۶۰	۱	Journal of College Student Development	۱۴۲
۱	National On-line Meeting	۱۶۱	۱	Journal of Communication	۱۴۳
۱	New Jersey Libraries	۱۶۲	۱	Journal of Education for Business	۱۴۴
۱	PC Magazine	۱۶۳	۱	Journal of Information Technology	۱۴۵
۱	Personnel Psychology	۱۶۴	۱	Journal of Library and Information Science	۱۴۶
۱	Reference Librarian	۱۶۵	۱	Journal of Research	۱۴۷
۱	Reference Service Review	۱۶۶	۱	LDV Forum	۱۴۸
۱	Serials	۱۶۷	۱	Le Francais dansle Monde	۱۴۹
۱	South African Journal of Library and Information Science	۱۶۸	۱	Librarianship	۱۵۰
۱	Special Library Association	۱۶۹	۱	Library Association	۱۵۱
۱	Tele Communication Policy	۱۷۰	۱	Association Record	۱۵۲

تعداد استناد	نام نشریه	شماره	تعداد استناد	نام نشریه	شماره
۱	Unesco-Journal of Information Science	۱۷۶	۱	Telematics	۱۷۱
۱	Librarianship and Archives Administration	۱۷۷	۱	The Incorporated Linqvist	۱۷۲
۱	UNISIST Proposals	۱۷۸	۱	The Information Society	۱۷۳
۱	Uine	۱۷۹	۱	The Resource Librarian	۱۷۴
۱	ZIID, ZS	۱۸۰	۱	The Serial Review	۱۷۵

پیوست د

فهرست مؤلفین مورد
استناد نشریه علوم
اطلاعرسانی براساس
ترتیب نزولی دفعات استناد
(۱۳۸۱-۱۳۵۱)

فهرست مؤلفین مورد استناد مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی براساس
ترتیب نزولی دفعات استناد (۱۳۸۱-۱۳۵۱)

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۲۶	حق شناس، علی محمد	۲
۲۷	دلاور، علی	۲
۲۸	رجبی، تقی	۲
۲۹	روحانی رانکوهی، سید محمد تقی	۲
۳۰	سمائی، سید مهدی	۲
۳۱	شکوهی، غلامحسین	۲
۳۲	صوراسرافیل، بهناز	۲
۳۳	فانی، کامران	۲
۳۴	فرحزاد، محمد	۲
۳۵	ماهو تیان، شهرزاد	۲
۳۶	مرادی، نورالله	۲
۳۷	مرتضایی، لیلا	۲
۳۸	میقانی، بهزاد	۲
۳۹	نظری، مریم	۲
۴۰	نیکنام، مهرداد	۲
۴۱	آزاد، رحیم	۱
۴۲	آزاده، محمود	۱
۴۳	آزادیان، آنوش	۱
۴۴	آشوری، داریوش	۱
۴۵	آغاسی، عبدالوحد	۱
۴۶	آقایورمقدم، رضا	۱
۴۷	ابراهیمزاده، حسن	۱
۴۸	ابراهیمی، محمدحسین	۱
۴۹	ابراهیمی، مهدی	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱	حری، عباس	۱۴
۲	مهدوی، محمدتقی	۹
۳	حریری، مهرانگیز	۸
۴	سلطانی، پوری	۸
۵	آذرنگ، عبدالحسین	۶
۶	راستین، فروردین	۵
۷	علیدوستی، سیروس	۵
۸	ابرامی، هوشنگ	۴
۹	جعفر بیگلو، موسی	۴
۱۰	دیانی، محمدحسین	۴
۱۱	صدیق بهزادی، ماندانا	۴
۱۲	آقابخشی، علی اکبر	۳
۱۳	اعتماد، شاپور	۳
۱۴	بابایی، محمود	۳
۱۵	پورجوادی، علی	۳
۱۶	سلیمی جهرمی، معصومه	۳
۱۷	سندسی، مریم	۳
۱۸	مهرداد، جعفر	۳
۱۹	احمدی، حسن	۲
۲۰	اسفندیاری، منصور	۲
۲۱	اعرابی، سیدمحمد	۲
۲۲	افشار، ایرج	۲
۲۳	افشار، مینا	۲
۲۴	اکبری نژاد، سعید	۲
۲۵	تعاونی، شیرین	۲

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۷۷	بهشتی، ملوک السادات	۱
۷۸	بهشتیان، مهدی	۱
۷۹	بهمن آبادی، علیرضا	۱
۸۰	بهنام، مهوش	۱
۸۱	بهیار، پرویز	۱
۸۲	بیدل، فریفته	۱
۸۳	پاک نظر، ثریا	۱
۸۴	پرتو، بابک	۱
۸۵	پرنده، علی	۱
۸۶	پورشعرباف، الهه	۱
۸۷	پیمان، مسعود	۱
۸۸	تسبیحی، غلامحسین	۱
۸۹	توکل‌زاده راوی، محمد	۱
۹۰	تیموری، هما	۱
۹۱	ثمره، یدالله	۱
۹۲	جاهد، حسن	۱
۹۳	حدادی، محمدرضا	۱
۹۴	حسین تهرانی، مهدی	۱
۹۵	حقیقی، محمود	۱
۹۶	حکمت، اکبر	۱
۹۷	خسرویانی، جعفر	۱
۹۸	خوشنویس، خسرو	۱
۹۹	دانشی، حسین	۱
۱۰۰	داورپناه، محمدرضا	۱
۱۰۱	رادفر، ابوالقاسم	۱
۱۰۲	رحیم نیک، اعظم	۱
۱۰۳	رضایی افخم، فاطمه	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۵۰	ابوالحسنی، حسین	۱
۵۱	اختیار، منصور	۱
۵۲	ارباب دهکردی، پروانه	۱
۵۳	اسدی، علی	۱
۵۴	اسدی، محمود	۱
۵۵	اسدی گرگانی، فاطمه	۱
۵۶	اسفندیاری، محمد	۱
۵۷	اشجع زاده، یحیی	۱
۵۸	افراسیابیان، احمد	۱
۵۹	اقتدار، رضا	۱
۶۰	اکرمی، روح انگیز	۱
۶۱	امامی، کریم	۱
۶۲	امینی، محمد	۱
۶۳	انصافی، سکینه	۱
۶۴	اوتق، مجید	۱
۶۵	ایمان، محمدتقی	۱
۶۶	بازافکن، محمدحسن	۱
۶۷	باطنی، رضا	۱
۶۸	باقری، محمد	۱
۶۹	بهمنی دسینانی، محمد	۱
۷۰	براتی، بهزاد	۱
۷۱	برادران امیرآبادی، ماه‌سوری	۱
۷۲	برازنده، نسرین	۱
۷۳	برومند، فیروزه	۱
۷۴	بزرگی، اشرف السادات	۱
۷۵	بنی اقبال، ناهید	۱
۷۶	بنی هاشمی، میترا	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱۳۱	صنعتی، محمد	۱
۱۳۲	ضرغامی، مجید	۱
۱۳۳	طاهر، محمد	۱
۱۳۴	طهماسبی پور، ناصر	۱
۱۳۵	عباسپور، مجید	۱
۱۳۶	علوی، فروغ السادات	۱
۱۳۷	عماد خراسانی، نسریندخت	۱
۱۳۸	غفرانی، شهلا	۱
۱۳۹	غلامعلی زاده، خسرو	۱
۱۴۰	فاضلی، زهره	۱
۱۴۱	فخاری، حبیب الله	۱
۱۴۲	فرسای، داریوش	۱
۱۴۳	فروزی، سعید	۱
۱۴۴	فرهنگی، علی اکبر	۱
۱۴۵	فیضی، علی	۱
۱۴۶	قاسم زاده، پرهام	۱
۱۴۷	قاسم زاده، فریدون	۱
۱۴۸	قنبری پور، امان الله	۱
۱۴۹	کابلی، ایرج	۱
۱۵۰	کتبی، مرتضی	۱
۱۵۱	کربلا آقایی، معصومه	۱
۱۵۲	کوشا، کیوان	۱
۱۵۳	کهن، گوئل	۱
۱۵۴	کیان مهر، شیبیا	۱
۱۵۵	کیانی نژاد، محمدصادق	۱
۱۵۶	گرامی، بهرام	۱
۱۵۷	گل محمدی، علی	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱۰۴	رفیع پور، فرامرز	۱
۱۰۵	رونق، محمدعلی	۱
۱۰۶	رهادوست، فاطمه	۱
۱۰۷	ریاحی نیا، نصرت	۱
۱۰۸	زرگر، محمود	۱
۱۰۹	زمان خان، محمود	۱
۱۱۰	ساده، مهدی	۱
۱۱۱	سامانیان، مصیب	۱
۱۱۲	ستوده، هاجر	۱
۱۱۳	سروش، عبدالکریم	۱
۱۱۴	سربع القلم، محمود	۱
۱۱۵	سلاجقه، مژده	۱
۱۱۶	سلیم خانیان	۱
۱۱۷	سماوی، مجید	۱
۱۱۸	سینایی، علی	۱
۱۱۹	شادمان، زهرا	۱
۱۲۰	شاه شجاعی، علی	۱
۱۲۱	شاه منصور، محمدرضا	۱
۱۲۲	شاهنگیان	۱
۱۲۳	شایگانی، شاهپور	۱
۱۲۴	شریفی منش، حسین	۱
۱۲۵	شعبانی، احمد	۱
۱۲۶	شفیعی، پرویز	۱
۱۲۷	شهشانی، سیاوش	۱
۱۲۸	شیعتی، کریم	۱
۱۲۹	صادقی، علی اشرف	۱
۱۳۰	صنایعی، علی	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱۸۳	مهدوی، محمد	۱
۱۸۴	مهدویان، عباس	۱
۱۸۵	مهریزی، ناهید	۱
۱۸۶	میرابوالقاسمی، هادی	۱
۱۸۷	میرزاده، احمد	۱
۱۸۸	میرشمسی، شهرزاد	۱
۱۸۹	میرهادی تفرشی، غلامرضا	۱
۱۹۰	ناتل خانلری، پرویز	۱
۱۹۱	ناصر، محمدمهدی	۱
۱۹۲	نبوی، بهروز	۱
۱۹۳	نبی زاده، رامین	۱
۱۹۴	نجفی، ابوالحسن	۱
۱۹۵	نوربخش پیربازاری، مهیا	۱
۱۹۶	نوکاریزی، محسن	۱
۱۹۷	وجدانی، پریش	۱
۱۹۸	وقفی محبی، جواد	۱
۱۹۹	وکیلی منفرد، حسین	۱
۲۰۰	هاشمی، سیما	۱
۲۰۱	هاشمی، محمد	۱
۲۰۲	همایون، همادخت	۱
۲۰۳	هنروران، فرامرز	۱
۲۰۴	هویدا، علیرضا	۱
۲۰۵	یاحقی، محمدجعفر	۱
۲۰۶	یزدانی، محمدرضا	۱

ردیف	نام خانوادگی، نام	تعداد استناد
۱۵۸	گیلوری، عباس	۱
۱۵۹	لاریجانی، حسن	۱
۱۶۰	لطیفی، محمد	۱
۱۶۱	ماهیار، عباس	۱
۱۶۲	مجتهدزاده، مهشید	۱
۱۶۳	محسنی، حمید	۱
۱۶۴	محسنی ساروی، محسن	۱
۱۶۵	محمدالهادی، محمد	۱
۱۶۶	مرادی، لیدا	۱
۱۶۷	مردوخی، بابیزید	۱
۱۶۸	مرغلانی، محمد	۱
۱۶۹	مزیانی، علی	۱
۱۷۰	مسرت، حسین	۱
۱۷۱	مشکوه‌الدین، مهدی	۱
۱۷۲	مصاحب، غلامحسین	۱
۱۷۳	معمدنژاد، کاظم	۱
۱۷۴	معرف زاده، عبدالحمید	۱
۱۷۵	معصومی، فرناز	۱
۱۷۶	مغیثی، مرتضی	۱
۱۷۷	مفتخری نظری پور، طاهره	۱
۱۷۸	مکی زاده تفتی، بی بی فاطمه	۱
۱۷۹	منتظمی	۱
۱۸۰	منصوری، رضا	۱
۱۸۱	منفرد، الهه	۱
۱۸۲	مولاپرست، فیروزه	۱